

Mitteilungen
der
Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft

Heft 52
Wien
1995

Mitteilungen
der

**Österreichischen
Bodenkundlichen
Gesellschaft**

Heft 52

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien

Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
O. Nestroy

Druck: RM-Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Wien

ISSN 0029-893-X

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
W. SCHNEIDER: Dr. Maximilian Eisenhut †	7
Originalbeiträge:	
W. E. H. BLUM: Internationale Bodenforschung - Versuch einer Bestandsaufnahme	9
O. H. DANNEBERG: Chemische und physikalische Eigenschaften von Bodeneinheiten der landwirtschaftlich genutzten Fläche Niederösterreichs	13
Bericht:	
O. NESTROY: Bericht über die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 1995	93
Walter-Kubiena-Preis.....	96
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft.....	97
Hinweise für Autoren.....	110

Dr. Maximilian Eisenhut †

Nach langer, schwerer Krankheit starb am 14.11.1995 Dr. Maximilian Eisenhut.

Dr. Eisenhut wurde am 24.3.1936 in Marburg a.d. Drau geboren. Während des Krieges übersiedelten seine Eltern mit den Kindern nach Ehrenhausen in der Steiermark und erhielten 1949 die österreichische Staatsbürgerschaft.

Nach der Pflichtschule besuchte Max Eisenhut die Lehrerbildungsanstalt in Graz, wo er im Juni 1955 maturierte. Danach meldete er sich freiwillig zum Präsenzdienst beim Österreichischen Bundesheer. Ab dem Jahr 1956 inskribierte er an der Grazer Universität Geographie sowie Geologie und schloß sein Studium mit der Promotion (1961) ab. Im gleichen Jahr erhielt Dr. Max Eisenhut eine Anstellung als Kartierer bei der (damaligen) Landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuchsanstalt, Bodenkartierung, Außenstelle Graz. Bereits 1966 wurde er, im Alter von 30 Jahren, mit der Leitung der Außenstelle Graz betraut.

Schon zu dieser Zeit wirkte Dr. Eisenhut maßgeblich an der Entwicklung eines Kartierungssystems der Österreichischen Bodenkartierung mit. Unter seiner Leitung wurden von den Mitarbeitern der Außenstelle Graz die gesamte Steiermark, Kärnten und Teile von Burgenland und Tirol kartiert.

Ab dem Jahre 1990 widmete sich Dr. Eisenhut verstärkt wissenschaftlichen Arbeiten, obwohl ihm eine schwere Krankheit immer mehr zu schaffen machte.

Max Eisenhut war einer der ersten Bodenkundler in Österreich, der die Gefahren, denen unsere Böden in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, vehement aufzeigte. Als Leiter der Außenstelle Graz suchte er immer wieder den Kontakt mit den zuständigen Landesstellen, mit der Landwirtschaftskammer, zu den Schulen sowie zu den Landwirten, um auf die Bedeutung von Maßnahmen gegen die Bodenerosion, gegen eine überhöhte Düngung und gegen falsche Bodenbearbeitung hinzuweisen.

In zahlreichen Flurbegehungen, Bodenseminaren und Vorträgen versuchte er, Lehrern, Studenten und Landwirten den hohen Stellenwert eines gesunden Bodens vor Augen zu führen. Es ist nicht zuletzt ihm zu danken, daß das Bundesland Steiermark in Österreich führend in der Gesetzgebung zum Bodenschutz (Bodenschutzgesetz, Klärschlammverordnung, Gülleverordnung, Bodenzustandsinventur) wurde.

Dr. Max Eisenhut wirkte lange Jahre im Vorstand der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft. Bis wenige Wochen vor seinem Tod unterstützte er Prof. Dr. O. Nestroy bei der Schriftleitung der Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft. Er lieferte selbst zahlreiche wichtige Beiträge, vor allem zu den bodenkundlichen Exkursionen der Gesellschaft. Unvergessen sind seine Wortmeldungen bei Fachdiskussionen, die sich durch einmalige Verständlichkeit und Klarheit sowie große feldbodenkundliche Erfahrung auszeichneten.

Schon als junger Kartierer sagte Eisenhut immer offen seine Meinung und schreckte auch nicht vor harter Kritik zurück, was ihm teilweise auch übel genommen wurde. Wenn dann den fachlichen Diskussionen ein „gemütlicher Teil“ folgte, zeigte Max Eisenhut sehr viel Humor. So wurden auch die härtesten Streitgespräche schnell vergessen.

Dr. Max Eisenhut wirkte durch Jahrzehnte an der Universität Graz (Institut für Geographie) als begabter Lehrer. Weiters gehörte Max Eisenhut von 1971 bis zu seinem Tode dem Bundeschätzungsbeirat der Österreichischen Bodenschätzung an.

Bis zuletzt brachte er, schon von der schweren Krankheit gezeichnet, seine große Geländeerfahrung in die Neufassung der Österreichischen Bodensystematik ein.

Es wird kaum mehr einen Bodenkundler geben, der so umfassende Geländekenntnisse von den Böden Österreichs besitzt, wie Dr. Maximilian Eisenhut.

W. Schneider

INTERNATIONALE BODENFORSCHUNG - VERSUCH EINER BESTANDSAUFNAHME

von Winfried E. H. BLUM

Bodenkundliche Forschung wird in vielen Ländern der Erde betrieben, was allein daraus ersichtlich ist, daß in der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft Mitglieder aus 151 Staaten vertreten sind. Diese Gesellschaft, gegründet im Jahre 1924 um "alle Zweige der Bodenkunde und deren Anwendungen zu fördern", stellt heute ein internationales wissenschaftliches Forum dar, das nicht nur Vollmitglied des International Council of Scientific Unions (ICSU) ist, sondern darüber hinaus auch zahlreiche wissenschaftliche Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen Gesellschaften weltweit durchführt und im Rahmen seiner Eigenstruktur Grundlagenforschung und angewandte Forschung fördert.

Im folgenden soll versucht werden, einige wesentliche Fortschritte in der internationalen Bodenforschung, getrennt nach Grundlagenforschung und angewandter Forschung, darzustellen, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß eine scharfe Trennung zwischen beiden schwierig, wenn nicht unmöglich ist und daher sicherlich eine individuelle Sichtweise nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

Eine solche Analyse basiert auf einer sorgfältigen Interpretation der internationalen Literatur und derzeit laufenden Aktivitäten im Rahmen der internationalen bodenkundlichen Forschung, wozu die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft ein ausgezeichnetes Forum darstellt, da in dieser Gesellschaft, im Rahmen von 8 Kommissionen, 7 Unterkommissionen, 18 Arbeitsgruppen und 6 selbständigen Komitees sowohl Grundlagenforschung wie angewandte Forschung durchgeführt oder gefördert werden.

Betrachtet man jüngste Entwicklungen in der bodenkundlichen Grundlagenforschung, so fällt auf, daß Fortschritte vor allem dort erzielt wurden, wo von anderen Grundlagendisziplinen, wie z.B. der Physik, der Physikochemie, der Chemie, der Mineralogie und Kristallographie, der Biochemie, der Mikrobiologie, der Zoologie u.a. neue Forschungsmethoden bzw. apparatentechnische Entwicklungen übernommen und auf bodenkundliche Fragestellungen angewandt wurden. Darüber hinaus ist die Entwicklung von geographischen Informationssystemen, einschließlich der gesamten Computertechnologie, ein weiterer Grund dafür, daß vor allem bei der Auswertung und Interpretation flächengestützter Daten, wie z.B. für die Bodensystematik oder in der Bodenkartierung, wesentliche Fortschritte erzielt werden konnten.

Im Bereich der Bodenphysik wurden z.B. durch die Modellierung von Verlagerungsprozessen im Boden (unter Labor- und Feldbedingungen, im gesättigten wie im ungesättigten Zustand)

neue Ergebnisse erzielt, die wiederum mit solchen aus bodenchemischen Ergebnissen verknüpft werden können.

In der Bodenchemie ist vor allem die Spezifizierung von Elementen in Böden, insbesondere von Spurenelementen und Schwermetallen, zu nennen. Darüber hinaus wurden erhebliche Fortschritte in der Strukturaufklärung organischer Bodenbestandteile durch Festphasenanalysen erzielt.

Im Bereich der Bodenmikrobiologie wurden neue Methoden zur Erfassung der mikrobiellen Biomasse und deren Aktivitäten sowie auch zur weiteren Auftrennung derselben eingeführt und damit auch Fortschritte in der Bestimmung der ökosystemaren Umsetzung wichtiger Elemente wie z.B. von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor erzielt. Daraus konnten wiederum Rückschlüsse auf die Entwicklung von Spurengasen und die Rolle des Bodens im Rahmen weltweiter Veränderungen ("global change") gezogen werden.

Betrachtet man das Feld der Mineralogie, so fällt auf, daß im Bereich der Tonmineralogie und in der Oxidforschung neue Ergebnisse erzielt werden konnten, insbesondere durch den Einsatz neuer physikochemischer Methoden.

Zusammenfassend kann zu den Fortschritten in der bodenkundlichen Grundlagenforschung festgehalten werden, daß inzwischen nicht nur Bodenbestandteile wesentlich besser bekannt sind, sondern auch deren räumliche Verknüpfung sowie Interaktion. Dies wiederum ermöglichte neue Erkenntnisse über prozessuelle Vorgänge im Boden auf naturwissenschaftlicher Grundlage, wobei vor allem festzuhalten ist, daß gerade die Untersuchung von Prozessen zwischen den verschiedenen Bodenbestandteilen, wie z.B. Bodenmineralen und organischer Bodensubstanz, z.B. über biologische Aktivitäten und unter spezifischen bodenphysikalischen Bedingungen, wie sie z.B. durch den Porenraum und dessen Verteilung und Stabilität definiert sind, komplexe Vorgänge im physikalischen, chemischen und mikrobiellen bzw. biochemischen Bereich verständlich gemacht und somit wesentliche neue Erkenntnisse gebracht hat.

Dies ermöglicht nunmehr auch Einsichten in die zeitliche und räumliche Variabilität von Bodenbestandteilen und Prozessen, die uns darüber hinaus erlauben, ökologische Vorgänge in terrestrischen Ökosystemen und in deren aquatischen und atmosphärischen Grenzräumen besser zu verstehen.

Damit kann abschließend festgestellt werden, daß die bodenkundliche Grundlagenforschung in jüngster Zeit wesentliche Fortschritte erzielt hat, was auch inzwischen dazu führte, daß die Bodenkunde als ein Teilgebiet der Naturwissenschaften und im Jahre 1993 die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft durch den International Council of Scientific Unions als Vollmitglied akzeptiert wurde.

Auf dem Gebiet der angewandten Bodenforschung hat in den letzten Jahren eine gewaltige Veränderung vor allem in der Ausrichtung dieser Forschung stattgefunden. Diese ist heute im wesentlichen nicht mehr auf die land- und forstwirtschaftliche Biomassenproduktion ausgerichtet, sondern untersucht vielmehr umweltrelevante Fragestellungen. Dies wurde auch bei einer Umfrage innerhalb der Amerikanischen Bodenkundlichen Gesellschaft im Jahre 1993 bestätigt, in der ca. ein Drittel aller Mitglieder dieser Gesellschaft, d.h. ca. 1.650 Bodenkundler

ausgesagt haben, daß sie beruflich zu zwei Dritteln mit umweltrelevanten und nur zu einem Drittel mit land- und forstwirtschaftlichen Fragen beschäftigt sind. Auf die Frage, ob sich die Bodenkunde überwiegend der Land- und Forstwirtschaft widmen sollte, haben mehr als 70 % mit einem Nein geantwortet und mehr als 90 % waren der Auffassung, daß die Bodenkunde vor allem umweltrelevante und weitere, für die Entwicklung und den Fortschritt der Gesellschaft wichtige Wissensgebiete bearbeiten sollte.

Dies bedeutet aber, daß sich in den zurückliegenden Jahren neben der fachlichen Neuorientierung der angewandten bodenkundlichen Forschung auch das Selbstverständnis der Bodenkunde als Wissenschaft grundsätzlich verändert hat. Dieser Entwicklung entsprechend hat die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft im Jahre 1994 anlässlich ihres 15. Weltkongresses in Mexiko eine Verlautbarung über "Vorschläge für zukünftige Aktivitäten der Bodenkunde in ihrer Anwendung im 21. Jahrhundert" veröffentlicht und konsequenterweise eine "Kommission für Boden und Umwelt" eingesetzt, worin die Amerikanische Bodenkundliche Gesellschaft im Spätherbst desselben Jahres gefolgt ist.

Was darüber hinaus die angewandte bodenkundliche Forschung auszeichnet, ist ihre vielfältige Einbindung in Kooperationen mit anderen wissenschaftlichen Fachgebieten, wie z.B. der Umwelttechnik, der Biologie, der Geologie und weiteren Fachgebieten.

Zusammenfassend kann hierzu festgestellt werden, daß ein grundsätzlicher Wandel in der Betrachtung der Bodenfunktionen und deren Bedeutung für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen dazu geführt hat, daß die Forschung über die land- und forstwirtschaftliche Biomassenproduktion stark zurückgegangen ist, während die Funktionen des Bodens als Filter, Puffer und Transformator zwischen Atmosphäre und Grundwasser und des Bodens als Genreserve für die Nutzung in der Gen- und Biotechnologie als neue Forschungsgebiete entdeckt wurden. Darüber hinaus ist ebenfalls klar geworden, daß sich die Bodenkunde stärker mit Fragen der Raumplanung und -nutzung generell und im besonderen der Versiegelung von Böden durch technische Infrastrukturmaßnahmen, der Nutzung von Böden als Rohstoffquelle (Sande, Kiese, Tone und Wasser) und als geogenes Erbe und damit als einem wesentlichen Teil von Landschaften beschäftigen muß, um den Boden gegen menschliche Fehlnutzungen und daraus resultierende Folgen, wie z.B. Erosion und andere Probleme zu schützen.

Es ist zu erwarten, daß der Fortschritt in der Grundlagenforschung wie angewandten Forschung in den nächsten Jahren anhalten wird, was sich auch an den geplanten wissenschaftlichen Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft deutlich abzeichnet. In diesem Zusammenhang sei auf den 16. Weltbodenkundekongreß im Jahre 1998 in Montpellier/Frankreich hingewiesen, dessen Vorbereitungen bereits intensiv im Gange sind und der unter dem Motto steht: "Derzeitige Funktionen weltweiter bodenkundlicher Systeme in Abhängigkeit unterschiedlicher Bodennutzungsformen durch die menschliche Gesellschaft".

Name und Anschrift des Verfassers:

O.Univ.-Prof., Dipl.-Ing. Dr. DDr.h.c. Winfried E.H. Blum,
Generalsekretär der Internationalen Bodenkundliche Gesellschaft (IBG)
Gregor-Mendel-Straße 33
A-1180 Wien.

Überarbeitete Fassung eines Vortrages an der Landwirtschaftlichen Akademie in Lublin/Polen.

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN VON BODENEINHEITEN DER LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN FLÄCHE NIEDERÖSTERREICHS

von Otto H. DANNEBERG

Zusammenfassung

Für 63 Einheiten und Untereinheiten der landwirtschaftlich genutzten Böden Niederösterreichs werden aufgrund einer Auswertung der Niederösterreichischen Bodenzustandinventur die folgenden chemischen und physikalischen Bodeneigenschaften mitgeteilt: pH-Wert, Carbonatgehalt, Sand-, Schluff- und Tongehalt, Humusgehalt, die Summe der austauschbaren Kationen, die Basensättigung, die Sättigungen mit Ca, Mg, K und Na, die Leitfähigkeit im Wasserauszug sowie die „Totalgehalte“ (in Königswasser) von As, Cr, Cu, Ni und Zn. Die Angabe erfolgt jeweils als Mittelwert, als Median und als ein Wertebereich, der 90 % der Werteverteilung entspricht.

Eine statistische Prüfung des Datenmaterials ergab, daß sich die allermeisten der Einheiten und Untereinheiten anhand einer oder mehrerer der genannten Eigenschaften signifikant unterscheiden lassen.

Summary

Physical and chemical soil properties of 63 soil units and subunits of the agriculturally used land of Lower Austria are presented, using the data of a soil quality network program. These soil properties comprise pH-value, carbonate contents, humus contents, the sum of exchangeable cations, base-saturation, the saturation with Ca, Mg, K, Na, electrical conductivity in water extract, and the „total contents“ (in Aqua regia) of As, Cr, Cu, Ni and Zn. Figures are presented as meanvalues, as medianes and as 5 % and 95 % percentiles.

A statistical evaluation of these data showed most of the soil units and subunits to be significantly different from each other by at least one of the forementioned properties.

1. Einleitung

In einer früheren Arbeit (DANNEBERG et al., 1994) waren die Ergebnisse der Niederösterreichischen Bodenzustandsinventur (BZI) (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994) zur Definition von Bodeneinheiten und zur Abschätzung ihrer Flächenanteile ausgewertet worden. Zur Einheitenbildung wurde dabei ein hierarchisches System benützt, das auf der ersten Ebene zwischen 29 bodentypologischen Einheiten unterscheidet. Die Basis dazu bildet die von FINK (1969) veröffentlichte „Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs“.

Zur weiteren Unterteilung wurde auf der zweiten hierarchischen Ebene, der Ebene der Untereinheiten, das bodenbildende Substrat benützt. Eine solche weitere Differenzierung erfolgte allerdings nur dann, wenn die Einheit genügend weit verbreitet und dementsprechend die Zahl der BZI-Punkte hoch genug ist, um auch nach der Aufteilung in Untereinheiten noch statistisch gesicherte Aussagen zuzulassen. Bei Einheiten mit geringerem Flächenanteil mußte demnach eine weitere Aufteilung in Untereinheiten unterbleiben. Auf diese Weise wurden für die landwirtschaftlich genutzten Böden Niederösterreichs insgesamt 63 Untereinheiten unterschieden. Für diese 63 Untereinheiten sollen im folgenden aus den Ergebnissen der Niederösterreichischen BZI die wichtigsten chemischen und physikalischen Eigenschaften zusammengestellt werden. Ferner wird auf die statistische Unterscheidbarkeit sowohl auf der Ebene der Einheiten als auch auf der der Untereinheiten eingegangen.

2. Material und Methodik

Bezüglich der Einzelheiten der Methodik von Bodenzustandsinventuren, insbesondere auch der verwendeten Untersuchungsmethoden, sei auf den Originalbericht (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994) sowie auf BLUM et al., (1989) verwiesen.

Für die Angabe der Eigenschaften wurden die zugehörigen Daten der Punkte unter Acker und unter Grünland zusammengefaßt. Der jeweilige Wert der Tiefenstufe 0 - 20 cm für Basisrasterpunkte unter Grünland wurde als gewichtetes Mittel der Proben 0 - 5 cm, 5 - 10 cm und 10 - 20 cm errechnet.

Zur statistischen Prüfung wurden, da die Werte in der Regel nicht normalverteilt waren, Nichtparametrische Tests eingesetzt; zur ersten Prüfung diente der KRUSKAL-WALLIS-Test, zum Paarvergleich der MANN-WHITNEY-Test.

3. Ergebnisse

3.1. Chemische und physikalische Eigenschaften der 63 Untereinheiten

Die Zusammenstellung dieser Eigenschaften umfaßt: Den pH-Wert, den Carbonatgehalt (Kalk, in % CaCO_3), den Humus (in %), die Korngrößenverteilung von Sand, Schluff und Ton (jeweils in %), die Summe der austauschbaren Kationen (in mVal/100 g Boden), die Basensättigung (V-Wert, in % der Kationensumme), die Sättigungen von Ca, Mg, K und Na (jeweils in % der Kationensumme), die Leitfähigkeit im Wasserauszug (in $\mu\text{S}/\text{cm}$) sowie die „Totalgehalte“ (in Königswasser) von As, Cr, Cu, Ni und Zn, also der weitgehend geogen bedingten Spurenelemente (jeweils in mg/kg Boden). Für jeden dieser Parameter werden die Anzahl der untersuchten Punkte (n), der Mittelwert, der Median sowie ein 90 % der Verteilung umfassender Wertebereich (5 % und 95 % Perzentil) angegeben. Die genannten Eigenschaften werden für die Tiefenstufen 0 - 20 cm, 20 - 40 cm und 40 - 50 cm getrennt ausgewiesen. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 63 im Anhang dieser Arbeit zusammengestellt.

3.2. Statistisch sicherbare Unterschiede auf der Ebene der Einheiten

Zur Prüfung der statistischen Unterscheidbarkeit anhand der hier präsentierten chemischen und physikalischen Meßparameter wurde nur das Datenmaterial für die Tiefenstufe 0 - 20 cm verwendet. Hier ist die Zahl an Einzelwerten etwa doppelt so hoch wie bei den tieferen Stufen, da die Zusatzrasterpunkte, die nur auf 0 - 20 cm beprobt worden waren, hier mit einbezogen werden können.

Im KRUSKAL-WALLIS-Test zeigen alle genannten Parameter statistisch gesicherte Einflüsse. Im Paarvergleich dagegen sind keineswegs alle Paare signifikant verschieden, sei es, weil die jeweilige Differenz oder weil die Zahl an Einzelwerten zu klein ist. Die Übersichten 1, 2 und 3 zeigen als Beispiele die Paarvergleiche für die Parameter pH-Wert, Humus und Tongehalt.

In Übersicht 4 sind die Ergebnisse aller Paarvergleiche zusammengefaßt. Die Übersicht gibt die Anzahl der signifikanten Unterschiede für jedes Paar wieder. Fast alle Paarungen von Einheiten ergeben in mehreren Parametern signifikante Unterschiede. Ausgenommen und mit den hier beschriebenen chemischen und physikalischen Parametern demnach nicht signifikant unterscheidbar sind die folgenden Paare:

- vergleyte, kalkhaltige Graue Auböden (2) - kalkhaltige und kalkfreie Braune Auböden (3)
- vergleyte, kalkhaltige Graue Auböden (2) - vergleyte kalkhaltige und kalkfreie Braune Auböden (4)
- kalkhaltige und kalkfreie Braune Auböden (3) - vergleyte kalkhaltige und kalkfreie Braune Auböden (4)
- vergleyte, kalkhaltige Graue Auböden (2) - vergleyte kalkhaltige Kolluvien (25)
- vergleyte, kalkhaltige Graue Auböden (2) - Anmoore (27)
- vergleyte, kalkfreie Felsbraunerden (15) - Ranker (8)
- vergleyte, kalkfreie Lockersedimentbraunerden (19) - Parabraunerden (20)
- vergleyte, kalkfreie Lockersedimentbraunerden (19) - Pseudogleye (21).

3.3. Statistisch sicherbare Unterschiede auf der Ebene der Untereinheiten

3.3.1 Die Einheit der Tschernoseme und Braunen Tschernoseme (Calcic Chernozems nach FAO/Unesco, 1990) (9):

Diese Einheit zeigt in Niederösterreich mit 299 BZI-Punkten die weiteste Verbreitung, sie bedeckt über 20 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche.

Es lassen sich die Untereinheiten 1 - 7 unterscheiden. Als bodenbildende Substrate treten der Reihe nach die folgenden auf: Löß (1), älteres kalkhaltiges Schwemmaterial (2), kalkhaltiges Quartärsediment (3), kalkhaltiges Tertiärsediment (4), kalkhaltige Molasse (5), jüngeres kalkhaltiges Schwemmaterial (6) und andere Substrate (7); als „andere Substrate“ treten sowohl kalkhaltiges Krumen- und Kolluvialmaterial als auch Material der Waschbergzone auf (die Bezifferung hier und im folgenden bezieht sich auf die Tabelle 4 in DANNEBERG et al., 1994).

Die 7 Untereinheiten lassen sich anhand der folgenden Parameter unterscheiden. Diese Parameter ergeben signifikante KRUSKAL-WALLIS-Tests: pH-Wert, Carbonatgehalt, Humus, Sand, Schluff, Ton, Summe Kationen, Ca-Sättigung, Mg-Sättigung, Leitfähigkeit sowie die „Gesamtgehalte“ an As, Cu, Ni und Zn. Alle möglichen Paarungen - mit zwei Ausnahmen - ergeben im MANN-WHITNEY-Test zwischen 1 und 10 signifikante Unterschiede. Nicht zu unterscheiden sind die Untereinheiten 1 und 7 sowie 3 und 4, also die Tschernoseme auf Löß von denen auf anderen Substraten sowie die Tschernoseme auf kalkhaltigem Quartärsediment von jenen auf kalkhaltigem Tertiärsediment.

3.3.2 Die Einheit der kalkfreien Felsbraunerden (Dystric Cambisols on rock) (13):

Auch sie ist in Niederösterreich weit verbreitet und bedeckt mit 288 BZI-Punkten fast 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Sie ist nach Übersicht 4 von allen anderen Einheiten gut unterscheidbar. Die Einheit läßt sich in die sechs Untereinheiten 8 - 13 aufteilen. Diese Untereinheiten kommen der Reihe nach auf folgenden bodenbildenden Substraten vor:

Auf Graniten der Böhmisches Masse, auf Schiefen, Gneisen und Marmoren der Böhmisches Masse, auf Zentralalpin, auf kalkfreiem Flysch, auf Ultrabasiten der Böhmisches Masse, auf anderen Substraten; als „andere Substrate“ sind hier kalkfreies Tertiärsediment, kalkfreies Material der Nördlichen Kalkalpen, Material der Grauwackenzone, Granulite der Böhmisches Masse und Rastenberger Granodiorit zusammengefaßt.

Diese 6 Untereinheiten sind in allen auftretenden Paarungen, ohne Ausnahme, anhand der folgenden Parameter unterscheidbar: pH-Wert, Carbonatgehalt, Humus, Sand, Schluff, Ton, Summe Kationen, Basensättigung, Ca-Sättigung, Mg-Sättigung, K-Sättigung, Leitfähigkeit sowie die „Gesamtgehalte“ an As, Cr, Cu, Ni und Zn. Von diesen 17 Parametern mit jeweils signifikantem KRUSKAL-WALLIS-Test ergab der MANN-WHITNEY-Test für die einzelnen Paarungen zwischen 2 und 12 signifikante Unterschiede.

3.3.3 Die Einheit der Pseudogleye (Planosols) (21):

Diese Einheit ist mit etwa 7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niederösterreichs oder 99 BZI-Punkten ebenfalls noch weit verbreitet. Die Einheit wird in vier Untereinheiten mit den Nummern 14 - 17 unterteilt, die auf den folgenden bodenbildenden Substraten auftreten: Auf

Deckenlehm, auf kalkfreiem Flysch, auf kalkfreier Molasse und auf anderen Substraten; unter „anderen Substraten“ sind in diesem Fall 12, zum Teil recht verschiedene Ausgangsgesteine zusammengefaßt.

Als geeignet zur Unterscheidung der vier Untereinheiten erweisen sich die folgenden Parameter: Humus, Summe Kationen, Sand, Schluff, Ca-Sättigung, Mg-Sättigung, K-Sättigung und die „Gesamtgehalte“ von As und Ni. Zwischen 2 und 9 dieser Parameter führen in den einzelnen Paarungen zu signifikanten Unterschieden im MANN-WHITNEY-Test; alle auftretenden Paare können unterschieden werden.

3.3.4 Die Einheit der kalkhaltigen Lockersedimentbraunerden (Calcaric Cambisols on sediments) (16):

Diese Einheit umfaßt etwa 7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niederösterreichs. Sie ist, wie Übersicht 4 ausweist, von allen anderen Einheiten gut unterscheidbar. Sie wird in vier Untereinheiten mit den Nummern 18 - 21 eingeteilt. Diese Untereinheiten treten auf den folgenden bodenbildenden Substraten auf: Auf Löß, auf kalkhaltigem Schwemmaterial, auf kalkhaltiger Molasse und auf anderen Substraten, darunter werden 6 bodenbildende Materialien zusammengefaßt.

Die vier Untereinheiten sind - mit einer Ausnahme - signifikant unterscheidbar, die Ausnahme betrifft das Paar 18 - 20, die kalkhaltigen Lockersedimentbraunerden auf Löß und auf Molasse. Zur signifikanten Unterscheidung der anderen Paare führen die Parameter Humus, Summe Kationen und die „Gesamtgehalte“ von As und Zn.

3.3.5 Die Einheit der Feuchtschwarzerden (Gleyic Chernozems) (11):

Die Einheit umfaßt etwa 5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niederösterreichs. Von allen anderen Einheiten ist sie gut unterscheidbar. Sie tritt in zwei Untereinheiten mit den Nummern 22 und 23 auf älterem kalkhaltigem Schwemmaterial und auf anderen Substraten - zusammengefaßt sind hier 7 bodenbildende Materialien - auf. Signifikante Unterschiede der beiden Untereinheiten findet man beim pH-Wert, Kalkgehalt, Humus, Schluff, V-Wert und bei der Leitfähigkeit.

3.3.6 Die Einheit der Kulturrohböden und Rigolböden (Anthrosols) (26):

Der Flächenanteil dieser Einheit an der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niederösterreichs beträgt knapp 5 %. Die Einheit ist von allen anderen gut unterscheidbar. Man kann die beiden Untereinheiten 24 und 25, auf Löß und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 8 bodenbildenden Materialien) unterscheiden. Zu signifikanten Unterschieden der beiden Untereinheiten führen der pH-Wert, der Kalkgehalt, der Sand, der Schluff, die Leitfähigkeit und der Nickelgehalt.

3.3.7 Die Einheit der kalkfreien Gleye (Dystric Gleysols) (6):

Die Einheit nimmt etwas über 3 % der landwirtschaftlich genutzten Böden Niederösterreichs ein. Sie ist gut von den anderen Einheiten abgesetzt. Man kann die drei Untereinheiten 26, 27 und 28 unterscheiden, die auf kalkfreiem Schwemmaterial, auf Graniten der Böhmisches Masse und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 7 bodenbildenden Materialien) auftreten. Eine Unterscheidung der drei Untereinheiten gelingt mit Hilfe der Parameter pH-Wert, Sand, Ton, Summe Kationen, V-Wert, Na-Sättigung, Cr-, Cu- und Ni-Gehalt. Diese Parameter unterscheiden alle auftretenden Paare mit Ausnahme des Paares 26 - 28, nicht unterscheidbar sind also kalkfreie Gleye auf kalkfreiem Schwemmaterial und auf anderen Substraten.

3.3.8 Die Einheit kalkhaltige Kolluvien („Desposited Soils“, calcareous) (24):

Diese Einheit macht knapp über 3 % der landwirtschaftlich genutzten Böden Niederösterreichs aus. Sie tritt als zwei Untereinheiten 29 und 30 auf kalkhaltigem Krümen- und Kolluvialmaterial - also tiefgründig - und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 6 bodenbildenden Substraten) auf. Die beiden Untereinheiten sind nur durch den Kupfergehalt signifikant unterschieden.

3.3.9 Die Einheit der vergleyten, kalkfreien Lockersedimentbraunerden (Dystric Cambisols on sediment, gleyic) (19):

Die Einheit umfaßt knapp über 3 % der landwirtschaftlichen Böden. Sie ist nach den Oberböden nicht unterscheidbar von den Parabraunerden (20) und den Pseudogleyen (21). Nach dem

bodenbildenden Substrat sind die drei Untereinheiten 31, 32 und 33 unterscheidbar, die auf Deckenlehm, auf kalkfreier Molasse und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 8 bodenbildenden Materialien) vorkommen. Zur signifikanten Unterscheidung der Untereinheiten führen Sand, Schluff, Ton, die Kationensumme, die Na-Sättigung sowie der Cu-, Ni- und Zn-Gehalt. Mit Hilfe dieser Parameter können alle auftretenden Paare signifikant unterschieden werden.

3.3.10 Die Einheit der kalkfreien Lockersedimentbraunerden (Dystric Cambisols on sediment) (17)

tritt auf 12 verschiedenen bodenbildenden Substraten auf und kann nicht mehr in Untereinheiten zerlegt werden. Als Einheit entspricht sie knapp 3 % der landwirtschaftlichen Böden. Sie ist, wie Tabelle 4 ausweist, von den anderen Einheiten gut abgesetzt.

3.3.11 Die Einheit der kalkhaltigen Felsbraunerden (Calcaric Cambisols on rock) (12):

Die Einheit umfaßt knapp 3 % der landwirtschaftlichen Böden. Es sind zwei Untereinheiten, 35 und 36, unterscheidbar, auf kalkhaltigem Material der Nördlichen Kalkalpen und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 6 verschiedenen Substraten). Die beiden Einheiten unterscheiden sich signifikant, Unterschiede erbringen der pH-Wert, der Kalkgehalt, Humus, Sand, Schluff, V-Wert, Kalium-Sättigung und der Zinkgehalt.

3.3.12 Die Einheit der Relikt pseudogleye (Planosols, relic) (23):

Die Einheit mit einem Flächenanteil von knapp 3 % ist von allen anderen Einheiten unterscheidbar. Sie kommt vorwiegend auf altem, kristallinem Verwitterungsmaterial vor und bildet hier die Untereinheit 37. Die Untereinheit 38 auf Granuliten der Böhmisches Masse ist allerdings nur mit einem BZI-Punkt vertreten und dementsprechend nicht von der Untereinheit 37 unterscheidbar.

3.3.13 Die Einheit der Rendsinen und Pararendsinen (Rendzic Leptosols) (7):

Sie bedeckt etwas über 2 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche Niederösterreichs. Von allen anderen Einheiten ist sie gut abgesetzt. Es können die drei Untereinheiten 39, 40 und 41 unterschieden werden, die auf älterem kalkhaltigem Schwemmaterial, auf kalkhaltigem Mate-

rial der nördlichen Kalkalpen und auf anderen Substraten vorkommen - das letztere stellt eine Zusammenfassung von 5 bodenbildenden Materialien dar. Signifikant verschieden sind die Untereinheiten 39 und 40 sowie 39 und 41, während 40 und 41 nicht unterscheidbar sind. Zu Unterschieden führen die Parameter pH-Wert, Sand, Schluff, Ton sowie der Nickelgehalt.

3.3.14 Die Einheit der vergleyten, kalkfreien Felsbraunerden (Dystric Cambisols on rock, gleyic) (15):

Sie macht einen Flächenanteil von knapp über 2 % aus. Von den anderen Einheiten ist sie deutlich verschieden, ausgenommen von den Rankern (8). Die beiden Untereinheiten 42 und 43, auf kalkfreiem Flysch und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 5 bodenbildenden Gesteinen) können unterschieden werden. Zu signifikanten Unterschieden führen die „Totalgehalte“ von As, Cr, Cu, Ni und Zn.

3.3.15 Die Einheit der Braunlehme und Reliktböden (Ferralsols) (22):

Sie bedeckt einen Flächenanteil von kaum über 1 % und ist von allen anderen Einheiten deutlich absetzbar. Die Untereinheiten 44 und 45 lassen sich unterscheiden, sie kommen auf kalkhaltigem Material der Nördlichen Kalkalpen und auf anderen Substraten (Zusammenfassung von 5 bodenbildenden Gesteinen) vor. Zu signifikanten Unterschieden der beiden Untereinheiten führen der Humus, die Summe der Kationen sowie die Sättigungen mit Calcium und Kalium.

3.3.16 Die Einheit der Paratschernoseme (Haplic Chernozems) (10):

Die Einheit macht 1,5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Niederösterreichs aus, sie ist von allen anderen Einheiten sehr deutlich verschieden. Die versuchte Aufteilung führte zur Definition von drei Untereinheiten 47, 48 und 49 auf älterem, kalkfreiem Schwemmaterial, auf kalkfreiem Quartärsediment und auf anderen Substraten. Die statistische Prüfung ergab jedoch keinerlei signifikante Unterschiede zwischen diesen drei Untereinheiten.

3.3.17 Die Einheit der Braunen Auböden (Eutric Fluvisols, brown) (3):

Die Einheit macht nur wenig über 1 % der untersuchten Fläche aus. Wie bereits erwähnt, ist sie von der Einheit 4, den vergleyten Braunen Auböden, durch keinen der untersuchten Parameter unterscheidbar. Dagegen führt die Aufteilung in die zwei Untereinheiten 50 und 51 auf kalkhaltigem Schwemmaterial und auf anderen Substraten zu signifikanten Unterschieden durch die Parameter pH-Wert, Kalkgehalt, V-Wert, Ca-Sättigung und Leitfähigkeit.

3.3.18 Die Einheit der kalkhaltigen Gleye (Calcic Gleysols) (5):

Diese Einheit entspricht nur mehr wenig über 1 % der untersuchten Fläche. Von den anderen Einheiten ist sie trotzdem gut abgesetzt. Aufgrund des bodenbildenden Substrates lassen sich die beiden Untereinheiten 52 und 53 definieren, mit Gleyen auf kalkhaltigem Schwemmaterial und Gleyen auf anderen Substraten. Die Einheiten zeigen einen signifikant verschiedenen Arsengehalt.

3.3.19 Die übrigen Einheiten:

Die bisher nicht besprochenen Einheiten machen durchwegs so geringe Flächenanteile aus, daß eine weitere Unterteilung in Untereinheiten nicht vorgenommen werden konnte.

4. **Diskussion**

Die von DANNEBERG et al., (1994) versuchte Abgrenzung führt zu Einheiten oder Untereinheiten, die sich in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften auch statistisch sehr gut unterscheiden lassen. Die überwiegende Zahl der geprüften Paare erbringt einwandfreie statistische Unterschiede. Wesentlich für diese erfolgreiche Einheitenbildung dürfte die Einbeziehung des bodenbildenden Substrates auf einer relativ hohen hierarchischen Ebene sein. Schon bei der Erstauswertung der Daten der niederösterreichischen BZI zeigte es sich, daß insbesondere jene Zahlen, die den Stoffbestand von Böden beschreiben, durch das Ausgangsgestein der Bodenbildung sogar stärker beeinflusst werden, als durch die bodenbildenden Prozesse (BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, 1994).

Neben den bodenbildenden Prozessen, wie sie im Bodentyp zum Ausdruck kommen, und dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung und seiner chemischen und lithologischen Zusammensetzung, werden einige der zur Abgrenzung benützten Bodeneigenschaften auch durch die Bodenbewirtschaftung stark beeinflusst. Dies gilt ganz besonders für den Humusgehalt, der von der Bodennutzung als Acker oder Grünland, bei Ackernutzung von der Fruchtfolge und in allen Fällen von der organischen Düngung abhängt. Die Unterscheidbarkeit von Einheiten oder Untereinheiten durch den Humusgehalt gilt daher sicher nur unter der Voraussetzung der derzeitigen niederösterreichischen Bewirtschaftungsverhältnisse, insbesondere des Verhältnisses von Acker- und Grünland innerhalb der jeweiligen Einheiten.

Wenn auch die bei weitem meisten der geprüften Paare statistisch gesicherte Unterschiede erbrachten, so hatte sich doch in einigen Fällen keine Unterscheidbarkeit ergeben.

So sind auf der Ebene der Einheiten die Ranker und die vergleyten kalkfreien Felsbraunerden hinsichtlich der geprüften Eigenschaften der Oberböden nicht verschieden. Das gleiche gilt für vergleyte, kalkfreie Lockersedimentbraunerden, die nach den Eigenschaften der Oberböden nicht von den Parabraunerden und den Pseudogleyen unterschieden werden können. Schließlich sind noch die vergleyten, kalkhaltigen Grauen Auböden von den Anmooren und den vergleyten, kalkhaltigen Kolluvien nicht verschieden.

In allen diesen Fällen sind jedoch die feldbodenkundlichen Unterschiede zu deutlich, als daß etwa, als Konsequenz der mangelnden Unterschiede, Einheiten zusammengefaßt werden könnten.

Anders dagegen steht es im Bereich der Auböden: Hier könnte sehr wohl eine andere Abgrenzung überlegt werden, z.B. eine konsequentere Trennung nach kalkhaltigem und kalkfreiem Ausgangsmaterial unter gleichzeitigem Zurückstellen der Unterscheidung zwischen vergleyten und nicht vergleyten Formen und allenfalls sogar der Unterscheidung zwischen Grauen und Braunen Auböden.

Es ist bemerkenswert, daß auch Einheiten, die auf Einheitenebene von anderen nicht signifikant unterscheidbar sind, nach einer Aufteilung unter Berücksichtigung des bodenbildenden Substrates zu Untereinheiten führen, die ihrerseits wieder signifikante Unterschiede ergeben. Nach Berücksichtigung des Ausgangsmaterials wird die Streuung der meisten Parameter of-

fenbar wesentlich kleiner, so daß nun Signifikanzen auftreten, obwohl durch die Aufteilung die Anzahl der Werte geringer geworden ist.

Auf der Ebene der Untereinheiten wird die mangelnde Unterscheidbarkeit einzelner Paare weder bei den Tschernosemen noch bei den kalkhaltigen Lockersedimentbraunerden zu sinnvollen Konsequenzen führen. Die wichtigste Gruppe der Tschernoseme, die Tschernoseme auf Löß, werden trotz mangelnder Unterscheidbarkeit von den Tschernosemen auf anderen Substraten zu trennen sein. Ebenso werden die kalkhaltigen Lockersedimentbraunerden auf Löß wohl nicht sinnvoll mit denen auf Molasse zu einer Einheit vereinigt werden können.

Sehr eindeutig erscheint, daß die drei Untereinheiten der Paratschernoseme nicht sinnvoll aufrecht erhalten werden können. Die Unterscheidung nach kalkfreiem Schwemmaterial, kalkfreiem Quartärsediment und anderen Substraten erbrachte keine signifikanten Unterschiede der Eigenschaften.

Eine Zusammenfassung der beiden Untereinheiten der Relikt pseudogley scheint noch zu früh zu sein. Der mangelnde Unterschied ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß nur ein einziger Punkt auf Granulit verbleibt. Eine Einbeziehung der BZI-Daten des benachbarten Oberösterreich, der BZI-Daten unter Wald oder beider könnte die Datenlage hier verbessern und damit das Urteil erleichtern.

In ähnlicher Weise erscheint es noch zu früh, aus der mangelnden Unterscheidbarkeit im Bereich der Rendsinen und Pararendsinen jetzt schon Konsequenzen abzuleiten. Auch hier könnte die Einbeziehung der BZI unter Wald und der BZIs der Nachbarbundesländer eine wesentlich bessere Beurteilung erlauben.

Die vorliegende Auswertung kann also in Zukunft durch die Einbeziehung weiterer, bereits bestehender oder zusätzlich zu erarbeitender Datensätze noch die eine oder andere Veränderung erfahren. Der Autor hat sich trotzdem zu der vorliegenden Arbeit entschlossen, im Hinblick darauf, daß ihm das hier ausgewertete Datenmaterial unmittelbar zur Verfügung stand und darauf, daß es sich dabei um den umfangreichsten Einzeldatensatz zum größten österreichischen Bundesland handelt.

5. Literatur

BLUM, W.E.H. et al., (1989): Bodenzustandsinventur. Konzeption, Durchführung und Bewertung. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

BUNDESANSTALT FÜR BODENWIRTSCHAFT, (1994): Niederösterreichische Bodenzustandsinventur. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien.

DANNEBERG, O.H., I. POVOLNY, H. GOTTSCHLING u. O. NESTROY, (1994): Soil Units and their Distribution in the Agricultural Area of Lower Austria. Mitt. d. Österr. Bodenkundlichen Ges., H. 50, 61 - 110, Wien.

FAO/Unesco, (1990): Soil Map of the World. Revised Legend, Rome.

FINK, J., (1969): Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mitt. d. Österr. Bodenkundlichen Ges., H. 13, Wien.

Name und Anschrift des Verfassers:

Otto H. Danneberg

Institut für Bodenwirtschaft

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

Anhang, Tabelle 1: Untereinheit 1 – Tschernoseme auf Löß
(Calcic Chernozems on Loess)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	154	7,4	7,5	6,7	7,6
	20 - 40 cm	76	7,5	7,6	6,8	7,7
	40 - 50 cm	76	7,6	7,6	7,3	7,8
Kalk	0 - 20 cm	154	8,3	6,3	0,0	23,4
	20 - 40 cm	76	11,1	8,4	0,0	27,1
	40 - 50 cm	76	17,9	18,8	0,0	35,9
Humus	0 - 20 cm	154	2,0	2,0	1,1	2,9
	20 - 40 cm	76	1,6	1,5	0,6	2,8
	40 - 50 cm	76	1,1	1,0	0,1	2,4
Sand	0 - 20 cm	154	14,2	11,0	6,0	34,0
	20 - 40 cm	76	13,3	11,0	5,0	35,0
	40 - 50 cm	76	13,3	11,0	6,0	39,0
Schluff	0 - 20 cm	154	61,9	64,0	46,0	70,0
	20 - 40 cm	76	62,7	64,0	37,0	73,0
	40 - 50 cm	76	63,3	64,0	46,0	73,0
Ton	0 - 20 cm	154	24,0	24,0	15,0	32,0
	20 - 40 cm	76	23,9	23,0	14,0	36,0
	40 - 50 cm	76	23,4	23,5	14,0	34,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	154	21,7	21,5	15,0	28,9
	20 - 40 cm	76	21,6	21,0	13,6	31,3
	40 - 50 cm	76	19,7	18,6	12,3	30,9
V-Wert	0 - 20 cm	154	99,9	100,0	99,2	100,0
	20 - 40 cm	76	99,9	100,0	99,5	100,0
	40 - 50 cm	76	100,0	100,0	99,6	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	154	88,5	89,3	81,8	92,3
	20 - 40 cm	76	89,6	90,5	82,9	93,0
	40 - 50 cm	76	89,5	90,5	82,9	93,2
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	154	7,8	6,9	4,9	13,9
	20 - 40 cm	76	8,1	7,3	5,2	15,2
	40 - 50 cm	76	9,2	8,2	6,0	15,7
K-Sättigung	0 - 20 cm	154	3,3	2,9	1,8	6,2
	20 - 40 cm	76	1,9	1,5	0,9	4,6
	40 - 50 cm	76	1,0	0,8	0,5	1,9
Na-Sättigung	0 - 20 cm	154	0,3	0,2	0,0	0,8
	20 - 40 cm	76	0,3	0,2	0,0	1,2
	40 - 50 cm	76	0,3	0,3	0,1	0,8
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	154	145,4	146,0	102,0	201,0
	20 - 40 cm	76	141,5	146,0	93,0	176,0
	40 - 50 cm	76	143,6	145,0	108,0	182,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	154	9,4	9,1	4,6	13,9
	20 - 40 cm	76	9,3	9,0	4,5	14,4
	40 - 50 cm	76	8,2	8,1	4,6	12,5
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	154	43,2	40,8	26,9	76,6
	20 - 40 cm	76	41,3	38,8	23,9	68,9
	40 - 50 cm	76	38,7	36,4	24,4	65,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	154	27,4	22,8	15,1	63,2
	20 - 40 cm	76	23,1	20,9	12,9	42,1
	40 - 50 cm	76	17,3	16,6	12,1	25,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	154	24,2	23,5	17,1	33,4
	20 - 40 cm	76	24,1	23,6	14,6	33,1
	40 - 50 cm	76	21,7	21,7	15,0	30,5
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	154	72,0	69,7	54,9	95,5
	20 - 40 cm	76	67,5	66,4	48,5	92,3
	40 - 50 cm	76	60,1	57,4	43,6	94,4

Anhang, Tabelle 2: Untereinheit 2 – Tschernoseme auf älterem Schwemmaterial, kalkhaltig
(Calcic Chernozems on Older Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	75	7,4	7,5	6,7	7,7
	20 – 40 cm	42	7,5	7,6	7,0	7,7
	40 – 50 cm	36	7,6	7,6	7,2	7,8
Kalk	0 – 20 cm	75	14,2	13,8	0,0	39,3
	20 – 40 cm	42	17,3	16,1	0,8	47,0
	40 – 50 cm	36	23,2	22,5	0,0	63,1
Humus	0 – 20 cm	75	2,4	2,1	1,1	4,6
	20 – 40 cm	42	2,0	1,9	1,0	2,8
	40 – 50 cm	36	1,3	1,1	0,5	2,5
Sand	0 – 20 cm	75	33,3	31,0	11,0	60,0
	20 – 40 cm	42	33,4	30,0	8,0	57,0
	40 – 50 cm	36	34,2	33,0	8,0	60,0
Schluff	0 – 20 cm	75	45,8	46,0	25,0	59,0
	20 – 40 cm	42	45,2	45,5	30,0	59,0
	40 – 50 cm	36	46,0	46,0	27,0	62,0
Ton	0 – 20 cm	75	20,9	19,0	10,0	38,0
	20 – 40 cm	42	21,4	18,5	13,0	36,0
	40 – 50 cm	36	19,8	18,5	9,0	36,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	75	20,2	19,0	11,7	34,4
	20 – 40 cm	42	20,2	19,0	12,7	28,7
	40 – 50 cm	36	17,7	17,1	9,4	29,7
V-Wert	0 – 20 cm	75	99,9	100,0	99,3	100,0
	20 – 40 cm	42	99,9	100,0	99,2	100,0
	40 – 50 cm	36	99,9	100,0	99,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	75	86,8	87,0	80,7	92,5
	20 – 40 cm	42	88,1	88,8	79,8	92,7
	40 – 50 cm	36	88,4	88,9	80,1	95,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	75	9,4	9,1	4,1	16,2
	20 – 40 cm	42	9,0	8,2	3,9	17,8
	40 – 50 cm	36	10,0	9,6	4,0	19,1
K-Sättigung	0 – 20 cm	75	3,4	3,2	1,1	6,2
	20 – 40 cm	42	2,5	2,1	0,7	4,3
	40 – 50 cm	36	1,0	0,8	0,4	4,0
Na-Sättigung	0 – 20 cm	75	0,3	0,2	0,0	0,8
	20 – 40 cm	42	0,3	0,2	0,0	0,8
	40 – 50 cm	36	0,4	0,3	0,0	1,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	75	160,5	166,0	60,0	227,0
	20 – 40 cm	42	166,5	167,0	77,0	226,0
	40 – 50 cm	36	168,6	166,0	67,0	257,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	75	9,0	9,1	3,2	13,9
	20 – 40 cm	42	8,9	9,2	3,5	13,6
	40 – 50 cm	36	7,9	8,0	3,1	13,3
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	75	43,1	38,0	24,9	78,7
	20 – 40 cm	42	42,7	34,9	22,0	88,0
	40 – 50 cm	36	42,2	32,5	20,4	91,7
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	75	22,3	19,6	12,1	36,0
	20 – 40 cm	42	20,1	18,2	10,5	32,8
	40 – 50 cm	36	16,1	14,9	8,0	29,8
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	75	22,2	21,8	10,2	36,9
	20 – 40 cm	42	21,5	21,0	11,3	34,6
	40 – 50 cm	36	20,7	18,8	10,8	42,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	75	68,9	64,7	39,8	101,2
	20 – 40 cm	42	63,6	58,5	38,9	93,3
	40 – 50 cm	36	54,3	48,8	32,1	90,2

Anhang, Tabelle 3: Untereinheit 3 – Tschernoseme auf Quartärsediment, kalkhaltig
(Calcic Chernozems on Quaternary Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	24	7,4	7,5	7,2	7,5
	20 – 40 cm	6	7,5	7,5	7,4	7,6
	40 – 50 cm	4	7,6	7,6	7,5	7,6
Kalk	0 – 20 cm	24	9,6	9,1	2,1	19,9
	20 – 40 cm	6	12,6	14,3	2,5	22,8
	40 – 50 cm	4	21,1	20,0	12,4	31,9
Humus	0 – 20 cm	24	2,2	2,2	1,6	3,2
	20 – 40 cm	6	2,3	2,6	1,0	2,9
	40 – 50 cm	4	1,5	1,7	0,4	2,0
Sand	0 – 20 cm	24	32,8	33,5	13,0	57,0
	20 – 40 cm	6	26,5	26,5	15,0	45,0
	40 – 50 cm	4	30,8	33,5	12,0	44,0
Schluff	0 – 20 cm	24	46,5	47,5	26,0	64,0
	20 – 40 cm	6	50,7	50,5	34,0	70,0
	40 – 50 cm	4	50,8	49,0	34,0	71,0
Ton	0 – 20 cm	24	20,6	20,0	8,0	37,0
	20 – 40 cm	6	22,8	20,0	15,0	38,0
	40 – 50 cm	4	18,5	18,5	15,0	22,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	24	19,4	18,8	10,3	27,6
	20 – 40 cm	6	22,0	22,0	16,8	27,1
	40 – 50 cm	4	19,0	18,4	13,2	26,0
V-Wert	0 – 20 cm	24	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	6	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	4	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	24	88,4	88,1	84,3	93,0
	20 – 40 cm	6	87,2	86,9	83,8	91,3
	40 – 50 cm	4	88,3	87,7	84,9	92,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	24	7,6	7,4	2,7	12,5
	20 – 40 cm	6	8,7	9,4	5,9	10,8
	40 – 50 cm	4	8,7	8,6	5,8	11,6
K-Sättigung	0 – 20 cm	24	3,7	3,5	2,1	6,1
	20 – 40 cm	6	3,7	3,4	2,4	5,7
	40 – 50 cm	4	2,7	2,5	1,5	4,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	24	0,3	0,3	0,0	0,8
	20 – 40 cm	6	0,4	0,4	0,0	0,8
	40 – 50 cm	4	0,3	0,3	0,0	0,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	24	145,1	147,5	98,0	191,0
	20 – 40 cm	6	164,7	152,0	142,0	202,0
	40 – 50 cm	4	152,8	147,0	134,0	183,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	10,7	10,3	5,5	15,1
	20 – 40 cm	6	11,3	11,8	9,1	13,0
	40 – 50 cm	4	10,4	10,5	8,7	11,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	40,4	39,2	24,2	57,8
	20 – 40 cm	6	42,7	38,8	29,7	59,6
	40 – 50 cm	4	36,8	33,5	29,3	50,7
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	29,7	22,8	12,4	69,4
	20 – 40 cm	6	34,8	34,7	25,1	45,4
	40 – 50 cm	4	22,4	23,6	15,0	27,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	24,0	24,0	14,2	34,8
	20 – 40 cm	6	27,7	27,1	19,3	37,8
	40 – 50 cm	4	24,6	22,9	21,1	31,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	103,1	73,6	45,3	138,2
	20 – 40 cm	6	85,3	82,2	51,5	123,5
	40 – 50 cm	4	98,6	67,6	45,0	214,2

Anhang, Tabelle 4: Untereinheit 4 – Tschernoseme auf Tertiärsediment, kalkhaltig
(Calcic Chernozems on Tertiary Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	16	7,4	7,5	6,6	7,6
	20 - 40 cm	9	7,5	7,5	6,9	7,7
	40 - 50 cm	9	7,6	7,6	7,4	7,7
Kalk	0 - 20 cm	16	8,6	7,5	0,0	23,2
	20 - 40 cm	9	10,1	10,5	0,0	21,5
	40 - 50 cm	9	14,2	14,1	0,3	34,4
Humus	0 - 20 cm	16	1,9	1,9	1,1	3,6
	20 - 40 cm	9	1,5	1,4	0,3	2,8
	40 - 50 cm	9	1,0	0,8	0,1	2,3
Sand	0 - 20 cm	16	29,6	30,0	10,0	57,0
	20 - 40 cm	9	26,9	25,0	10,0	50,0
	40 - 50 cm	9	24,9	27,0	7,0	52,0
Schluff	0 - 20 cm	16	45,4	46,0	30,0	59,0
	20 - 40 cm	9	45,1	46,0	33,0	55,0
	40 - 50 cm	9	48,9	49,0	32,0	60,0
Ton	0 - 20 cm	16	25,0	22,0	9,0	47,0
	20 - 40 cm	9	28,0	27,0	17,0	45,0
	40 - 50 cm	9	26,2	24,0	14,0	43,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	16	23,3	21,4	15,0	38,5
	20 - 40 cm	9	23,3	21,5	15,2	34,7
	40 - 50 cm	9	21,2	21,1	12,6	29,1
V-Wert	0 - 20 cm	16	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 - 40 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 - 50 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	16	87,7	88,3	80,7	92,5
	20 - 40 cm	9	87,4	87,7	76,9	94,0
	40 - 50 cm	9	84,6	87,0	65,2	94,1
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	16	8,7	7,2	5,2	16,6
	20 - 40 cm	9	10,4	7,9	3,2	21,5
	40 - 50 cm	9	14,0	12,0	5,0	33,1
K-Sättigung	0 - 20 cm	16	3,3	3,1	1,1	6,7
	20 - 40 cm	9	1,9	1,6	0,7	3,8
	40 - 50 cm	9	1,0	0,8	0,6	1,9
Na-Sättigung	0 - 20 cm	16	0,2	0,2	0,0	0,8
	20 - 40 cm	9	0,4	0,3	0,0	0,8
	40 - 50 cm	9	0,4	0,4	0,1	0,9
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	16	163,3	155,0	76,0	256,0
	20 - 40 cm	9	146,7	148,0	57,0	218,0
	40 - 50 cm	9	148,9	146,0	97,0	208,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	16	10,5	10,1	3,6	17,1
	20 - 40 cm	9	10,3	10,1	5,3	13,4
	40 - 50 cm	9	9,5	10,2	4,3	14,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	16	48,0	42,3	22,8	71,8
	20 - 40 cm	9	47,5	41,2	26,4	70,5
	40 - 50 cm	9	42,7	40,4	22,1	73,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	16	32,8	27,5	9,6	77,7
	20 - 40 cm	9	27,9	30,4	10,5	45,9
	40 - 50 cm	9	19,6	19,9	8,6	38,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	16	27,4	25,4	10,5	48,2
	20 - 40 cm	9	27,9	27,7	12,6	47,8
	40 - 50 cm	9	26,2	27,2	10,1	37,0
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	16	72,3	68,6	37,6	124,1
	20 - 40 cm	9	75,4	69,7	49,6	117,4
	40 - 50 cm	9	67,4	68,5	46,5	91,9

**Anhang, Tabelle 5: Untereinheit 5 – Tschernoseme auf Molasse, kalkhaltig
(Calcic Chernozems on Molasse, calcareous)**

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	12	7,2	7,3	6,2	7,5
	20 – 40 cm	5	7,2	7,5	6,4	7,6
	40 – 50 cm	5	7,1	7,6	5,7	7,8
Kalk	0 – 20 cm	12	4,1	2,5	0,0	18,8
	20 – 40 cm	5	5,4	1,7	0,0	20,9
	40 – 50 cm	5	7,9	4,2	0,0	29,2
Humus	0 – 20 cm	12	2,0	2,1	1,1	2,6
	20 – 40 cm	5	1,7	1,6	1,1	2,4
	40 – 50 cm	5	1,2	1,3	0,6	1,8
Sand	0 – 20 cm	12	35,0	34,5	16,0	63,0
	20 – 40 cm	5	40,6	46,0	23,0	61,0
	40 – 50 cm	5	40,4	43,0	18,0	70,0
Schluff	0 – 20 cm	12	36,9	35,5	8,0	53,0
	20 – 40 cm	5	35,8	31,0	24,0	54,0
	40 – 50 cm	5	37,8	35,0	17,0	64,0
Ton	0 – 20 cm	12	28,1	28,0	21,0	38,0
	20 – 40 cm	5	23,6	23,0	15,0	35,0
	40 – 50 cm	5	21,8	18,0	13,0	35,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	12	21,6	21,3	12,5	27,9
	20 – 40 cm	5	18,4	18,2	13,5	22,3
	40 – 50 cm	5	17,7	20,1	9,7	23,5
V-Wert	0 – 20 cm	12	99,9	100,0	98,6	100,0
	20 – 40 cm	5	99,7	100,0	98,5	100,0
	40 – 50 cm	5	99,5	100,0	98,2	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	12	85,1	84,6	79,0	91,1
	20 – 40 cm	5	84,0	81,5	81,3	89,4
	40 – 50 cm	5	81,5	80,4	75,5	91,6
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	12	10,9	11,8	5,3	16,1
	20 – 40 cm	5	12,9	13,0	8,2	16,8
	40 – 50 cm	5	15,6	17,8	6,7	22,5
K-Sättigung	0 – 20 cm	12	3,7	3,5	1,8	6,4
	20 – 40 cm	5	2,1	1,5	1,3	4,3
	40 – 50 cm	5	2,0	1,0	0,7	6,0
Na-Sättigung	0 – 20 cm	12	0,2	0,1	0,0	0,8
	20 – 40 cm	5	0,7	0,8	0,2	1,2
	40 – 50 cm	5	0,4	0,3	0,2	0,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	12	130,3	130,5	73,0	234,0
	20 – 40 cm	5	115,6	141,0	68,0	147,0
	40 – 50 cm	5	107,0	123,0	47,0	150,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	7,5	7,4	2,4	14,7
	20 – 40 cm	5	4,8	5,6	3,0	6,4
	40 – 50 cm	5	4,7	4,7	2,7	7,3
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	44,5	45,8	27,7	77,6
	20 – 40 cm	5	39,7	34,8	31,7	50,0
	40 – 50 cm	5	38,5	39,4	25,4	46,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	21,3	20,5	13,1	46,2
	20 – 40 cm	5	19,3	18,3	14,0	28,0
	40 – 50 cm	5	16,3	15,3	12,8	19,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	22,9	21,1	15,4	31,0
	20 – 40 cm	5	20,6	20,4	18,1	22,4
	40 – 50 cm	5	19,5	17,6	16,5	24,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	66,5	69,3	47,2	81,8
	20 – 40 cm	5	61,9	66,5	47,2	75,9
	40 – 50 cm	5	58,0	63,8	38,9	70,7

Anhang, Tabelle 6: Untereinheit 6 – Tschernoseme auf jüngerem Schwemmaterial, kalkhaltig
(Calcic Chernozems on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	11	7,4	7,4	7,2	7,6
	20 – 40 cm	5	7,5	7,6	7,4	7,6
	40 – 50 cm	4	7,6	7,6	7,5	7,7
Kalk	0 – 20 cm	11	14,8	14,2	0,8	42,2
	20 – 40 cm	5	13,9	12,5	7,0	20,7
	40 – 50 cm	4	15,7	15,5	11,5	20,2
Humus	0 – 20 cm	11	3,9	3,0	2,0	13,1
	20 – 40 cm	5	2,7	2,6	2,3	3,0
	40 – 50 cm	4	2,0	2,1	1,5	2,2
Sand	0 – 20 cm	11	28,9	30,0	10,0	48,0
	20 – 40 cm	5	22,8	20,0	9,0	40,0
	40 – 50 cm	4	22,8	16,0	10,0	49,0
Schluff	0 – 20 cm	11	49,6	47,0	32,0	68,0
	20 – 40 cm	5	51,6	52,0	45,0	57,0
	40 – 50 cm	4	50,8	54,5	39,0	55,0
Ton	0 – 20 cm	11	21,5	22,0	6,0	36,0
	20 – 40 cm	5	25,6	28,0	15,0	34,0
	40 – 50 cm	4	26,5	29,5	12,0	35,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	11	24,0	21,9	14,6	42,7
	20 – 40 cm	5	23,2	22,3	18,8	30,5
	40 – 50 cm	4	19,7	19,2	16,0	24,5
V-Wert	0 – 20 cm	11	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	5	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	4	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	11	87,7	88,3	78,2	92,0
	20 – 40 cm	5	89,3	89,6	85,6	92,1
	40 – 50 cm	4	88,5	88,2	84,9	92,9
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	11	9,3	7,4	4,0	20,0
	20 – 40 cm	5	8,1	7,7	4,1	11,5
	40 – 50 cm	4	10,1	10,4	6,1	13,5
K-Sättigung	0 – 20 cm	11	2,9	3,5	0,5	4,6
	20 – 40 cm	5	2,4	2,5	1,0	4,6
	40 – 50 cm	4	1,2	0,8	0,6	2,6
Na-Sättigung	0 – 20 cm	11	0,1	0,1	0,0	0,4
	20 – 40 cm	5	0,2	0,1	0,1	0,3
	40 – 50 cm	4	0,1	0,1	0,1	0,2
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	11	147,1	136,0	108,0	201,0
	20 – 40 cm	5	147,4	146,0	124,0	168,0
	40 – 50 cm	4	145,5	152,5	120,0	157,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	14,5	10,7	6,2	39,1
	20 – 40 cm	5	14,6	16,3	7,1	21,9
	40 – 50 cm	4	11,0	11,1	7,5	14,4
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	38,3	33,8	24,1	60,1
	20 – 40 cm	5	39,3	34,2	31,4	55,8
	40 – 50 cm	4	37,1	36,9	26,5	48,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	28,5	27,6	12,6	48,5
	20 – 40 cm	5	27,5	27,5	23,5	34,9
	40 – 50 cm	4	21,5	20,5	17,8	27,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	23,4	22,3	13,9	32,0
	20 – 40 cm	5	24,8	24,7	20,6	29,0
	40 – 50 cm	4	22,2	22,4	18,1	25,7
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	101,1	95,3	54,7	180,6
	20 – 40 cm	5	90,6	92,3	77,6	100,1
	40 – 50 cm	4	77,4	76,4	68,0	89,0

**Anhang, Tabelle 7: Untereinheit 7 – Tschernoseme auf anderen Substraten
(Calcic Chernozems on other Substrates)**

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	7	7,4	7,5	6,7	7,6
	20 – 40 cm	3	7,3	7,4	6,8	7,7
	40 – 50 cm	3	7,3	7,5	6,8	7,7
Kalk	0 – 20 cm	7	6,9	6,2	0,0	19,2
	20 – 40 cm	3	1,5	0,4	0,0	4,2
	40 – 50 cm	3	2,8	4,1	0,0	4,2
Humus	0 – 20 cm	7	1,8	1,7	0,7	2,3
	20 – 40 cm	3	1,8	2,0	1,2	2,3
	40 – 50 cm	3	1,2	1,0	0,9	1,8
Sand	0 – 20 cm	7	20,1	18,0	4,0	40,0
	20 – 40 cm	3	18,7	10,0	10,0	36,0
	40 – 50 cm	3	13,3	8,0	8,0	24,0
Schluff	0 – 20 cm	7	55,3	55,0	31,0	67,0
	20 – 40 cm	3	46,7	39,0	33,0	68,0
	40 – 50 cm	3	52,0	46,0	41,0	69,0
Ton	0 – 20 cm	7	24,6	24,0	15,0	41,0
	20 – 40 cm	3	34,7	31,0	22,0	51,0
	40 – 50 cm	3	34,7	35,0	23,0	46,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	7	20,1	18,2	14,3	25,2
	20 – 40 cm	3	22,1	23,0	19,0	24,4
	40 – 50 cm	3	24,8	27,0	17,8	29,6
V-Wert	0 – 20 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	7	88,1	89,2	80,3	92,0
	20 – 40 cm	3	86,7	90,3	79,4	90,4
	40 – 50 cm	3	84,7	88,5	74,6	90,9
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	7	8,8	7,9	4,5	16,7
	20 – 40 cm	3	11,6	8,4	7,7	18,6
	40 – 50 cm	3	14,1	10,4	7,9	24,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	7	2,8	2,6	1,3	5,4
	20 – 40 cm	3	1,4	1,2	1,2	1,8
	40 – 50 cm	3	0,9	0,8	0,7	1,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	7	0,4	0,4	0,1	1,0
	20 – 40 cm	3	0,3	0,2	0,1	0,7
	40 – 50 cm	3	0,4	0,3	0,3	0,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	7	129,1	132,0	88,0	151,0
	20 – 40 cm	3	124,3	132,0	93,0	148,0
	40 – 50 cm	3	131,3	148,0	90,0	156,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	7	10,3	10,6	5,3	13,5
	20 – 40 cm	3	10,8	11,7	9,0	11,7
	40 – 50 cm	3	9,7	8,9	8,3	12,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	7	47,1	47,8	36,6	56,9
	20 – 40 cm	3	52,5	52,3	46,5	58,6
	40 – 50 cm	3	55,8	51,8	50,1	65,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	7	21,3	19,7	15,6	26,4
	20 – 40 cm	3	23,2	22,7	19,1	27,7
	40 – 50 cm	3	25,2	22,1	20,6	33,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	7	24,9	26,5	18,7	29,1
	20 – 40 cm	3	28,9	28,8	26,9	31,1
	40 – 50 cm	3	31,7	31,9	26,8	36,5
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	7	69,8	67,0	53,8	97,6
	20 – 40 cm	3	80,7	77,2	65,2	99,8
	40 – 50 cm	3	84,3	74,5	74,0	104,4

Anhang, Tabelle 8: Untereinheit 8 – kalkfreie Felsbraunerden auf Graniten der Böhmisches Masse
(Dystric Cambisols (on rock) on Bohemian Massif-Granite)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	100	5,0	4,9	4,2	6,1
	20 – 40 cm	46	4,7	4,7	4,2	5,5
	40 – 50 cm	46	4,8	4,7	4,3	5,4
Kalk	0 – 20 cm	100	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	46	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	46	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	100	3,9	3,3	1,9	7,9
	20 – 40 cm	46	1,4	1,4	0,4	3,1
	40 – 50 cm	46	1,0	0,9	0,3	2,4
Sand	0 – 20 cm	100	55,0	54,1	42,0	70,0
	20 – 40 cm	46	56,0	56,0	41,0	70,0
	40 – 50 cm	46	57,9	59,5	38,0	74,0
Schluff	0 – 20 cm	100	34,0	34,0	22,5	44,0
	20 – 40 cm	46	31,9	30,0	23,0	45,0
	40 – 50 cm	46	30,5	30,0	19,0	46,0
Ton	0 – 20 cm	100	11,1	11,0	7,1	16,0
	20 – 40 cm	46	12,1	12,0	8,0	17,0
	40 – 50 cm	46	11,6	11,5	7,0	19,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	100	7,9	7,5	4,3	15,6
	20 – 40 cm	46	5,4	4,4	2,5	9,7
	40 – 50 cm	46	5,2	4,4	2,0	10,1
V-Wert	0 – 20 cm	100	83,3	89,2	49,2	99,6
	20 – 40 cm	46	70,5	76,0	32,0	97,6
	40 – 50 cm	46	74,3	78,9	38,3	99,6
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	100	69,5	74,1	34,8	91,0
	20 – 40 cm	46	59,8	64,4	21,4	85,3
	40 – 50 cm	46	62,9	69,3	28,8	84,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	100	7,3	7,1	1,8	14,2
	20 – 40 cm	45	5,7	5,4	0,8	13,4
	40 – 50 cm	46	6,5	5,8	1,2	14,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	100	6,1	5,0	0,7	13,5
	20 – 40 cm	45	4,6	3,2	0,5	9,4
	40 – 50 cm	45	4,2	2,6	0,8	10,4
Na-Sättigung	0 – 20 cm	100	0,4	0,3	0,0	1,1
	20 – 40 cm	46	0,7	0,6	0,0	1,8
	40 – 50 cm	46	0,8	0,6	0,0	2,1
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	100	68,7	61,0	33,5	131,5
	20 – 40 cm	46	45,9	37,0	26,0	112,0
	40 – 50 cm	46	43,6	35,0	23,0	102,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	100	6,2	5,7	3,0	11,7
	20 – 40 cm	46	5,3	4,6	1,8	10,2
	40 – 50 cm	46	5,6	4,5	1,7	16,5
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	100	35,5	33,2	9,7	76,3
	20 – 40 cm	46	36,7	33,0	9,3	78,1
	40 – 50 cm	46	37,7	34,1	8,4	73,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	100	12,6	12,6	5,6	22,2
	20 – 40 cm	46	12,5	11,1	4,6	26,3
	40 – 50 cm	46	12,5	11,6	4,2	26,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	100	8,2	7,7	2,9	16,8
	20 – 40 cm	46	9,3	8,6	4,4	18,0
	40 – 50 cm	46	9,7	9,1	4,8	16,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	100	98,0	95,3	54,7	149,8
	20 – 40 cm	46	99,3	98,8	56,0	152,0
	40 – 50 cm	46	98,9	97,8	56,5	156,3

Anhang, Tabelle 9: Untereinheit 9 – kalkfreie Felsbraunerden auf Schiefen, Gneisen und Marmoren der Böhmisches Masse
(Dystric Cambisols (on rock) on Bohemian Massif-Granite)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	81	5,5	5,5	4,4	6,6
	20 – 40 cm	39	5,4	5,5	4,4	6,7
	40 – 50 cm	38	5,5	5,5	4,4	6,7
Kalk	0 – 20 cm	81	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	39	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	38	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	81	2,3	2,1	1,3	4,1
	20 – 40 cm	39	0,8	0,8	0,2	1,6
	40 – 50 cm	38	0,4	0,4	0,0	1,1
Sand	0 – 20 cm	81	54,2	54,0	41,0	69,0
	20 – 40 cm	39	54,2	55,0	32,0	71,0
	40 – 50 cm	38	58,1	59,0	40,0	72,0
Schluff	0 – 20 cm	81	35,5	36,0	25,0	47,0
	20 – 40 cm	39	33,6	32,0	17,0	55,0
	40 – 50 cm	38	30,2	30,0	21,0	43,0
Ton	0 – 20 cm	81	10,3	10,0	6,0	16,0
	20 – 40 cm	39	12,2	11,0	5,0	24,0
	40 – 50 cm	38	11,7	11,0	5,0	20,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	81	9,5	8,4	4,7	17,8
	20 – 40 cm	39	7,6	6,6	2,6	18,2
	40 – 50 cm	38	8,5	6,7	2,4	23,2
V-Wert	0 – 20 cm	81	94,1	98,1	70,7	100,0
	20 – 40 cm	39	92,3	98,6	67,4	100,0
	40 – 50 cm	38	93,5	98,8	47,3	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	81	77,7	80,3	58,0	87,4
	20 – 40 cm	39	76,9	80,8	56,9	88,7
	40 – 50 cm	38	76,5	78,8	42,7	87,3
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	81	10,5	10,3	4,7	19,2
	20 – 40 cm	39	11,4	10,9	3,1	19,9
	40 – 50 cm	38	14,0	13,2	0,6	25,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	81	5,5	4,8	1,0	10,6
	20 – 40 cm	39	3,3	2,5	0,5	7,7
	40 – 50 cm	38	2,3	1,8	0,7	5,7
Na-Sättigung	0 – 20 cm	81	0,4	0,2	0,0	1,1
	20 – 40 cm	39	0,7	0,4	0,0	2,1
	40 – 50 cm	38	0,7	0,4	0,0	2,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	81	70,9	64,0	41,0	111,0
	20 – 40 cm	39	53,1	47,0	23,0	104,0
	40 – 50 cm	38	46,8	43,0	27,0	87,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	81	4,3	3,4	1,4	11,4
	20 – 40 cm	39	3,9	2,6	1,0	16,1
	40 – 50 cm	38	3,3	2,6	0,7	12,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	81	53,6	53,8	19,5	88,1
	20 – 40 cm	39	53,8	54,4	13,7	95,9
	40 – 50 cm	38	60,6	60,8	13,8	101,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	81	24,6	22,8	8,7	42,0
	20 – 40 cm	39	24,4	22,8	7,4	46,7
	40 – 50 cm	38	27,0	22,0	6,8	65,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	81	22,9	22,3	8,2	40,5
	20 – 40 cm	39	23,9	22,8	7,0	38,7
	40 – 50 cm	38	25,6	25,5	5,5	55,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	81	89,4	84,3	50,7	136,2
	20 – 40 cm	39	81,6	73,7	33,6	133,5
	40 – 50 cm	38	85,9	73,9	31,9	134,3

Anhang, Tabelle 10: Untereinheit 10 – kalkfreie Felsbraunerden auf Zentralalpin
(Dystric Cambisols (on rock) on Central Alpine Material)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	50	5,3	5,3	4,8	6,3
	20 - 40 cm	23	5,1	5,1	4,7	5,6
	40 - 50 cm	18	5,1	5,1	4,6	5,5
Kalk	0 - 20 cm	50	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 - 40 cm	23	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	18	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	50	3,5	3,4	2,0	4,9
	20 - 40 cm	23	1,5	1,3	0,7	2,3
	40 - 50 cm	18	0,7	0,6	0,3	1,6
Sand	0 - 20 cm	50	43,1	43,5	30,8	58,0
	20 - 40 cm	23	42,5	42,0	26,0	63,0
	40 - 50 cm	18	43,2	41,5	18,0	64,0
Schluff	0 - 20 cm	50	46,7	46,5	37,0	57,5
	20 - 40 cm	23	46,6	47,0	30,0	59,0
	40 - 50 cm	18	45,1	46,5	29,0	63,0
Ton	0 - 20 cm	50	10,2	10,0	7,0	16,0
	20 - 40 cm	23	10,9	10,0	7,0	18,0
	40 - 50 cm	18	11,7	11,0	6,0	19,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	50	9,4	9,0	5,9	14,3
	20 - 40 cm	23	5,5	5,3	3,3	8,4
	40 - 50 cm	18	4,4	3,7	2,3	7,6
V-Wert	0 - 20 cm	50	93,2	95,3	82,2	99,2
	20 - 40 cm	23	90,6	94,7	77,9	98,6
	40 - 50 cm	18	88,4	90,2	65,4	98,7
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	50	79,4	80,0	69,9	87,4
	20 - 40 cm	23	77,4	78,0	64,8	88,9
	40 - 50 cm	18	74,2	76,8	58,1	84,4
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	50	9,9	9,1	4,7	16,9
	20 - 40 cm	23	8,7	7,6	4,3	16,4
	40 - 50 cm	18	10,1	8,9	2,3	19,4
K-Sättigung	0 - 20 cm	50	3,1	2,7	0,7	7,4
	20 - 40 cm	23	2,3	1,5	0,3	5,2
	40 - 50 cm	18	1,3	1,1	0,3	5,6
Na-Sättigung	0 - 20 cm	50	0,8	0,3	0,0	3,3
	20 - 40 cm	23	2,1	0,6	0,2	15,5
	40 - 50 cm	18	2,5	0,8	0,0	14,9
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	50	55,5	53,0	34,5	87,0
	20 - 40 cm	23	41,2	36,0	28,0	72,0
	40 - 50 cm	18	32,0	31,0	17,0	53,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	50	17,2	6,1	1,5	37,0
	20 - 40 cm	23	5,2	4,2	1,1	11,4
	40 - 50 cm	18	4,3	3,6	0,5	13,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	50	34,3	29,2	8,8	89,7
	20 - 40 cm	23	32,2	25,7	11,5	60,1
	40 - 50 cm	18	35,3	27,0	5,7	127,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	50	21,7	21,2	5,3	50,0
	20 - 40 cm	23	22,0	22,3	4,3	51,5
	40 - 50 cm	18	24,5	25,2	3,0	66,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	21,7	21,2	4,2	45,0
	20 - 40 cm	23	23,4	23,4	4,2	37,9
	40 - 50 cm	18	26,8	24,5	4,7	71,1
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	50	84,1	77,5	43,4	133,8
	20 - 40 cm	23	73,4	65,3	34,1	113,5
	40 - 50 cm	18	73,6	62,1	29,4	127,9

**Anhang, Tabelle 11: Untereinheit 11 – kalkfreie Felsbraunerden auf Flysch, kalkfrei
(Dystric Cambisols (on rock) on Flysch, non-calcareous)**

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	20	5,6	5,7	4,7	6,5
	20 – 40 cm	10	5,5	6,0	4,0	6,8
	40 – 50 cm	9	5,6	5,9	4,2	6,6
Kalk	0 – 20 cm	20	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	20	3,4	3,3	1,5	5,8
	20 – 40 cm	10	1,2	1,1	0,5	2,4
	40 – 50 cm	9	0,7	0,6	0,4	1,2
Sand	0 – 20 cm	20	32,9	34,6	7,8	62,0
	20 – 40 cm	10	30,7	29,0	4,0	68,0
	40 – 50 cm	9	31,4	28,0	7,0	65,0
Schluff	0 – 20 cm	20	48,8	47,8	29,0	66,1
	20 – 40 cm	10	45,3	43,0	26,0	65,0
	40 – 50 cm	9	44,6	44,0	27,0	58,0
Ton	0 – 20 cm	20	18,3	15,5	7,5	33,8
	20 – 40 cm	10	24,0	20,0	6,0	46,0
	40 – 50 cm	9	24,0	23,0	8,0	45,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	20	14,4	13,3	7,8	23,8
	20 – 40 cm	10	10,9	10,3	2,3	24,3
	40 – 50 cm	9	10,5	9,4	1,8	22,0
V-Wert	0 – 20 cm	20	96,5	97,4	88,8	100,0
	20 – 40 cm	10	92,4	98,3	59,4	100,0
	40 – 50 cm	9	94,1	98,6	71,2	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	20	86,1	85,9	77,8	94,6
	20 – 40 cm	10	84,7	89,9	50,7	94,3
	40 – 50 cm	9	85,3	89,5	60,7	94,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	20	7,8	8,1	3,8	10,3
	20 – 40 cm	10	5,7	6,3	2,1	8,7
	40 – 50 cm	9	6,5	7,3	3,3	8,8
K-Sättigung	0 – 20 cm	20	2,4	1,8	0,5	8,8
	20 – 40 cm	10	1,4	1,3	1,1	1,9
	40 – 50 cm	9	1,6	1,6	1,4	2,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	20	0,2	0,2	0,0	0,7
	20 – 40 cm	10	0,7	0,4	0,1	2,6
	40 – 50 cm	9	0,6	0,2	0,1	2,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	20	61,0	55,5	40,8	113,1
	20 – 40 cm	10	38,5	33,0	24,0	76,0
	40 – 50 cm	9	34,2	28,0	23,0	62,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	8,0	7,5	2,7	13,7
	20 – 40 cm	10	7,6	7,2	4,5	15,0
	40 – 50 cm	9	7,9	7,5	4,7	13,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	37,7	33,6	19,6	71,2
	20 – 40 cm	10	35,4	35,1	17,3	55,0
	40 – 50 cm	9	35,0	35,6	20,9	56,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	23,1	18,4	7,8	56,1
	20 – 40 cm	10	27,1	17,6	3,3	63,9
	40 – 50 cm	9	26,8	15,5	4,3	63,6
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	21,6	19,4	6,3	49,3
	20 – 40 cm	10	24,9	20,0	4,2	57,7
	40 – 50 cm	9	25,7	20,6	6,5	55,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	82,7	83,5	50,4	118,0
	20 – 40 cm	10	77,6	73,6	36,2	146,3
	40 – 50 cm	9	74,5	61,6	38,6	134,5

Anhang, Tabelle 12: Untereinheit12 – kalkfreie Felsbraunerden auf Ultrabasiten der Böhmisches Masse (Dystric Cambisols (on rock) on Bohemian Massif-Ultrabasite)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	12	5,7	5,7	4,7	7,0
	20 – 40 cm	9	5,8	5,7	5,2	6,3
	40 – 50 cm	9	6,0	6,1	5,4	6,8
Kalk	0 – 20 cm	12	0,3	0,0	0,0	3,3
	20 – 40 cm	9	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	12	2,0	2,0	1,2	3,4
	20 – 40 cm	9	0,8	0,8	0,3	1,4
	40 – 50 cm	9	0,4	0,5	0,1	0,7
Sand	0 – 20 cm	12	52,8	53,9	33,0	67,0
	20 – 40 cm	9	53,6	55,0	38,0	71,0
	40 – 50 cm	9	54,1	55,0	36,0	74,0
Schluff	0 – 20 cm	12	35,9	36,5	27,0	44,0
	20 – 40 cm	9	34,3	35,0	24,0	41,0
	40 – 50 cm	9	32,0	31,0	22,0	40,0
Ton	0 – 20 cm	12	11,3	8,6	4,0	25,0
	20 – 40 cm	9	12,1	9,0	5,0	25,0
	40 – 50 cm	9	13,9	10,0	4,0	36,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	12	12,1	11,1	6,6	25,3
	20 – 40 cm	9	11,6	9,2	7,1	22,3
	40 – 50 cm	9	14,4	13,0	6,1	36,3
V-Wert	0 – 20 cm	12	97,1	97,9	89,0	100,0
	20 – 40 cm	9	99,2	99,2	98,3	100,0
	40 – 50 cm	9	99,6	99,5	98,9	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	12	79,5	80,7	72,7	84,2
	20 – 40 cm	9	79,2	79,7	72,1	87,3
	40 – 50 cm	9	75,4	76,7	62,9	86,1
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	12	13,2	12,2	6,1	20,7
	20 – 40 cm	9	17,9	18,0	9,0	25,0
	40 – 50 cm	9	22,5	21,3	12,4	35,1
K-Sättigung -	0 – 20 cm	12	4,0	4,2	1,0	6,3
	20 – 40 cm	9	1,8	1,9	0,6	2,9
	40 – 50 cm	9	1,1	1,2	0,5	1,7
Na-Sättigung	0 – 20 cm	12	0,3	0,3	0,1	0,9
	20 – 40 cm	9	0,3	0,2	0,0	0,9
	40 – 50 cm	9	0,5	0,5	0,2	0,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	12	74,3	69,5	44,0	128,0
	20 – 40 cm	9	47,8	46,0	32,0	66,0
	40 – 50 cm	9	49,3	46,0	30,0	72,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	3,3	3,6	1,2	5,9
	20 – 40 cm	9	2,6	1,7	0,4	7,4
	40 – 50 cm	9	2,5	1,6	0,8	7,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	87,1	71,1	43,7	221,0
	20 – 40 cm	9	103,8	93,0	40,1	262,0
	40 – 50 cm	9	124,9	90,2	52,9	368,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	28,0	29,3	10,2	57,0
	20 – 40 cm	9	35,8	33,6	16,1	64,1
	40 – 50 cm	9	42,1	33,9	18,9	97,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	66,3	27,4	12,2	473,0
	20 – 40 cm	9	93,6	34,3	15,6	572,0
	40 – 50 cm	9	119,9	31,4	18,1	815,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	76,7	66,4	47,6	137,5
	20 – 40 cm	9	74,4	65,1	41,5	123,7
	40 – 50 cm	9	72,1	75,2	31,9	106,6

Anhang, Tabelle 13: Untereinheit 13 – kalkfreie Felsbraunerden auf anderen Substraten
(Dystric Cambisols (on rock) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	25	5,3	5,0	4,4	6,8
	20 - 40 cm	14	5,3	5,0	4,5	7,6
	40 - 50 cm	11	5,2	5,0	4,2	7,7
Kalk	0 - 20 cm	25	0,7	0,0	0,0	0,8
	20 - 40 cm	14	5,3	0,0	0,0	74,0
	40 - 50 cm	11	6,5	0,0	0,0	71,1
Humus	0 - 20 cm	25	3,5	3,3	1,1	6,6
	20 - 40 cm	14	1,0	0,9	0,2	2,1
	40 - 50 cm	11	0,6	0,5	0,1	1,6
Sand	0 - 20 cm	25	41,9	49,0	8,0	68,0
	20 - 40 cm	14	42,7	46,0	11,0	70,0
	40 - 50 cm	11	40,0	48,0	11,0	68,0
Schluff	0 - 20 cm	25	45,8	40,3	26,0	67,8
	20 - 40 cm	14	43,1	42,0	23,0	75,0
	40 - 50 cm	11	43,1	36,0	26,0	67,0
Ton	0 - 20 cm	25	12,3	10,0	6,0	23,3
	20 - 40 cm	14	14,2	10,5	5,0	32,0
	40 - 50 cm	11	16,9	13,0	6,0	31,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	25	12,3	10,2	4,1	24,2
	20 - 40 cm	14	8,7	8,3	1,8	22,3
	40 - 50 cm	11	9,7	8,9	1,5	22,9
V-Wert	0 - 20 cm	25	91,4	94,1	73,1	100,0
	20 - 40 cm	14	90,1	92,6	59,4	100,0
	40 - 50 cm	11	87,7	96,5	45,8	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	25	75,1	76,0	59,5	89,8
	20 - 40 cm	14	74,5	79,6	48,9	90,6
	40 - 50 cm	11	69,0	68,4	37,4	86,3
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	25	11,3	9,3	5,6	25,2
	20 - 40 cm	14	11,5	8,9	2,1	35,5
	40 - 50 cm	11	14,6	10,1	2,2	35,9
K-Sättigung	0 - 20 cm	25	4,6	2,8	0,6	13,7
	20 - 40 cm	14	3,5	1,1	0,3	19,9
	40 - 50 cm	11	3,3	0,8	0,4	23,5
Na-Sättigung	0 - 20 cm	25	0,4	0,3	0,0	0,9
	20 - 40 cm	14	0,5	0,4	0,0	1,8
	40 - 50 cm	11	0,8	0,4	0,0	2,6
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	25	75,8	53,3	35,5	236,0
	20 - 40 cm	14	57,1	33,5	20,0	222,0
	40 - 50 cm	11	49,6	28,0	18,0	206,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	25	6,5	5,3	1,6	14,4
	20 - 40 cm	14	5,1	4,4	1,3	13,4
	40 - 50 cm	11	5,2	4,3	1,0	12,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	25	63,8	45,7	14,9	129,4
	20 - 40 cm	14	62,4	47,5	9,4	169,5
	40 - 50 cm	11	75,3	55,6	10,7	164,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	25	22,0	20,2	10,4	30,8
	20 - 40 cm	14	21,6	22,0	7,5	52,2
	40 - 50 cm	11	21,6	22,0	6,8	42,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	25	24,2	22,0	11,0	45,1
	20 - 40 cm	14	22,6	21,8	6,7	39,1
	40 - 50 cm	11	24,7	25,7	6,0	41,7
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	25	89,3	82,8	59,1	124,6
	20 - 40 cm	14	73,5	70,9	26,7	116,5
	40 - 50 cm	11	74,4	77,3	32,7	115,9

Anhang, Tabelle 14: Untereinheit 14 – Pseudogleye auf Deckenlehm
(Planosols on Pleistocene Loam)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	33	5,9	5,9	4,9	7,0
	20 – 40 cm	15	6,1	6,2	5,4	6,9
	40 – 50 cm	15	6,1	6,3	4,5	6,9
Kalk	0 – 20 cm	33	0,1	0,0	0,0	0,6
	20 – 40 cm	15	0,1	0,0	0,0	1,5
	40 – 50 cm	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	33	2,3	2,1	1,1	3,6
	20 – 40 cm	15	1,0	0,9	0,6	2,0
	40 – 50 cm	15	0,4	0,4	0,1	0,6
Sand	0 – 20 cm	33	11,9	11,0	5,0	22,0
	20 – 40 cm	15	11,2	10,0	4,0	33,0
	40 – 50 cm	15	8,1	7,0	1,0	16,0
Schluff	0 – 20 cm	33	69,1	71,0	51,0	80,5
	20 – 40 cm	15	66,5	71,0	35,0	78,0
	40 – 50 cm	15	67,7	69,0	42,0	91,0
Ton	0 – 20 cm	33	19,0	17,0	11,0	35,0
	20 – 40 cm	15	22,3	20,0	14,0	42,0
	40 – 50 cm	15	24,2	24,0	4,0	42,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	33	13,4	12,0	7,3	23,7
	20 – 40 cm	15	11,6	10,8	5,9	21,5
	40 – 50 cm	15	12,2	10,4	5,6	29,3
V-Wert	0 – 20 cm	33	97,0	97,7	89,4	100,0
	20 – 40 cm	15	99,1	100,0	96,9	100,0
	40 – 50 cm	15	98,2	100,0	79,9	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	33	80,0	80,9	66,5	88,2
	20 – 40 cm	15	80,9	80,1	73,6	88,3
	40 – 50 cm	15	77,8	79,2	64,5	87,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	33	13,3	14,1	6,7	19,4
	20 – 40 cm	15	15,5	14,8	9,9	22,1
	40 – 50 cm	15	17,9	18,8	7,8	28,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	33	3,2	3,1	0,8	8,1
	20 – 40 cm	15	2,3	1,4	0,3	8,9
	40 – 50 cm	15	1,7	1,3	0,5	7,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	33	0,5	0,3	0,0	1,2
	20 – 40 cm	15	0,4	0,5	0,1	0,9
	40 – 50 cm	15	0,8	0,6	0,2	2,2
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	33	73,3	63,0	43,0	146,3
	20 – 40 cm	15	56,5	57,0	27,0	127,0
	40 – 50 cm	15	47,2	48,0	26,0	82,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	33	9,0	8,7	4,9	13,6
	20 – 40 cm	15	8,1	7,2	4,4	14,0
	40 – 50 cm	15	9,1	7,8	5,3	15,5
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	33	35,4	35,1	9,4	68,3
	20 – 40 cm	14	40,3	39,3	8,2	95,8
	40 – 50 cm	15	39,4	40,2	2,5	81,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	33	17,2	16,7	9,7	26,9
	20 – 40 cm	15	15,5	15,3	9,1	22,7
	40 – 50 cm	15	19,3	17,5	11,0	37,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	33	21,4	20,9	13,4	35,9
	20 – 40 cm	15	23,0	20,6	12,8	42,0
	40 – 50 cm	15	26,9	23,6	16,0	51,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	33	71,8	69,0	56,8	93,5
	20 – 40 cm	15	68,0	67,4	47,2	90,6
	40 – 50 cm	15	69,8	60,7	48,5	104,3

Anhang, Tabelle 15: Untereinheit 15 – Pseudogleye auf kalkfreiem Flysch
(Planosols, on Flysch, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	32	5,7	5,7	4,9	6,5
	20 – 40 cm	17	5,6	5,6	4,6	6,7
	40 – 50 cm	17	5,6	5,5	4,5	6,8
Kalk	0 – 20 cm	32	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	17	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	17	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	32	3,8	3,5	1,8	7,0
	20 – 40 cm	17	1,0	0,9	0,5	1,8
	40 – 50 cm	17	0,5	0,4	0,2	1,3
Sand	0 – 20 cm	32	27,0	29,5	8,0	44,0
	20 – 40 cm	17	26,1	28,0	11,0	46,0
	40 – 50 cm	17	26,0	24,0	11,0	54,0
Schluff	0 – 20 cm	32	52,5	52,5	43,0	67,5
	20 – 40 cm	17	48,3	48,0	39,0	61,0
	40 – 50 cm	17	44,3	45,0	32,0	53,0
Ton	0 – 20 cm	32	20,5	16,6	12,0	36,0
	20 – 40 cm	17	25,6	22,0	11,0	41,0
	40 – 50 cm	17	29,7	31,0	14,0	48,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	32	17,7	18,1	9,4	31,5
	20 – 40 cm	17	15,1	14,4	6,2	28,1
	40 – 50 cm	17	15,8	14,3	6,1	28,2
V-Wert	0 – 20 cm	32	97,7	98,3	93,2	100,0
	20 – 40 cm	17	97,5	98,7	85,9	100,0
	40 – 50 cm	17	97,6	99,1	83,7	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	32	87,2	87,4	79,0	94,5
	20 – 40 cm	17	88,9	89,7	71,9	95,2
	40 – 50 cm	17	88,4	89,2	67,5	95,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	32	8,3	8,1	2,4	13,8
	20 – 40 cm	17	6,7	6,3	0,6	13,2
	40 – 50 cm	17	7,5	7,2	0,5	14,5
K-Sättigung	0 – 20 cm	32	2,0	1,5	0,8	5,9
	20 – 40 cm	17	1,5	1,3	0,8	3,8
	40 – 50 cm	17	1,5	1,4	0,9	3,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	32	0,3	0,2	0,0	0,8
	20 – 40 cm	17	0,4	0,4	0,1	1,0
	40 – 50 cm	17	0,3	0,3	0,1	1,2
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	32	64,4	57,0	40,0	107,0
	20 – 40 cm	17	37,5	38,0	20,0	56,0
	40 – 50 cm	17	34,7	33,0	23,0	53,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	32	7,6	7,0	4,5	11,7
	20 – 40 cm	17	6,1	5,2	3,0	11,6
	40 – 50 cm	17	6,0	5,5	1,9	11,6
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	32	33,9	33,6	18,7	52,8
	20 – 40 cm	17	35,9	32,7	21,8	57,7
	40 – 50 cm	17	39,5	37,1	21,9	63,7
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	32	20,4	18,0	10,6	37,7
	20 – 40 cm	17	20,2	17,1	8,5	37,2
	40 – 50 cm	17	22,4	21,5	9,0	42,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	32	18,6	17,6	10,1	37,6
	20 – 40 cm	17	20,8	17,0	4,6	49,8
	40 – 50 cm	17	23,7	21,5	4,8	50,9
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	32	80,4	74,6	58,6	107,6
	20 – 40 cm	17	67,4	67,0	45,8	93,1
	40 – 50 cm	17	68,7	64,4	45,4	96,0

Anhang, Tabelle 16: Untereinheit 16 – Pseudogleye auf kalkfreier Molasse
(Planosols on Molasse, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	11	6,0	5,8	5,4	7,0
	20 - 40 cm	7	6,0	6,0	4,9	7,1
	40 - 50 cm	7	5,9	6,1	4,5	7,1
Kalk	0 - 20 cm	11	0,2	0,0	0,0	1,7
	20 - 40 cm	7	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	11	1,7	1,6	1,4	2,2
	20 - 40 cm	7	0,8	0,8	0,5	1,3
	40 - 50 cm	7	0,3	0,3	0,2	0,5
Sand	0 - 20 cm	11	25,1	26,0	11,0	41,0
	20 - 40 cm	7	22,0	18,0	11,0	33,0
	40 - 50 cm	7	19,4	18,0	10,0	29,0
Schluff	0 - 20 cm	11	55,2	56,0	38,0	67,0
	20 - 40 cm	7	51,0	53,0	33,0	59,0
	40 - 50 cm	7	47,0	49,0	29,0	56,0
Ton	0 - 20 cm	11	19,8	18,0	13,0	29,0
	20 - 40 cm	7	27,0	29,0	15,0	34,0
	40 - 50 cm	7	33,6	33,0	20,0	42,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	11	13,5	13,9	8,2	19,1
	20 - 40 cm	7	14,7	16,4	8,7	18,1
	40 - 50 cm	7	16,3	16,8	7,7	22,2
V-Wert	0 - 20 cm	11	97,9	98,2	95,2	100,0
	20 - 40 cm	7	98,9	99,4	97,2	100,0
	40 - 50 cm	7	98,7	99,5	94,5	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	11	79,4	80,4	73,5	84,3
	20 - 40 cm	7	81,2	83,0	72,9	85,3
	40 - 50 cm	7	79,8	83,2	66,7	86,0
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	11	13,8	13,7	10,1	17,6
	20 - 40 cm	7	14,5	14,3	9,2	21,6
	40 - 50 cm	7	16,6	14,6	10,6	26,4
K-Sättigung	0 - 20 cm	11	4,3	4,7	1,3	6,4
	20 - 40 cm	7	2,8	2,8	1,2	5,0
	40 - 50 cm	7	1,8	1,6	1,3	2,9
Na-Sättigung	0 - 20 cm	11	0,4	0,4	0,0	0,9
	20 - 40 cm	7	0,4	0,3	0,1	0,8
	40 - 50 cm	7	0,5	0,4	0,3	1,0
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	11	79,0	82,0	41,0	138,0
	20 - 40 cm	7	76,1	64,0	28,0	128,0
	40 - 50 cm	7	58,3	48,0	32,0	97,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	11	6,2	6,0	3,1	10,3
	20 - 40 cm	7	5,8	5,2	3,3	10,1
	40 - 50 cm	7	5,7	5,0	3,4	10,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	11	35,6	32,8	18,1	52,3
	20 - 40 cm	7	46,0	46,8	30,0	63,8
	40 - 50 cm	7	54,6	54,7	36,7	73,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	11	15,5	15,1	10,9	21,3
	20 - 40 cm	7	18,0	15,3	10,2	34,3
	40 - 50 cm	7	22,4	18,6	9,0	55,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	11	24,4	22,4	12,2	33,6
	20 - 40 cm	7	27,1	25,7	18,1	35,5
	40 - 50 cm	7	31,8	32,9	22,8	45,6
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	11	73,6	72,3	53,8	85,2
	20 - 40 cm	7	72,8	75,1	51,8	81,3
	40 - 50 cm	7	78,3	76,8	53,6	92,8

Anhang, Tabelle 17: Untereinheit 17 – Pseudogleye auf anderen Substraten
(Planosols on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	23	5,8	5,9	4,8	6,8
	20 – 40 cm	9	6,2	6,3	5,7	6,6
	40 – 50 cm	9	6,4	6,4	5,4	7,1
Kalk	0 – 20 cm	23	0,0	0,0	0,0	0,2
	20 – 40 cm	9	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	9	0,1	0,0	0,0	0,6
Humus	0 – 20 cm	23	3,4	2,3	1,4	7,9
	20 – 40 cm	9	1,1	1,2	0,6	2,1
	40 – 50 cm	9	0,5	0,4	0,2	0,9
Sand	0 – 20 cm	23	25,8	22,0	12,0	52,0
	20 – 40 cm	9	22,2	16,0	7,0	54,0
	40 – 50 cm	9	18,8	16,0	5,0	47,0
Schluff	0 – 20 cm	23	55,7	60,0	30,0	74,0
	20 – 40 cm	9	51,6	56,0	30,0	75,0
	40 – 50 cm	9	52,9	51,0	35,0	71,0
Ton	0 – 20 cm	23	20,2	19,0	10,0	32,0
	20 – 40 cm	9	26,2	24,0	16,0	42,0
	40 – 50 cm	9	28,3	24,0	14,0	49,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	23	14,5	14,5	5,8	25,9
	20 – 40 cm	9	16,4	16,6	7,4	24,7
	40 – 50 cm	9	19,0	16,3	7,4	32,1
V-Wert	0 – 20 cm	23	96,7	98,6	91,4	100,0
	20 – 40 cm	9	99,5	100,0	97,6	100,0
	40 – 50 cm	9	99,8	100,0	98,9	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	23	81,1	82,8	61,3	89,1
	20 – 40 cm	9	81,8	83,3	51,5	95,9
	40 – 50 cm	9	78,9	79,6	42,4	97,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	23	11,8	11,0	5,9	15,8
	20 – 40 cm	9	15,4	13,3	2,4	44,7
	40 – 50 cm	9	18,9	18,2	1,6	55,2
K-Sättigung	0 – 20 cm	23	3,4	3,4	1,1	6,1
	20 – 40 cm	9	2,0	2,1	1,0	3,0
	40 – 50 cm	9	1,5	1,6	1,0	1,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	23	0,4	0,2	0,1	0,8
	20 – 40 cm	9	0,3	0,2	0,1	1,1
	40 – 50 cm	9	0,5	0,3	0,1	1,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	23	75,1	67,0	46,0	138,0
	20 – 40 cm	9	55,2	50,0	33,0	83,0
	40 – 50 cm	9	55,0	52,0	30,0	105,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	23	8,2	8,2	3,6	13,8
	20 – 40 cm	9	8,6	8,9	3,6	15,3
	40 – 50 cm	9	9,7	11,3	2,8	17,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	23	42,7	41,2	17,0	62,1
	20 – 40 cm	9	52,5	43,7	13,8	147,4
	40 – 50 cm	9	62,7	56,0	4,5	194,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	23	19,1	17,9	7,2	33,3
	20 – 40 cm	9	21,2	20,5	6,5	38,1
	40 – 50 cm	9	24,3	23,5	6,9	47,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	23	29,8	21,5	8,6	51,7
	20 – 40 cm	9	47,9	26,1	9,9	239,0
	40 – 50 cm	9	64,8	33,2	15,5	350,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	23	72,7	68,5	48,6	111,6
	20 – 40 cm	9	68,3	65,9	44,5	93,3
	40 – 50 cm	9	72,4	79,4	42,5	95,3

Anhang, Tabelle 18: Untereinheit 18 - kalkhaltige Lockersedimentbraunerden auf Löß
(Calcaric Cambisols (on sediments) on Loess)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	46	7,2	7,4	6,5	7,5
	20 - 40 cm	22	7,4	7,5	6,8	7,6
	40 - 50 cm	22	7,5	7,6	7,3	7,7
Kalk	0 - 20 cm	46	7,5	4,6	0,0	24,3
	20 - 40 cm	22	9,6	7,7	0,0	26,5
	40 - 50 cm	22	14,6	12,6	0,2	32,6
Humus	0 - 20 cm	46	1,5	1,5	0,9	2,2
	20 - 40 cm	22	1,0	0,8	0,5	1,5
	40 - 50 cm	22	0,5	0,5	0,2	1,0
Sand	0 - 20 cm	46	20,6	18,0	7,0	44,0
	20 - 40 cm	22	22,6	18,5	7,0	58,0
	40 - 50 cm	22	22,6	18,5	8,0	50,0
Schluff	0 - 20 cm	46	57,0	59,5	39,0	70,0
	20 - 40 cm	22	56,0	60,0	33,0	70,0
	40 - 50 cm	22	57,2	62,5	38,0	74,0
Ton	0 - 20 cm	46	22,4	22,0	12,0	32,0
	20 - 40 cm	22	21,4	21,5	10,0	30,0
	40 - 50 cm	22	20,1	20,5	9,0	30,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	46	18,0	18,0	12,8	22,8
	20 - 40 cm	22	17,4	17,3	12,1	22,0
	40 - 50 cm	22	16,9	16,2	10,8	23,5
V-Wert	0 - 20 cm	46	99,9	100,0	99,6	100,0
	20 - 40 cm	22	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 - 50 cm	22	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	46	87,7	88,7	79,2	93,6
	20 - 40 cm	22	89,0	90,4	79,9	95,1
	40 - 50 cm	22	88,4	89,5	79,2	94,3
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	46	9,2	7,7	4,1	18,0
	20 - 40 cm	22	9,2	7,9	2,8	18,8
	40 - 50 cm	22	10,4	9,3	5,0	19,6
K-Sättigung	0 - 20 cm	46	2,8	2,6	1,1	4,9
	20 - 40 cm	22	1,6	1,5	0,8	2,7
	40 - 50 cm	22	0,9	1,0	0,4	1,4
Na-Sättigung	0 - 20 cm	46	0,2	0,2	0,0	0,8
	20 - 40 cm	22	0,2	0,1	0,1	0,5
	40 - 50 cm	22	0,3	0,3	0,0	0,7
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	46	134,0	137,5	60,0	183,0
	20 - 40 cm	22	128,2	133,5	87,0	154,0
	40 - 50 cm	22	130,9	122,0	81,0	196,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	46	9,0	8,5	3,5	14,2
	20 - 40 cm	22	9,1	8,6	3,2	14,5
	40 - 50 cm	22	8,7	8,8	4,3	12,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	46	45,0	43,8	27,9	70,6
	20 - 40 cm	22	44,9	39,5	30,5	66,3
	40 - 50 cm	22	49,8	37,6	27,4	69,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	46	29,5	23,3	16,6	98,9
	20 - 40 cm	22	24,1	21,1	16,0	33,7
	40 - 50 cm	22	22,1	20,0	13,6	35,7
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	46	25,7	25,2	16,1	35,4
	20 - 40 cm	22	27,1	25,5	18,1	37,2
	40 - 50 cm	22	24,7	23,3	15,7	38,9
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	46	73,3	70,7	50,9	96,8
	20 - 40 cm	22	69,5	69,8	48,3	91,7
	40 - 50 cm	22	69,2	67,4	48,1	97,1

Anhang, Tabelle 19: Untereinheit 19 – kalkh. Lockersedimentbraunerden auf kalkh. Schwemmat.

(Calcaric Cambisols (on sediments) on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	16	7,1	7,3	5,6	7,5
	20 – 40 cm	9	7,3	7,4	6,7	7,6
	40 – 50 cm	9	7,5	7,5	7,2	7,6
Kalk	0 – 20 cm	16	10,1	4,6	0,0	31,6
	20 – 40 cm	9	11,3	6,3	0,0	32,4
	40 – 50 cm	9	13,1	3,3	0,0	32,0
Humus	0 – 20 cm	16	2,9	2,1	1,0	9,5
	20 – 40 cm	9	1,3	1,3	0,6	2,0
	40 – 50 cm	9	0,9	1,0	0,4	1,4
Sand	0 – 20 cm	16	23,5	20,5	8,0	58,0
	20 – 40 cm	9	26,8	16,0	8,0	74,0
	40 – 50 cm	9	29,9	22,0	6,0	82,0
Schluff	0 – 20 cm	16	55,1	54,5	33,0	71,0
	20 – 40 cm	9	52,0	57,0	20,0	68,0
	40 – 50 cm	9	51,3	56,0	13,0	71,0
Ton	0 – 20 cm	16	21,4	20,0	9,0	29,0
	20 – 40 cm	9	21,2	23,0	6,0	30,0
	40 – 50 cm	9	18,8	22,0	5,0	27,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	16	22,0	22,5	11,8	33,6
	20 – 40 cm	9	18,9	20,0	10,1	23,5
	40 – 50 cm	9	18,1	18,9	8,9	24,2
V-Wert	0 – 20 cm	16	99,8	100,0	97,2	100,0
	20 – 40 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	16	85,1	87,2	72,7	92,5
	20 – 40 cm	9	87,9	89,4	76,9	94,0
	40 – 50 cm	9	89,1	90,5	78,7	96,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	16	11,7	8,4	3,1	24,3
	20 – 40 cm	9	9,8	8,1	4,3	21,5
	40 – 50 cm	9	9,4	8,5	2,9	19,7
K-Sättigung	0 – 20 cm	16	2,8	2,8	1,1	4,8
	20 – 40 cm	9	1,9	1,8	0,9	2,9
	40 – 50 cm	9	1,1	1,1	0,7	1,7
Na-Sättigung	0 – 20 cm	16	0,3	0,2	0,0	0,9
	20 – 40 cm	9	0,4	0,2	0,0	1,6
	40 – 50 cm	9	0,4	0,2	0,0	1,1
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	16	127,8	128,5	38,0	196,0
	20 – 40 cm	9	125,1	128,0	48,0	216,0
	40 – 50 cm	9	144,9	122,0	60,0	368,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	7,9	7,3	4,6	13,0
	20 – 40 cm	9	7,0	6,0	4,1	11,4
	40 – 50 cm	9	6,4	5,3	4,1	11,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	39,0	38,7	20,5	64,1
	20 – 40 cm	9	36,1	36,2	21,0	48,3
	40 – 50 cm	9	32,8	35,1	20,1	45,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	24,1	24,2	18,3	31,4
	20 – 40 cm	9	22,2	22,7	16,8	28,3
	40 – 50 cm	9	19,8	19,3	15,1	25,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	28,7	27,6	18,7	47,3
	20 – 40 cm	9	26,1	24,4	19,1	39,9
	40 – 50 cm	9	24,5	23,1	18,3	37,7
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	82,8	84,2	63,5	105,6
	20 – 40 cm	9	71,4	68,4	55,6	92,3
	40 – 50 cm	9	62,8	64,5	44,7	83,9

Anhang, Tabelle 20: Untereinheit 20 – kalkh. Lockersedimentbraunerden auf kalkh. Molasse
(Calcaric Cambisols (on sediments) on Molasse, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	15	6,9	7,3	5,4	7,6
	20 – 40 cm	7	6,9	7,0	6,1	7,6
	40 – 50 cm	7	7,1	7,2	6,2	7,7
Kalk	0 – 20 cm	15	5,8	2,9	0,0	19,0
	20 – 40 cm	7	3,4	0,0	0,0	20,9
	40 – 50 cm	7	7,2	1,5	0,0	27,0
Humus	0 – 20 cm	15	1,6	1,5	1,1	2,8
	20 – 40 cm	7	1,1	1,0	0,3	2,3
	40 – 50 cm	7	0,7	0,4	0,2	2,1
Sand	0 – 20 cm	15	26,1	19,0	9,0	55,0
	20 – 40 cm	7	18,9	16,0	8,0	36,0
	40 – 50 cm	7	19,0	14,0	7,0	33,0
Schluff	0 – 20 cm	15	49,9	56,0	27,0	62,0
	20 – 40 cm	7	54,6	55,0	48,0	60,0
	40 – 50 cm	7	54,6	55,0	51,0	60,0
Ton	0 – 20 cm	15	24,0	24,0	14,0	32,0
	20 – 40 cm	7	26,6	30,0	16,0	32,0
	40 – 50 cm	7	26,4	30,0	16,0	35,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	15	18,6	17,2	12,8	29,0
	20 – 40 cm	7	18,0	16,2	13,5	24,9
	40 – 50 cm	7	17,8	16,5	13,2	25,1
V-Wert	0 – 20 cm	15	99,7	100,0	97,9	100,0
	20 – 40 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	15	85,8	86,1	77,4	93,0
	20 – 40 cm	7	85,6	85,0	78,7	91,6
	40 – 50 cm	7	85,8	84,6	78,5	91,4
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	15	10,1	9,5	4,5	18,9
	20 – 40 cm	7	12,4	11,3	7,1	19,7
	40 – 50 cm	7	12,9	13,6	7,3	20,1
K-Sättigung	0 – 20 cm	15	3,5	3,2	1,6	10,0
	20 – 40 cm	7	1,7	1,7	1,2	2,6
	40 – 50 cm	7	1,1	1,1	0,9	1,4
Na-Sättigung	0 – 20 cm	15	0,3	0,2	0,0	1,2
	20 – 40 cm	7	0,4	0,1	0,1	1,7
	40 – 50 cm	7	0,2	0,2	0,0	0,6
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	15	114,1	120,0	50,0	148,0
	20 – 40 cm	7	88,3	73,0	52,0	128,0
	40 – 50 cm	7	87,6	71,0	52,0	147,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	7,3	6,7	3,6	14,8
	20 – 40 cm	7	7,2	6,6	5,1	13,4
	40 – 50 cm	7	8,4	7,2	5,3	13,3
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	46,0	48,1	20,6	71,8
	20 – 40 cm	7	51,3	51,8	28,1	71,2
	40 – 50 cm	7	52,2	55,5	29,0	77,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	25,1	19,4	7,9	97,9
	20 – 40 cm	7	19,7	19,2	16,1	23,9
	40 – 50 cm	7	19,9	21,4	13,4	24,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	27,5	29,0	13,4	39,6
	20 – 40 cm	7	29,3	31,2	18,5	39,4
	40 – 50 cm	7	31,6	32,1	19,3	37,9
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	72,2	72,3	48,7	91,8
	20 – 40 cm	7	71,8	73,0	45,0	86,2
	40 – 50 cm	7	71,8	73,9	45,3	86,1

Anhang, Tabelle 21: Untereinheit 21 – kalkh. Lockersedimentbraunerden auf anderen Substraten
(Calcaric Cambisols (on sediments) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	21	7,2	7,2	6,8	7,5
	20 – 40 cm	8	7,1	7,1	6,8	7,4
	40 – 50 cm	8	7,2	7,2	6,8	7,5
Kalk	0 – 20 cm	21	7,8	2,5	0,0	30,1
	20 – 40 cm	8	4,4	0,7	0,0	20,8
	40 – 50 cm	8	5,9	2,3	0,0	23,1
Humus	0 – 20 cm	21	2,9	2,2	1,4	5,2
	20 – 40 cm	8	2,2	1,5	0,7	7,4
	40 – 50 cm	8	0,9	0,9	0,6	1,9
Sand	0 – 20 cm	21	20,5	17,0	6,0	44,0
	20 – 40 cm	8	12,0	8,0	7,0	24,0
	40 – 50 cm	8	10,9	9,5	6,0	19,0
Schluff	0 – 20 cm	21	52,3	53,0	37,0	68,0
	20 – 40 cm	8	52,9	54,5	35,0	71,0
	40 – 50 cm	8	54,9	52,5	37,0	73,0
Ton	0 – 20 cm	21	27,2	28,0	14,0	42,0
	20 – 40 cm	8	35,1	36,5	22,0	51,0
	40 – 50 cm	8	34,3	37,0	21,0	46,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	21	23,5	22,8	13,9	34,3
	20 – 40 cm	8	25,0	26,4	14,6	34,5
	40 – 50 cm	8	24,2	25,5	14,3	30,7
V-Wert	0 – 20 cm	21	100,0	100,0	99,7	100,0
	20 – 40 cm	8	99,9	100,0	99,6	100,0
	40 – 50 cm	8	100,0	100,0	99,7	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	21	84,1	87,1	69,6	93,0
	20 – 40 cm	8	81,5	82,3	64,8	90,5
	40 – 50 cm	8	80,5	81,8	63,7	89,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	21	13,0	10,0	3,1	28,3
	20 – 40 cm	8	16,8	15,3	7,9	34,4
	40 – 50 cm	8	18,2	16,9	9,0	35,6
K-Sättigung	0 – 20 cm	21	2,7	2,1	1,0	5,5
	20 – 40 cm	8	1,5	1,1	0,7	4,4
	40 – 50 cm	8	1,0	1,0	0,6	1,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	21	0,2	0,2	0,0	0,4
	20 – 40 cm	8	0,2	0,2	0,1	0,4
	40 – 50 cm	8	0,3	0,2	0,1	0,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	21	131,3	134,0	83,0	172,0
	20 – 40 cm	8	100,3	94,0	64,0	141,0
	40 – 50 cm	8	105,4	114,5	63,0	148,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	21	11,9	11,4	6,3	18,3
	20 – 40 cm	8	10,4	10,3	6,8	13,8
	40 – 50 cm	8	9,9	9,6	4,9	13,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	21	49,8	47,3	32,1	71,7
	20 – 40 cm	8	59,5	50,7	38,2	120,9
	40 – 50 cm	8	66,3	47,3	38,5	179,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	21	34,2	23,9	16,7	76,4
	20 – 40 cm	8	25,7	23,8	17,4	37,2
	40 – 50 cm	8	24,1	23,8	14,0	36,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	21	32,6	27,6	13,9	47,0
	20 – 40 cm	8	45,2	33,1	22,0	116,3
	40 – 50 cm	8	69,7	31,0	22,7	311,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	21	88,0	81,1	58,1	121,7
	20 – 40 cm	8	76,9	77,2	58,8	98,7
	40 – 50 cm	8	72,9	74,3	55,5	94,1

Anhang, Tabelle 22: Untereinheit 22 – Feuchtschwarzerden, vergleyst, meist kalkhaltig auf älterem Schwemmaterial, kalkhaltig (Gleyic Chernozems on Older Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	49	7,5	7,5	7,1	7,7
	20 - 40 cm	27	7,5	7,6	7,2	7,7
	40 - 50 cm	25	7,6	7,6	7,2	7,8
Kalk	0 - 20 cm	49	23,6	21,1	0,0	66,9
	20 - 40 cm	27	21,4	21,5	0,6	45,5
	40 - 50 cm	25	28,1	31,3	0,0	57,9
Humus	0 - 20 cm	49	3,4	2,7	1,8	8,6
	20 - 40 cm	27	2,8	2,4	1,3	7,1
	40 - 50 cm	25	1,8	1,6	0,5	4,3
Sand	0 - 20 cm	49	26,3	23,0	10,0	55,0
	20 - 40 cm	27	28,9	27,0	13,0	60,0
	40 - 50 cm	25	28,5	29,0	10,0	59,0
Schluff	0 - 20 cm	49	46,9	47,0	30,0	62,0
	20 - 40 cm	27	45,0	48,0	27,0	60,0
	40 - 50 cm	25	44,5	47,0	31,0	59,0
Ton	0 - 20 cm	49	26,8	26,0	11,0	48,0
	20 - 40 cm	27	26,1	26,0	17,0	39,0
	40 - 50 cm	25	27,0	27,0	12,0	46,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	49	28,1	26,0	16,6	43,4
	20 - 40 cm	27	26,5	25,0	16,6	41,7
	40 - 50 cm	25	24,4	22,6	10,6	44,5
V-Wert	0 - 20 cm	49	99,7	100,0	98,6	100,0
	20 - 40 cm	27	99,7	100,0	98,4	100,0
	40 - 50 cm	25	99,8	100,0	98,8	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	49	85,6	85,4	78,8	92,0
	20 - 40 cm	27	84,5	85,1	77,2	91,7
	40 - 50 cm	25	81,6	83,5	63,5	93,0
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	49	11,4	11,5	4,5	18,2
	20 - 40 cm	27	13,0	12,3	4,9	20,0
	40 - 50 cm	25	17,0	14,8	6,0	34,8
K-Sättigung	0 - 20 cm	49	2,5	2,6	0,9	4,2
	20 - 40 cm	27	1,8	1,8	0,7	3,3
	40 - 50 cm	25	0,9	0,8	0,5	1,5
Na-Sättigung	0 - 20 cm	49	0,2	0,2	0,0	0,5
	20 - 40 cm	27	0,3	0,3	0,0	0,8
	40 - 50 cm	25	0,4	0,4	0,0	1,0
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	49	211,6	178,0	113,0	282,0
	20 - 40 cm	27	225,6	166,0	128,0	240,0
	40 - 50 cm	25	235,6	166,0	128,0	232,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	10,5	9,3	4,6	21,5
	20 - 40 cm	27	10,1	8,7	3,5	22,2
	40 - 50 cm	25	8,2	7,6	2,9	13,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	39,4	39,0	13,6	72,3
	20 - 40 cm	27	39,2	36,3	17,0	71,7
	40 - 50 cm	25	38,1	37,1	13,7	65,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	22,5	22,6	11,9	34,5
	20 - 40 cm	27	22,0	20,9	11,3	29,3
	40 - 50 cm	25	18,0	18,1	9,4	28,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	21,0	21,7	5,2	35,4
	20 - 40 cm	27	22,3	22,2	11,8	32,8
	40 - 50 cm	25	20,3	19,7	11,7	33,4
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	49	71,6	70,7	34,0	104,1
	20 - 40 cm	27	69,6	66,9	44,3	94,2
	40 - 50 cm	25	59,1	52,3	33,9	96,7

Anhang, Tabelle 23: Untereinheit 23 – Feuchtschwarzerden, vergleyt, meist kalkh. auf anderen Substraten
(Gleyic Chernozems on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	27	7,2	7,4	6,2	7,7
	20 – 40 cm	15	7,2	7,5	5,0	7,8
	40 – 50 cm	13	7,3	7,6	5,6	7,9
Kalk	0 – 20 cm	27	7,8	3,8	0,0	33,0
	20 – 40 cm	15	9,5	4,2	0,0	40,4
	40 – 50 cm	13	6,0	4,2	0,0	20,0
Humus	0 – 20 cm	27	2,7	2,2	1,3	4,8
	20 – 40 cm	15	2,7	2,2	0,9	11,0
	40 – 50 cm	13	1,8	1,6	0,4	3,4
Sand	0 – 20 cm	27	30,3	25,0	8,0	65,0
	20 – 40 cm	15	24,5	22,0	6,0	69,0
	40 – 50 cm	13	23,6	21,0	6,0	68,0
Schluff	0 – 20 cm	27	41,0	42,0	21,0	57,0
	20 – 40 cm	15	46,5	45,0	21,0	65,0
	40 – 50 cm	13	47,2	43,0	23,0	73,0
Ton	0 – 20 cm	27	28,7	30,0	10,0	42,0
	20 – 40 cm	15	29,0	29,0	10,0	44,0
	40 – 50 cm	13	29,2	32,0	9,0	48,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	27	26,0	25,5	12,3	38,3
	20 – 40 cm	15	25,2	27,7	6,6	44,4
	40 – 50 cm	13	24,3	27,5	6,6	35,1
V-Wert	0 – 20 cm	27	99,7	100,0	98,5	100,0
	20 – 40 cm	15	99,6	100,0	94,7	100,0
	40 – 50 cm	13	99,8	100,0	98,5	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	27	82,8	84,4	73,1	89,1
	20 – 40 cm	15	82,5	84,5	74,0	90,5
	40 – 50 cm	13	79,8	79,7	64,1	89,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	27	13,1	12,0	7,6	21,4
	20 – 40 cm	15	13,6	12,9	7,5	22,0
	40 – 50 cm	13	17,7	15,2	9,1	33,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	27	3,5	3,0	1,1	8,4
	20 – 40 cm	15	3,1	2,3	0,7	8,9
	40 – 50 cm	13	1,9	1,2	0,7	6,4
Na-Sättigung	0 – 20 cm	27	0,3	0,2	0,0	1,0
	20 – 40 cm	15	0,4	0,3	0,0	1,7
	40 – 50 cm	13	0,5	0,3	0,1	2,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	27	146,3	151,0	37,0	220,0
	20 – 40 cm	15	151,5	176,0	48,0	212,0
	40 – 50 cm	13	148,8	158,0	38,0	248,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	27	8,5	8,6	1,7	15,1
	20 – 40 cm	15	9,3	9,6	1,1	19,0
	40 – 50 cm	13	8,2	6,9	0,9	17,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	27	43,0	45,5	18,3	60,9
	20 – 40 cm	15	45,3	47,0	18,0	64,5
	40 – 50 cm	13	45,0	47,5	18,1	64,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	27	28,1	24,6	12,3	37,5
	20 – 40 cm	15	21,9	21,7	7,2	30,2
	40 – 50 cm	13	21,2	22,0	5,8	29,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	27	25,5	23,0	13,5	38,4
	20 – 40 cm	15	25,1	26,7	13,4	37,4
	40 – 50 cm	13	27,4	30,2	10,1	37,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	27	76,6	78,1	40,7	104,9
	20 – 40 cm	15	76,6	75,0	28,5	103,9
	40 – 50 cm	13	72,5	72,3	25,7	94,7

**Anhang, Tabelle 24: Untereinheit 24 – Kulturrohböden, Rigolböden auf Löß
(Anthrosols on Loess)**

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	48	7,5	7,5	7,4	7,6
	20 – 40 cm	27	7,6	7,6	7,5	7,7
	40 – 50 cm	27	7,7	7,7	7,6	7,8
Kalk	0 – 20 cm	48	18,5	18,5	5,4	33,5
	20 – 40 cm	27	21,0	19,6	7,1	33,8
	40 – 50 cm	27	23,5	24,3	8,3	35,5
Humus	0 – 20 cm	48	1,3	1,4	0,6	2,0
	20 – 40 cm	27	0,7	0,7	0,2	1,1
	40 – 50 cm	27	0,4	0,4	0,1	0,7
Sand	0 – 20 cm	48	20,4	17,0	9,0	42,0
	20 – 40 cm	27	18,0	15,0	7,0	35,0
	40 – 50 cm	27	17,2	15,0	8,0	34,0
Schluff	0 – 20 cm	48	61,9	64,0	43,0	75,0
	20 – 40 cm	27	64,2	65,0	44,0	79,0
	40 – 50 cm	27	65,8	69,0	44,0	78,0
Ton	0 – 20 cm	48	17,7	17,0	10,0	27,0
	20 – 40 cm	27	17,8	18,0	10,0	23,0
	40 – 50 cm	27	17,0	17,0	9,0	24,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	48	15,9	15,9	10,5	24,0
	20 – 40 cm	27	15,4	15,8	9,6	22,6
	40 – 50 cm	27	14,4	14,8	9,5	18,3
V-Wert	0 – 20 cm	48	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	27	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	27	99,9	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	48	86,5	86,8	79,5	91,4
	20 – 40 cm	27	87,9	88,6	82,0	91,9
	40 – 50 cm	27	86,8	88,1	81,3	91,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	48	8,7	8,5	5,6	14,2
	20 – 40 cm	27	9,3	9,1	6,4	13,2
	40 – 50 cm	27	11,0	10,0	6,9	15,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	48	4,6	4,4	1,8	8,5
	20 – 40 cm	27	2,5	1,7	1,1	6,3
	40 – 50 cm	27	1,9	1,1	0,8	5,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	48	0,2	0,1	0,0	0,8
	20 – 40 cm	27	0,3	0,2	0,0	0,8
	40 – 50 cm	27	0,3	0,3	0,0	0,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	48	152,2	147,5	120,0	186,0
	20 – 40 cm	27	145,2	142,0	117,0	184,0
	40 – 50 cm	27	146,1	136,0	113,0	208,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	48	8,5	8,3	4,2	16,4
	20 – 40 cm	27	7,5	7,1	3,5	12,0
	40 – 50 cm	27	7,1	7,2	2,3	10,2
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	48	36,6	37,0	22,5	58,0
	20 – 40 cm	27	35,4	37,2	22,6	62,8
	40 – 50 cm	27	33,4	34,9	15,1	49,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	48	50,3	29,9	14,2	127,7
	20 – 40 cm	27	32,6	22,1	13,1	106,7
	40 – 50 cm	27	16,6	16,0	12,0	25,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	48	20,9	19,4	12,2	29,9
	20 – 40 cm	27	21,3	19,2	13,3	31,7
	40 – 50 cm	27	20,0	20,1	13,6	29,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	48	67,6	65,6	49,0	91,8
	20 – 40 cm	27	59,8	58,7	46,6	74,3
	40 – 50 cm	27	55,2	55,9	42,3	72,8

Anhang, Tabelle 25: Untereinheit 25 – Kulturrohböden, Rigolböden auf anderen Substraten
(Anthrosols on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	20	7,3	7,5	6,0	7,6
	20 – 40 cm	4	7,6	7,6	7,6	7,7
	40 – 50 cm	4	7,7	7,8	7,6	7,8
Kalk	0 – 20 cm	20	8,7	8,3	0,0	23,2
	20 – 40 cm	4	18,5	18,4	10,9	26,1
	40 – 50 cm	4	20,1	20,1	12,2	28,2
Humus	0 – 20 cm	20	1,3	1,2	0,6	2,6
	20 – 40 cm	4	0,5	0,5	0,2	0,8
	40 – 50 cm	4	0,3	0,4	0,1	0,5
Sand	0 – 20 cm	20	35,0	34,0	9,0	60,5
	20 – 40 cm	4	30,5	28,0	11,0	55,0
	40 – 50 cm	4	33,8	33,5	11,0	57,0
Schluff	0 – 20 cm	20	43,2	45,5	23,0	59,0
	20 – 40 cm	4	47,8	49,5	32,0	60,0
	40 – 50 cm	4	46,0	46,0	33,0	59,0
Ton	0 – 20 cm	20	21,9	18,0	8,5	42,0
	20 – 40 cm	4	21,8	19,0	13,0	36,0
	40 – 50 cm	4	20,3	17,0	10,0	37,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	20	17,1	15,7	8,7	29,7
	20 – 40 cm	4	16,7	16,7	10,3	23,0
	40 – 50 cm	4	16,2	15,3	9,7	24,8
V-Wert	0 – 20 cm	20	100,0	100,0	99,6	100,0
	20 – 40 cm	4	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	4	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	20	85,5	85,2	75,8	94,6
	20 – 40 cm	4	83,0	82,9	74,7	91,4
	40 – 50 cm	4	77,9	77,2	65,6	91,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	20	10,4	11,1	2,2	19,9
	20 – 40 cm	4	14,5	15,2	4,2	23,5
	40 – 50 cm	4	20,3	20,9	6,2	33,1
K-Sättigung	0 – 20 cm	20	3,8	2,9	1,6	8,0
	20 – 40 cm	4	2,2	1,5	1,3	4,3
	40 – 50 cm	4	1,4	1,2	1,1	2,2
Na-Sättigung	0 – 20 cm	20	0,2	0,1	0,0	0,8
	20 – 40 cm	4	0,3	0,3	0,0	0,7
	40 – 50 cm	4	0,4	0,3	0,0	0,9
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	20	133,9	136,5	63,0	194,5
	20 – 40 cm	4	147,0	152,0	112,0	172,0
	40 – 50 cm	4	139,3	138,0	104,0	177,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	7,2	7,0	3,6	12,3
	20 – 40 cm	4	7,2	7,6	4,7	8,8
	40 – 50 cm	4	6,8	7,2	4,3	8,4
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	43,3	41,9	26,5	72,5
	20 – 40 cm	4	40,1	40,6	31,3	47,7
	40 – 50 cm	4	34,6	35,2	15,2	52,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	30,0	24,3	14,6	63,0
	20 – 40 cm	4	29,7	20,6	12,8	64,6
	40 – 50 cm	4	17,1	18,2	9,7	22,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	25,8	25,5	14,8	38,7
	20 – 40 cm	4	22,1	21,2	10,7	35,3
	40 – 50 cm	4	22,7	23,4	6,1	38,1
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	20	70,9	69,6	50,5	107,6
	20 – 40 cm	4	57,6	52,5	46,3	79,2
	40 – 50 cm	4	55,3	57,3	25,7	80,8

Anhang, Tabelle 26: Untereinheit 26 – kalkfreie Gleye auf kalkfreiem Schwemmaterial
(Dystric Gleysols on Alluvial Sediments, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	16	5,6	5,6	4,8	6,3
	20 – 40 cm	10	5,5	5,8	4,4	6,4
	40 – 50 cm	10	5,5	5,6	4,4	6,6
Kalk	0 – 20 cm	16	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	16	5,3	4,7	1,9	12,1
	20 – 40 cm	10	1,0	1,0	0,4	1,9
	40 – 50 cm	10	0,6	0,6	0,0	1,3
Sand	0 – 20 cm	16	29,6	26,4	5,0	64,0
	20 – 40 cm	10	32,5	25,0	11,0	84,0
	40 – 50 cm	10	34,3	28,5	10,0	88,0
Schluff	0 – 20 cm	16	52,0	56,4	28,0	72,0
	20 – 40 cm	10	49,6	53,0	11,0	71,0
	40 – 50 cm	10	46,8	49,5	9,0	68,0
Ton	0 – 20 cm	16	18,3	19,0	8,0	32,0
	20 – 40 cm	10	17,9	19,0	5,0	29,0
	40 – 50 cm	10	18,9	19,0	3,0	30,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	16	15,5	15,4	7,1	26,4
	20 – 40 cm	10	11,1	13,0	2,0	18,5
	40 – 50 cm	10	9,8	10,6	1,3	19,3
V-Wert	0 – 20 cm	16	95,9	98,4	79,4	100,0
	20 – 40 cm	10	90,9	98,4	62,8	100,0
	40 – 50 cm	10	92,7	98,3	70,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	16	79,3	81,1	58,8	90,4
	20 – 40 cm	10	71,7	72,7	52,3	89,5
	40 – 50 cm	10	70,1	69,6	53,0	89,8
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	16	13,7	12,3	3,0	36,4
	20 – 40 cm	10	17,3	13,8	8,5	42,0
	40 – 50 cm	10	21,0	18,5	8,0	42,8
K-Sättigung	0 – 20 cm	16	2,3	1,3	0,6	6,2
	20 – 40 cm	10	1,2	1,0	0,6	2,3
	40 – 50 cm	10	1,2	1,2	0,3	2,6
Na-Sättigung	0 – 20 cm	16	0,7	0,7	0,1	1,3
	20 – 40 cm	10	0,6	0,4	0,0	1,9
	40 – 50 cm	10	0,5	0,4	0,0	1,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	16	76,5	71,5	42,0	118,5
	20 – 40 cm	10	52,6	39,5	22,0	101,0
	40 – 50 cm	10	47,1	37,0	21,0	125,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	6,4	6,8	3,1	11,3
	20 – 40 cm	10	6,1	6,3	0,8	11,1
	40 – 50 cm	10	5,1	5,4	0,1	10,4
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	56,2	55,2	22,0	127,0
	20 – 40 cm	10	46,4	49,3	11,6	75,0
	40 – 50 cm	10	44,7	48,1	8,2	70,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	18,9	17,7	9,3	32,2
	20 – 40 cm	10	16,2	17,2	3,0	27,8
	40 – 50 cm	10	15,0	14,9	2,6	28,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	28,7	23,4	9,7	145,2
	20 – 40 cm	10	29,6	23,1	6,5	108,5
	40 – 50 cm	10	31,8	23,2	4,9	128,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	85,1	82,5	55,5	128,8
	20 – 40 cm	10	67,9	71,9	15,5	82,1
	40 – 50 cm	10	66,9	71,3	17,9	89,2

Anhang, Tabelle 27: Untereinheit 27 – kalkfreie Gleye auf Graniten der Böhmisches Masse
(Dystric Gleysols on Bohemian Massif-Granite)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	10	4,8	4,8	4,4	5,5
	20 – 40 cm	7	4,7	4,6	4,2	5,1
	40 – 50 cm	7	4,7	4,6	4,2	5,1
Kalk	0 – 20 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	7	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	7	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	10	5,7	6,2	2,1	9,1
	20 – 40 cm	7	0,8	0,6	0,4	1,8
	40 – 50 cm	7	0,4	0,3	0,1	1,0
Sand	0 – 20 cm	10	47,4	44,9	36,0	70,3
	20 – 40 cm	7	52,7	51,0	38,0	76,0
	40 – 50 cm	7	60,9	57,0	45,0	77,0
Schluff	0 – 20 cm	10	39,8	42,0	22,0	52,0
	20 – 40 cm	7	31,7	30,0	18,0	42,0
	40 – 50 cm	7	26,9	29,0	16,0	35,0
Ton	0 – 20 cm	10	12,9	13,0	7,8	18,5
	20 – 40 cm	7	12,7	12,0	6,0	20,0
	40 – 50 cm	7	12,3	12,0	7,0	20,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	10	8,5	7,8	4,6	18,7
	20 – 40 cm	7	4,8	5,3	3,0	6,2
	40 – 50 cm	7	4,9	4,5	2,7	7,7
V-Wert	0 – 20 cm	10	82,3	80,9	69,5	98,4
	20 – 40 cm	7	82,1	84,4	69,7	88,9
	40 – 50 cm	7	85,7	83,9	76,1	93,8
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	10	71,8	69,2	54,7	86,2
	20 – 40 cm	7	66,0	67,3	53,1	72,2
	40 – 50 cm	7	62,5	67,0	47,0	70,1
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	10	8,2	8,0	1,9	14,8
	20 – 40 cm	7	13,4	11,3	5,6	29,6
	40 – 50 cm	7	19,3	18,1	10,2	37,3
K-Sättigung	0 – 20 cm	10	1,3	1,3	0,6	2,6
	20 – 40 cm	7	1,3	1,4	0,7	2,0
	40 – 50 cm	7	2,4	1,7	0,7	5,7
Na-Sättigung	0 – 20 cm	10	1,0	1,0	0,4	2,1
	20 – 40 cm	7	1,4	1,3	0,3	2,5
	40 – 50 cm	7	1,5	1,1	0,2	4,6
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	10	59,6	56,5	36,0	112,5
	20 – 40 cm	7	36,3	31,0	26,0	50,0
	40 – 50 cm	7	43,9	31,0	24,0	98,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	10	6,0	5,2	2,2	14,4
	20 – 40 cm	7	3,9	2,8	1,1	11,4
	40 – 50 cm	7	4,2	2,3	1,3	11,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	10	26,8	28,3	4,6	47,2
	20 – 40 cm	7	26,8	20,0	0,7	58,9
	40 – 50 cm	7	33,6	40,5	4,7	57,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	10	7,6	7,6	3,3	12,5
	20 – 40 cm	7	7,1	6,2	2,6	11,7
	40 – 50 cm	7	9,3	7,5	4,0	15,8
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	10	7,1	8,0	1,0	10,0
	20 – 40 cm	7	7,4	7,4	0,6	14,0
	40 – 50 cm	7	9,6	8,9	2,0	16,8
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	10	65,2	71,7	28,9	95,5
	20 – 40 cm	7	61,2	52,2	23,9	99,3
	40 – 50 cm	7	78,8	74,3	36,7	129,0

Anhang, Tabelle 28: Untereinheit 28 – kalkfreie Gleye auf anderen Substraten
(Dystric Gleysols on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	21	5,4	5,5	4,4	6,8
	20 - 40 cm	11	5,2	5,1	4,3	6,7
	40 - 50 cm	11	5,1	5,0	4,2	6,6
Kalk	0 - 20 cm	21	0,0	0,0	0,0	0,1
	20 - 40 cm	11	0,1	0,0	0,0	0,6
	40 - 50 cm	11	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	21	5,0	4,6	1,8	9,1
	20 - 40 cm	11	0,9	0,8	0,4	1,9
	40 - 50 cm	11	0,5	0,4	0,2	1,2
Sand	0 - 20 cm	21	31,4	34,0	7,0	53,0
	20 - 40 cm	11	32,5	31,0	9,0	58,0
	40 - 50 cm	11	35,9	32,0	10,0	65,0
Schluff	0 - 20 cm	21	49,3	48,0	36,0	67,0
	20 - 40 cm	11	46,1	43,0	33,0	64,0
	40 - 50 cm	11	44,2	43,0	25,0	62,0
Ton	0 - 20 cm	21	19,3	16,0	9,3	32,0
	20 - 40 cm	11	21,3	18,0	9,0	39,0
	40 - 50 cm	11	19,9	14,0	10,0	38,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	21	16,0	13,9	7,9	32,7
	20 - 40 cm	11	9,5	6,9	4,1	21,9
	40 - 50 cm	11	8,9	7,6	3,4	19,3
V-Wert	0 - 20 cm	21	93,3	97,5	72,2	100,0
	20 - 40 cm	11	89,8	94,7	66,7	100,0
	40 - 50 cm	11	90,4	93,6	71,3	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	21	79,5	82,3	60,6	97,0
	20 - 40 cm	11	74,0	74,8	54,2	92,5
	40 - 50 cm	11	71,6	70,7	53,3	92,9
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	21	11,1	12,3	1,2	22,5
	20 - 40 cm	11	13,3	11,6	2,2	30,2
	40 - 50 cm	11	16,5	13,6	0,9	36,5
K-Sättigung	0 - 20 cm	21	2,2	1,3	0,6	7,8
	20 - 40 cm	11	1,8	1,0	0,5	6,1
	40 - 50 cm	11	1,6	1,2	0,7	4,4
Na-Sättigung	0 - 20 cm	21	0,6	0,4	0,1	1,3
	20 - 40 cm	11	0,7	0,6	0,2	2,3
	40 - 50 cm	11	0,7	0,5	0,3	1,6
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	21	75,1	66,0	47,0	145,0
	20 - 40 cm	11	49,8	38,0	21,0	140,0
	40 - 50 cm	11	51,2	32,0	18,0	237,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	21	7,2	6,3	2,5	13,8
	20 - 40 cm	11	5,3	4,6	0,5	10,3
	40 - 50 cm	11	5,2	6,0	0,8	8,6
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	21	49,7	44,2	20,3	86,4
	20 - 40 cm	11	44,7	47,4	14,2	76,8
	40 - 50 cm	11	46,0	44,1	14,4	79,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	21	20,4	20,7	6,9	32,0
	20 - 40 cm	11	21,0	23,0	4,9	36,4
	40 - 50 cm	11	22,1	22,8	4,0	36,8
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	21	22,1	20,9	5,3	40,2
	20 - 40 cm	11	21,6	20,4	4,5	44,6
	40 - 50 cm	11	22,1	20,2	4,7	46,2
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	21	88,3	81,7	49,1	175,9
	20 - 40 cm	11	73,0	70,0	39,5	107,0
	40 - 50 cm	11	72,9	68,9	45,2	96,7

Anhang, Tabelle 29: Untereinheit 29 – Kolluvien, kalkh. auf kalkh.Krumen- und Kolluvialmaterial
("Deposited Soils" (calcareous) on Cumulic Material, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	30	7,4	7,4	7,2	7,7
	20 – 40 cm	16	7,5	7,5	7,0	7,7
	40 – 50 cm	16	7,5	7,6	6,9	7,7
Kalk	0 – 20 cm	30	9,6	8,8	0,6	19,7
	20 – 40 cm	16	9,1	8,3	0,0	17,7
	40 – 50 cm	16	8,7	8,8	0,0	18,8
Humus	0 – 20 cm	30	1,7	1,8	1,0	2,5
	20 – 40 cm	16	1,4	1,3	0,7	2,4
	40 – 50 cm	16	1,1	0,9	0,3	2,1
Sand	0 – 20 cm	30	22,6	19,5	7,0	44,0
	20 – 40 cm	16	28,1	28,0	7,0	63,0
	40 – 50 cm	16	28,0	27,5	10,0	63,0
Schluff	0 – 20 cm	30	56,7	59,0	36,0	73,0
	20 – 40 cm	16	51,4	51,0	23,0	68,0
	40 – 50 cm	16	51,5	52,5	23,0	68,0
Ton	0 – 20 cm	30	20,7	20,0	13,0	30,0
	20 – 40 cm	16	20,6	18,5	14,0	37,0
	40 – 50 cm	16	20,5	18,0	11,0	40,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	30	17,9	17,8	13,8	23,2
	20 – 40 cm	16	17,0	17,3	10,9	25,0
	40 – 50 cm	16	17,3	17,6	11,4	27,6
V-Wert	0 – 20 cm	30	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	16	99,8	100,0	97,9	100,0
	40 – 50 cm	16	99,8	100,0	97,3	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	30	88,0	87,2	84,5	92,9
	20 – 40 cm	16	88,6	87,5	81,5	95,9
	40 – 50 cm	16	89,5	88,5	85,8	97,8
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	30	7,8	7,8	3,2	13,3
	20 – 40 cm	16	8,1	9,0	0,2	13,2
	40 – 50 cm	16	8,4	8,6	0,2	12,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	30	3,9	3,7	1,3	6,8
	20 – 40 cm	16	2,7	2,4	1,1	6,6
	40 – 50 cm	16	1,6	1,1	0,8	5,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	30	0,2	0,2	0,0	0,7
	20 – 40 cm	16	0,3	0,2	0,0	1,2
	40 – 50 cm	16	0,4	0,3	0,1	0,9
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	30	148,0	145,4	96,0	212,0
	20 – 40 cm	16	149,9	148,0	96,0	204,0
	40 – 50 cm	16	154,0	141,5	116,0	331,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	30	8,5	8,6	4,5	11,4
	20 – 40 cm	16	7,8	8,0	3,5	11,6
	40 – 50 cm	16	7,2	7,2	3,0	10,4
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	30	41,9	38,0	26,7	76,7
	20 – 40 cm	16	43,9	41,4	15,1	89,1
	40 – 50 cm	16	43,9	41,5	16,4	90,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	30	23,5	19,2	15,8	46,4
	20 – 40 cm	16	22,1	20,2	11,5	55,0
	40 – 50 cm	16	18,5	17,4	9,3	29,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	30	22,2	22,8	13,9	28,2
	20 – 40 cm	16	23,8	22,3	14,2	41,1
	40 – 50 cm	16	24,7	22,5	13,8	49,3
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	30	70,1	69,4	48,7	108,1
	20 – 40 cm	16	66,4	68,4	46,5	81,2
	40 – 50 cm	16	62,0	64,1	43,1	80,9

Anhang, Tabelle 30: Untereinheit 30 – Kolluvien, kalkhaltig auf anderen Substraten
 ("Deposited Soils" (calcareous) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	17	7,4	7,5	7,1	7,7
	20 – 40 cm	9	7,6	7,6	7,5	7,7
	40 – 50 cm	9	7,7	7,7	7,6	7,7
Kalk	0 – 20 cm	17	8,3	7,1	0,0	20,5
	20 – 40 cm	9	12,0	10,4	1,7	22,6
	40 – 50 cm	9	12,7	11,7	2,3	22,8
Humus	0 – 20 cm	17	1,7	1,6	0,9	2,6
	20 – 40 cm	9	1,5	1,4	0,7	2,7
	40 – 50 cm	9	1,1	1,0	0,4	2,4
Sand	0 – 20 cm	17	23,2	20,0	11,0	44,0
	20 – 40 cm	9	22,3	18,0	13,0	37,0
	40 – 50 cm	9	24,1	17,0	9,0	54,0
Schluff	0 – 20 cm	17	55,8	56,0	37,0	75,0
	20 – 40 cm	9	57,1	62,0	43,0	72,0
	40 – 50 cm	9	55,7	58,0	36,0	75,0
Ton	0 – 20 cm	17	21,0	20,0	12,0	35,0
	20 – 40 cm	9	20,6	19,0	15,0	30,0
	40 – 50 cm	9	20,2	22,0	10,0	30,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	17	17,8	17,6	11,9	24,6
	20 – 40 cm	9	18,5	16,4	13,2	23,8
	40 – 50 cm	9	18,2	18,6	9,2	27,7
V-Wert	0 – 20 cm	17	99,9	100,0	99,1	100,0
	20 – 40 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	17	86,9	88,0	79,4	92,2
	20 – 40 cm	9	88,3	88,4	85,5	90,8
	40 – 50 cm	9	87,8	88,1	84,3	91,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	17	9,5	8,7	6,1	16,5
	20 – 40 cm	9	9,4	9,2	7,2	12,0
	40 – 50 cm	9	10,8	11,1	7,8	13,7
K-Sättigung	0 – 20 cm	17	3,4	3,0	1,6	8,3
	20 – 40 cm	9	2,0	1,9	1,1	3,5
	40 – 50 cm	9	1,1	1,0	0,8	1,6
Na-Sättigung	0 – 20 cm	17	0,2	0,2	0,0	0,4
	20 – 40 cm	9	0,3	0,2	0,1	0,9
	40 – 50 cm	9	0,3	0,3	0,0	0,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	17	136,3	137,0	98,0	194,0
	20 – 40 cm	9	142,2	138,0	128,0	170,0
	40 – 50 cm	9	139,6	126,0	123,0	176,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	8,1	7,8	5,9	11,4
	20 – 40 cm	9	8,3	7,9	6,6	11,1
	40 – 50 cm	9	7,4	7,7	4,7	9,1
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	44,6	41,6	23,7	82,9
	20 – 40 cm	9	50,7	47,6	32,2	84,7
	40 – 50 cm	9	49,1	43,3	25,1	92,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	32,6	23,1	16,6	112,0
	20 – 40 cm	9	23,9	23,4	15,7	38,4
	40 – 50 cm	9	21,5	21,5	12,7	37,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	25,4	23,4	18,0	43,7
	20 – 40 cm	9	23,7	21,6	17,7	33,1
	40 – 50 cm	9	22,8	23,2	14,2	32,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	83,0	75,6	46,9	174,3
	20 – 40 cm	9	71,1	71,1	54,4	87,8
	40 – 50 cm	9	66,5	63,7	42,6	84,0

Anhang, Tabelle 31: Untereinheit 31 – kalkfr. Lockersedimentbraunerden, vergl. auf Deckenlehm
(Dystric Cambisols (on sediments, gleyic) on Pleistocene Loam)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	17	5,8	5,9	4,8	6,8
	20 – 40 cm	12	5,9	5,9	4,9	6,8
	40 – 50 cm	12	5,9	6,1	5,0	6,6
Kalk	0 – 20 cm	17	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	12	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	17	2,0	1,9	1,2	2,9
	20 – 40 cm	12	0,8	0,8	0,5	1,2
	40 – 50 cm	12	0,5	0,4	0,2	1,3
Sand	0 – 20 cm	17	15,6	11,0	5,0	57,0
	20 – 40 cm	12	11,6	10,0	6,0	21,0
	40 – 50 cm	12	12,2	9,5	5,0	38,0
Schluff	0 – 20 cm	17	68,6	72,0	35,0	83,0
	20 – 40 cm	12	69,1	69,5	57,0	81,0
	40 – 50 cm	12	63,2	64,0	48,0	78,0
Ton	0 – 20 cm	17	15,8	14,0	8,0	32,0
	20 – 40 cm	12	19,3	19,0	11,0	33,0
	40 – 50 cm	12	24,7	24,0	14,0	38,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	17	12,0	11,5	7,4	19,8
	20 – 40 cm	12	10,5	9,7	5,8	17,9
	40 – 50 cm	12	10,9	10,4	5,2	19,5
V-Wert	0 – 20 cm	17	97,4	98,4	82,4	100,0
	20 – 40 cm	12	98,4	98,9	90,5	100,0
	40 – 50 cm	12	98,2	100,0	89,6	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	17	82,5	82,7	72,4	90,1
	20 – 40 cm	12	81,9	81,7	74,6	88,1
	40 – 50 cm	12	80,5	79,7	71,2	88,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	17	11,7	11,3	7,3	20,5
	20 – 40 cm	12	13,3	13,8	5,9	20,4
	40 – 50 cm	12	15,4	18,0	6,9	24,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	17	2,7	2,2	1,0	5,8
	20 – 40 cm	12	2,8	2,1	1,1	7,2
	40 – 50 cm	12	1,8	1,6	0,9	4,2
Na-Sättigung	0 – 20 cm	17	0,5	0,3	0,2	1,8
	20 – 40 cm	12	0,3	0,3	0,1	0,8
	40 – 50 cm	12	0,4	0,4	0,1	0,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	17	62,6	56,0	40,0	124,0
	20 – 40 cm	12	50,1	44,5	31,0	98,0
	40 – 50 cm	12	44,8	42,5	28,0	86,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	8,2	8,3	3,2	13,8
	20 – 40 cm	12	7,9	7,2	4,3	13,2
	40 – 50 cm	12	9,2	7,5	4,2	17,1
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	36,6	31,6	13,1	93,2
	20 – 40 cm	12	34,7	35,7	19,8	55,6
	40 – 50 cm	12	38,2	37,7	20,7	57,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	18,1	15,7	12,8	36,2
	20 – 40 cm	12	16,9	16,1	11,8	22,9
	40 – 50 cm	12	18,2	16,9	12,2	28,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	18,1	17,3	9,2	31,2
	20 – 40 cm	12	20,8	19,9	11,0	36,3
	40 – 50 cm	12	23,7	24,4	13,5	39,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	70,4	69,1	47,3	111,8
	20 – 40 cm	12	64,7	65,0	56,1	74,3
	40 – 50 cm	12	67,0	68,2	52,6	77,6

Anhang, Tabelle 32: Untereinheit 32 – kalkfr. Lockersedimentbraunerden, vergl. auf kalkfr. Molasse
(Dystric Cambisols (on sediment, gleyic) on Molasse, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	13	6,0	6,0	5,2	7,1
	20 – 40 cm	2	6,3	6,3	5,6	7,1
	40 – 50 cm	2	6,3	6,3	5,9	6,7
Kalk	0 – 20 cm	13	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	2	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	2	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	13	2,2	2,1	1,1	3,9
	20 – 40 cm	2	1,0	1,0	0,9	1,0
	40 – 50 cm	2	0,5	0,5	0,4	0,6
Sand	0 – 20 cm	13	17,8	15,0	5,0	38,0
	20 – 40 cm	2	22,5	22,5	9,0	36,0
	40 – 50 cm	2	23,0	23,0	7,0	39,0
Schluff	0 – 20 cm	13	59,6	58,0	42,0	79,0
	20 – 40 cm	2	54,0	54,0	43,0	65,0
	40 – 50 cm	2	51,0	51,0	43,0	59,0
Ton	0 – 20 cm	13	22,6	23,0	14,0	39,0
	20 – 40 cm	2	23,5	23,5	21,0	26,0
	40 – 50 cm	2	26,0	26,0	18,0	34,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	13	15,7	17,0	12,2	19,7
	20 – 40 cm	2	14,9	14,9	12,6	17,2
	40 – 50 cm	2	13,8	13,8	12,9	14,8
V-Wert	0 – 20 cm	13	98,5	98,2	95,2	100,0
	20 – 40 cm	2	98,9	98,9	97,9	100,0
	40 – 50 cm	2	99,3	99,3	98,6	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	13	82,0	81,5	74,2	88,2
	20 – 40 cm	2	80,3	80,3	75,2	85,3
	40 – 50 cm	2	78,1	78,1	72,2	84,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	13	13,6	12,1	7,9	23,3
	20 – 40 cm	2	16,9	16,9	12,8	20,9
	40 – 50 cm	2	19,5	19,5	14,1	24,8
K-Sättigung	0 – 20 cm	13	2,6	2,6	1,1	3,6
	20 – 40 cm	2	1,4	1,4	1,3	1,6
	40 – 50 cm	2	1,2	1,2	1,1	1,3
Na-Sättigung	0 – 20 cm	13	0,3	0,3	0,0	0,6
	20 – 40 cm	2	0,4	0,4	0,3	0,5
	40 – 50 cm	2	0,5	0,5	0,5	0,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	13	101,3	98,0	38,0	220,0
	20 – 40 cm	2	70,5	70,5	33,0	108,0
	40 – 50 cm	2	46,0	46,0	34,0	58,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	6,2	6,1	2,7	10,9
	20 – 40 cm	2	5,8	5,8	5,4	6,2
	40 – 50 cm	2	5,5	5,5	5,3	5,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	43,7	40,0	31,8	71,6
	20 – 40 cm	2	42,7	42,7	38,2	47,1
	40 – 50 cm	2	46,3	46,3	43,4	49,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	15,5	15,7	10,7	21,3
	20 – 40 cm	2	18,4	18,4	17,7	19,0
	40 – 50 cm	2	17,7	17,7	14,5	20,8
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	25,2	25,0	16,1	34,1
	20 – 40 cm	2	25,6	25,6	24,6	26,5
	40 – 50 cm	2	25,7	25,7	21,0	30,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	77,1	77,1	61,6	88,8
	20 – 40 cm	2	79,9	79,9	76,3	83,5
	40 – 50 cm	2	79,5	79,5	70,1	88,9

Anhang, Tabelle 33: Untereinheit 33 – kalkfreie Lockersedimentbraunerden, vergleyt auf anderen Substraten
(Dystric Cambisols (on sediment, gleyic) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	15	5,8	5,9	4,9	6,9
	20 - 40 cm	8	5,7	5,7	4,7	6,3
	40 - 50 cm	8	5,7	5,9	4,7	6,3
Kalk	0 - 20 cm	15	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 - 40 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	15	3,0	2,1	1,6	8,8
	20 - 40 cm	8	1,1	1,1	0,5	2,3
	40 - 50 cm	8	0,6	0,6	0,3	1,4
Sand	0 - 20 cm	15	28,5	25,0	7,5	49,0
	20 - 40 cm	8	18,6	16,0	2,0	40,0
	40 - 50 cm	8	18,0	19,5	2,0	41,0
Schluff	0 - 20 cm	15	51,6	55,0	32,0	71,0
	20 - 40 cm	8	56,3	53,5	38,0	76,0
	40 - 50 cm	8	51,1	45,5	38,0	71,0
Ton	0 - 20 cm	15	20,0	20,0	9,0	34,0
	20 - 40 cm	8	25,1	22,5	17,0	39,0
	40 - 50 cm	8	30,9	29,5	19,0	54,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	15	14,7	12,0	8,9	25,3
	20 - 40 cm	8	14,9	13,2	10,6	21,3
	40 - 50 cm	8	15,8	14,9	9,5	21,9
V-Wert	0 - 20 cm	15	98,6	98,6	95,3	100,0
	20 - 40 cm	8	98,5	98,9	93,2	100,0
	40 - 50 cm	8	99,0	99,1	96,3	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	15	82,6	83,5	70,9	90,8
	20 - 40 cm	8	84,0	84,8	71,5	95,7
	40 - 50 cm	8	83,8	87,8	66,1	92,8
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	15	13,3	12,0	5,4	27,7
	20 - 40 cm	8	12,4	10,2	2,5	27,9
	40 - 50 cm	8	13,7	9,0	5,0	32,8
K-Sättigung	0 - 20 cm	15	2,5	2,1	0,5	7,9
	20 - 40 cm	8	1,9	1,4	0,5	4,3
	40 - 50 cm	8	1,3	1,4	0,8	2,0
Na-Sättigung	0 - 20 cm	15	0,3	0,2	0,0	1,1
	20 - 40 cm	8	0,2	0,2	0,0	0,6
	40 - 50 cm	8	0,2	0,2	0,0	0,6
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	15	70,4	62,0	31,5	177,0
	20 - 40 cm	8	63,1	47,5	26,0	196,0
	40 - 50 cm	8	49,4	38,0	36,0	118,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	9,0	7,5	3,1	19,5
	20 - 40 cm	8	8,6	8,1	4,5	15,6
	40 - 50 cm	8	9,1	7,6	4,1	15,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	45,4	40,8	24,4	84,5
	20 - 40 cm	8	41,4	42,3	25,1	53,2
	40 - 50 cm	8	46,1	46,7	33,4	63,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	23,4	23,8	12,7	36,5
	20 - 40 cm	8	24,0	23,4	11,6	39,6
	40 - 50 cm	8	26,4	24,0	11,9	54,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	24,4	24,3	13,7	35,1
	20 - 40 cm	8	25,2	25,7	14,2	36,6
	40 - 50 cm	8	27,8	30,4	16,6	37,2
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	90,4	82,4	62,8	145,0
	20 - 40 cm	8	79,6	76,2	61,9	105,8
	40 - 50 cm	8	75,8	76,6	47,6	104,4

Anhang, Tabelle 34: Untereinheit 34 - kalkfr. Lockersedimentbraunerden auf versch. Substraten
(Dystric Cambisols (on sediment) on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	41	6,0	6,2	4,6	6,9
	20 - 40 cm	19	6,0	6,1	4,6	7,0
	40 - 50 cm	19	6,2	6,3	4,8	6,9
Kalk	0 - 20 cm	41	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 - 40 cm	19	0,0	0,0	0,0	0,2
	40 - 50 cm	19	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	41	2,3	1,7	1,1	4,4
	20 - 40 cm	19	1,0	1,0	0,5	1,6
	40 - 50 cm	19	0,6	0,5	0,2	1,6
Sand	0 - 20 cm	41	31,2	33,0	7,0	65,0
	20 - 40 cm	19	28,4	23,0	4,0	69,0
	40 - 50 cm	19	30,1	21,0	3,0	81,0
Schluff	0 - 20 cm	41	50,6	51,0	24,0	71,5
	20 - 40 cm	19	52,6	54,0	19,0	78,0
	40 - 50 cm	19	50,2	48,0	10,0	76,0
Ton	0 - 20 cm	41	18,2	17,0	8,0	31,0
	20 - 40 cm	19	19,0	17,0	9,0	32,0
	40 - 50 cm	19	19,8	20,0	6,0	33,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	41	13,9	12,7	4,4	23,9
	20 - 40 cm	19	12,6	11,4	3,7	26,3
	40 - 50 cm	19	12,6	12,4	2,9	23,4
V-Wert	0 - 20 cm	41	96,0	99,0	74,8	100,0
	20 - 40 cm	19	96,9	99,4	61,9	100,0
	40 - 50 cm	19	98,4	100,0	79,6	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	41	78,3	79,6	58,7	87,1
	20 - 40 cm	19	80,0	80,6	47,6	91,6
	40 - 50 cm	19	80,7	79,7	63,6	91,6
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	41	13,1	13,3	7,3	20,2
	20 - 40 cm	19	13,8	13,9	5,4	21,5
	40 - 50 cm	19	15,6	15,9	4,6	22,5
K-Sättigung	0 - 20 cm	41	3,9	3,2	1,2	9,4
	20 - 40 cm	19	2,8	2,0	0,9	9,0
	40 - 50 cm	19	1,8	1,3	0,6	6,8
Na-Sättigung	0 - 20 cm	41	0,7	0,3	0,0	0,8
	20 - 40 cm	19	0,3	0,2	0,0	2,4
	40 - 50 cm	19	0,4	0,3	0,0	1,4
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	41	74,4	69,0	44,0	121,0
	20 - 40 cm	19	62,6	66,0	30,0	127,0
	40 - 50 cm	19	50,1	50,0	25,0	92,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	41	9,0	6,6	2,0	17,4
	20 - 40 cm	19	6,9	6,4	1,6	13,0
	40 - 50 cm	19	6,7	5,9	1,1	14,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	41	36,2	38,5	9,7	57,4
	20 - 40 cm	19	37,2	39,0	0,3	64,0
	40 - 50 cm	19	38,9	42,0	1,7	70,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	41	19,0	17,5	9,1	30,0
	20 - 40 cm	19	17,6	17,8	4,2	27,5
	40 - 50 cm	19	18,1	17,2	2,7	31,7
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	41	21,9	22,0	6,4	34,0
	20 - 40 cm	19	23,1	21,8	6,6	37,0
	40 - 50 cm	19	24,2	23,0	3,6	37,7
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	41	74,5	72,3	48,2	119,4
	20 - 40 cm	19	66,3	66,1	48,8	89,2
	40 - 50 cm	19	63,9	63,3	33,3	89,0

Anhang, Tabelle 35: Untereinheit 35 – kalkh. Felsbraunerden auf kalkh. Material der nördl. Kalkalpen
(Calcaric Cambisols (on rock) on Northern Limestone Alps, calc. Mat.)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	24	6,2	6,6	4,2	7,4
	20 – 40 cm	9	6,6	7,1	4,2	7,5
	40 – 50 cm	7	6,8	7,3	4,5	7,6
Kalk	0 – 20 cm	24	4,4	0,0	0,0	19,5
	20 – 40 cm	9	9,5	2,5	0,0	34,0
	40 – 50 cm	7	11,9	1,7	0,0	47,8
Humus	0 – 20 cm	24	7,0	6,4	3,1	12,6
	20 – 40 cm	9	1,9	1,9	1,2	2,8
	40 – 50 cm	7	1,2	0,9	0,4	2,4
Sand	0 – 20 cm	24	12,0	8,5	2,0	30,8
	20 – 40 cm	9	19,9	21,0	2,0	35,0
	40 – 50 cm	7	16,9	14,0	2,0	34,0
Schluff	0 – 20 cm	24	60,4	60,4	48,0	73,0
	20 – 40 cm	9	54,0	54,0	47,0	61,0
	40 – 50 cm	7	53,4	55,0	41,0	62,0
Ton	0 – 20 cm	24	27,5	28,8	13,0	43,0
	20 – 40 cm	9	26,1	26,0	14,0	41,0
	40 – 50 cm	7	29,7	25,0	18,0	50,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	24	25,0	24,1	12,1	43,0
	20 – 40 cm	9	19,6	19,3	12,6	26,5
	40 – 50 cm	7	18,5	19,0	12,9	25,1
V-Wert	0 – 20 cm	24	91,8	100,0	49,2	100,0
	20 – 40 cm	9	92,0	100,0	48,7	100,0
	40 – 50 cm	7	97,2	100,0	81,2	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	24	80,8	88,7	38,2	96,0
	20 – 40 cm	9	83,8	89,6	45,0	98,3
	40 – 50 cm	7	87,7	91,2	70,7	98,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	24	9,4	5,5	2,6	28,7
	20 – 40 cm	9	6,8	4,1	0,7	28,5
	40 – 50 cm	7	8,4	4,7	0,2	28,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	24	1,4	1,1	0,5	2,5
	20 – 40 cm	9	0,8	0,7	0,5	2,0
	40 – 50 cm	7	0,8	0,7	0,6	1,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	24	0,2	0,2	0,0	0,4
	20 – 40 cm	9	0,6	0,2	0,1	3,5
	40 – 50 cm	7	0,2	0,1	0,1	0,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	24	114,1	106,4	46,8	190,0
	20 – 40 cm	9	90,8	98,0	22,0	148,0
	40 – 50 cm	7	90,7	87,0	23,0	140,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	17,6	16,0	5,1	47,8
	20 – 40 cm	9	29,7	18,4	14,1	94,0
	40 – 50 cm	7	21,0	16,8	11,4	46,2
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	51,7	53,8	27,4	75,2
	20 – 40 cm	9	49,2	48,3	22,1	68,6
	40 – 50 cm	7	50,5	39,1	19,0	96,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	24,9	24,3	11,2	39,2
	20 – 40 cm	9	27,1	26,1	14,9	43,5
	40 – 50 cm	7	26,3	25,1	13,8	38,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	30,8	30,1	15,8	55,9
	20 – 40 cm	9	30,3	30,9	13,3	39,9
	40 – 50 cm	7	32,9	31,6	15,2	50,3
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	24	120,5	114,6	80,9	175,3
	20 – 40 cm	9	102,0	98,8	63,5	144,1
	40 – 50 cm	7	92,6	80,6	57,6	134,4

Anhang, Tabelle 36: Untereinheit 36 – kalkhaltige Felsbraunerden auf anderen Substraten
(Calcaric Cambisols (on rock) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	16	7,1	7,2	6,1	7,6
	20 – 40 cm	10	7,4	7,4	6,9	7,6
	40 – 50 cm	9	7,4	7,5	6,9	7,7
Kalk	0 – 20 cm	16	14,1	8,1	0,0	75,6
	20 – 40 cm	10	22,7	7,9	0,4	77,2
	40 – 50 cm	9	25,3	10,0	0,3	77,6
Humus	0 – 20 cm	16	4,0	2,8	1,4	11,5
	20 – 40 cm	10	1,6	1,6	0,9	2,9
	40 – 50 cm	9	0,8	0,8	0,4	1,3
Sand	0 – 20 cm	16	26,0	25,5	10,0	53,0
	20 – 40 cm	10	28,3	25,0	15,0	62,0
	40 – 50 cm	9	31,7	23,0	15,0	66,0
Schluff	0 – 20 cm	16	49,8	50,5	39,0	62,0
	20 – 40 cm	10	46,7	44,5	31,0	59,0
	40 – 50 cm	9	45,3	44,0	27,0	68,0
Ton	0 – 20 cm	16	24,1	21,5	6,0	39,8
	20 – 40 cm	10	25,0	25,0	7,0	41,0
	40 – 50 cm	9	23,0	26,0	7,0	43,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	16	24,3	23,4	13,3	38,6
	20 – 40 cm	10	19,5	21,8	12,0	27,4
	40 – 50 cm	9	16,7	19,7	9,4	23,6
V-Wert	0 – 20 cm	16	100,0	100,0	99,3	100,0
	20 – 40 cm	10	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	9	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	16	88,0	88,5	72,0	93,9
	20 – 40 cm	10	90,9	91,6	84,4	93,7
	40 – 50 cm	9	92,3	91,6	89,3	97,2
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	16	9,3	7,8	0,7	27,1
	20 – 40 cm	10	7,1	6,8	2,7	14,3
	40 – 50 cm	9	6,2	7,2	0,5	9,2
K-Sättigung	0 – 20 cm	16	2,4	2,2	0,7	7,2
	20 – 40 cm	10	1,8	1,4	0,8	4,6
	40 – 50 cm	9	1,4	1,3	0,6	2,6
Na-Sättigung	0 – 20 cm	16	0,2	0,1	0,0	0,6
	20 – 40 cm	10	0,2	0,1	0,0	0,7
	40 – 50 cm	9	0,2	0,2	0,0	0,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	16	136,3	143,0	66,0	167,0
	20 – 40 cm	10	128,6	132,0	98,0	150,0
	40 – 50 cm	9	122,9	127,0	82,0	141,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	15,0	12,1	5,2	35,8
	20 – 40 cm	10	13,4	10,5	5,6	28,6
	40 – 50 cm	9	10,8	9,8	4,3	19,4
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	43,1	42,0	32,0	62,0
	20 – 40 cm	10	41,2	36,3	31,5	65,9
	40 – 50 cm	9	40,6	34,8	27,2	56,7
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	28,9	22,5	15,1	99,7
	20 – 40 cm	10	22,0	19,8	11,2	47,9
	40 – 50 cm	9	18,6	18,7	10,1	39,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	26,7	28,0	4,1	39,0
	20 – 40 cm	10	27,1	29,7	4,8	46,0
	40 – 50 cm	9	24,3	28,8	4,2	39,3
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	93,5	92,9	55,4	161,1
	20 – 40 cm	10	80,2	77,9	38,1	162,7
	40 – 50 cm	9	70,2	63,0	34,5	123,4

Anhang, Tabelle 37: Untereinheit 37 – Relikt pseudogleye auf altem, kristall. Verwitterungsmaterial
(Planosols (relic) on Old Silicate Weathered Material)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	39	5,7	5,6	4,4	7,2
	20 – 40 cm	22	5,4	5,3	4,6	6,2
	40 – 50 cm	22	5,4	5,2	4,7	6,5
Kalk	0 – 20 cm	39	0,1	0,0	0,0	0,6
	20 – 40 cm	22	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	22	0,1	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	39	2,0	1,9	1,4	2,8
	20 – 40 cm	22	0,9	0,9	0,4	1,7
	40 – 50 cm	22	0,4	0,4	0,2	0,7
Sand	0 – 20 cm	39	36,5	37,0	23,0	49,0
	20 – 40 cm	22	34,1	36,0	22,0	48,0
	40 – 50 cm	22	34,0	33,5	18,0	53,0
Schluff	0 – 20 cm	39	48,0	49,0	33,0	59,0
	20 – 40 cm	22	45,2	46,0	34,0	58,0
	40 – 50 cm	22	43,1	43,0	31,0	56,0
Ton	0 – 20 cm	39	15,6	14,0	10,0	24,0
	20 – 40 cm	22	20,6	22,0	11,0	28,0
	40 – 50 cm	22	22,9	22,5	12,0	33,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	38	11,2	11,2	6,2	17,5
	20 – 40 cm	22	11,6	10,3	4,6	20,2
	40 – 50 cm	22	13,2	11,4	5,3	24,4
V-Wert	0 – 20 cm	38	96,2	97,6	81,8	100,0
	20 – 40 cm	22	96,5	98,1	90,2	100,0
	40 – 50 cm	22	97,3	98,4	92,7	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	38	75,4	75,3	60,7	86,1
	20 – 40 cm	22	70,7	72,4	53,9	84,2
	40 – 50 cm	22	66,5	67,6	43,6	81,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	38	16,0	15,7	6,5	29,7
	20 – 40 cm	22	22,3	21,4	9,8	43,1
	40 – 50 cm	22	28,5	27,0	15,1	51,5
K-Sättigung	0 – 20 cm	38	4,5	3,7	1,2	9,3
	20 – 40 cm	22	2,9	2,0	1,1	5,9
	40 – 50 cm	22	1,7	1,3	1,0	2,3
Na-Sättigung	0 – 20 cm	38	0,3	0,3	0,0	1,0
	20 – 40 cm	22	0,6	0,5	0,1	1,1
	40 – 50 cm	22	0,7	0,6	0,1	1,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	38	77,6	66,5	38,0	205,0
	20 – 40 cm	22	58,8	49,0	36,0	141,0
	40 – 50 cm	22	61,7	47,0	31,0	136,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	38	6,0	5,5	2,7	10,2
	20 – 40 cm	22	5,9	5,4	2,7	11,8
	40 – 50 cm	22	6,3	6,2	2,0	10,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	38	57,5	54,1	25,0	137,7
	20 – 40 cm	22	67,4	56,0	27,5	137,0
	40 – 50 cm	22	79,1	63,2	31,3	180,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	38	20,2	16,2	8,8	43,4
	20 – 40 cm	22	21,8	16,8	8,8	57,0
	40 – 50 cm	22	24,6	18,7	9,9	63,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	38	26,3	20,5	8,8	68,5
	20 – 40 cm	22	45,7	23,7	12,3	86,6
	40 – 50 cm	22	66,8	27,5	13,0	100,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	38	73,9	71,0	46,3	120,3
	20 – 40 cm	22	76,0	69,3	54,5	121,6
	40 – 50 cm	22	77,8	71,9	50,4	102,8

Anhang, Tabelle 38: Untereinheit 38 – Reliktpseudogleye auf Granuliten der Böhmisches Masse (Planosols (relic) on Bohemian Massif-Granulite)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	1	5,4	5,4	5,4	5,4
	20 – 40 cm	1	5,0	5,0	5,0	5,0
	40 – 50 cm	1	5,8	5,8	5,8	5,8
Kalk	0 – 20 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	1	2,1	2,1	2,1	2,1
	20 – 40 cm	1	0,6	0,6	0,6	0,6
	40 – 50 cm	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Sand	0 – 20 cm	1	43,5	43,5	43,5	43,5
	20 – 40 cm	1	37,0	37,0	37,0	37,0
	40 – 50 cm	1	31,0	31,0	31,0	31,0
Schluff	0 – 20 cm	1	45,0	45,0	45,0	45,0
	20 – 40 cm	1	45,0	45,0	45,0	45,0
	40 – 50 cm	1	44,0	44,0	44,0	44,0
Ton	0 – 20 cm	1	11,5	11,5	11,5	11,5
	20 – 40 cm	1	18,0	18,0	18,0	18,0
	40 – 50 cm	1	25,0	25,0	25,0	25,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	1	7,8	7,8	7,8	7,8
	20 – 40 cm	1	8,4	8,4	8,4	8,4
	40 – 50 cm	1	12,6	12,6	12,6	12,6
V-Wert	0 – 20 cm	1	95,6	95,6	95,6	95,6
	20 – 40 cm	1	96,7	96,7	96,7	96,7
	40 – 50 cm	1	99,2	99,2	99,2	99,2
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	1	75,2	75,2	75,2	75,2
	20 – 40 cm	1	71,5	71,5	71,5	71,5
	40 – 50 cm	1	69,7	69,7	69,7	69,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	1	17,8	17,8	17,8	17,8
	20 – 40 cm	1	22,8	22,8	22,8	22,8
	40 – 50 cm	1	27,7	27,7	27,7	27,7
K-Sättigung	0 – 20 cm	1	1,7	1,7	1,7	1,7
	20 – 40 cm	1	1,2	1,2	1,2	1,2
	40 – 50 cm	1	1,2	1,2	1,2	1,2
Na-Sättigung	0 – 20 cm	1	0,9	0,9	0,9	0,9
	20 – 40 cm	1	1,2	1,2	1,2	1,2
	40 – 50 cm	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	1	50,0	50,0	50,0	50,0
	20 – 40 cm	1	31,0	31,0	31,0	31,0
	40 – 50 cm	1	38,0	38,0	38,0	38,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	1	4,9	4,9	4,9	4,9
	20 – 40 cm	1	6,6	6,6	6,6	6,6
	40 – 50 cm	1	9,0	9,0	9,0	9,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	1	29,2	29,2	29,2	29,2
	20 – 40 cm	1	35,9	35,9	35,9	35,9
	40 – 50 cm	1	48,2	48,2	48,2	48,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	1	14,2	14,2	14,2	14,2
	20 – 40 cm	1	17,3	17,3	17,3	17,3
	40 – 50 cm	1	24,0	24,0	24,0	24,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	1	15,4	15,4	15,4	15,4
	20 – 40 cm	1	21,0	21,0	21,0	21,0
	40 – 50 cm	1	29,0	29,0	29,0	29,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	1	54,3	54,3	54,3	54,3
	20 – 40 cm	1	56,1	56,1	56,1	56,1
	40 – 50 cm	1	68,2	68,2	68,2	68,2

Anhang, Tabelle 39: Untereinheit 39 – Rendsinen, Pararendsinen auf kalkh., älterem Schwemmaterial
(Rendzic Leptosols on Older Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	12	7,4	7,5	7,0	7,7
	20 – 40 cm	5	7,6	7,6	7,5	7,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalk	0 – 20 cm	12	33,7	25,9	6,3	74,3
	20 – 40 cm	5	36,3	26,7	6,3	64,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	12	8,0	7,4	2,4	15,0
	20 – 40 cm	5	2,9	3,1	2,2	3,6
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sand	0 – 20 cm	12	38,9	40,5	13,0	67,0
	20 – 40 cm	5	44,0	44,0	29,0	59,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schluff	0 – 20 cm	12	47,3	46,0	28,0	70,0
	20 – 40 cm	5	41,0	43,0	35,0	46,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ton	0 – 20 cm	12	13,8	13,5	5,0	23,0
	20 – 40 cm	5	15,0	12,0	4,0	25,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	12	31,9	27,9	16,9	49,3
	20 – 40 cm	5	23,2	25,6	16,7	27,5
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
V-Wert	0 – 20 cm	12	99,9	100,0	99,0	100,0
	20 – 40 cm	5	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	12	86,7	88,6	72,7	94,5
	20 – 40 cm	5	91,0	90,1	88,8	94,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	12	11,8	9,4	4,5	26,7
	20 – 40 cm	5	7,3	8,2	4,3	10,3
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	12	1,4	1,1	0,5	3,7
	20 – 40 cm	5	1,7	1,6	0,8	2,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Na-Sättigung	0 – 20 cm	12	0,0	0,0	0,0	0,1
	20 – 40 cm	5	0,1	0,1	0,0	0,1
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	12	162,6	167,0	131,8	193,0
	20 – 40 cm	5	161,8	168,0	138,0	172,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	12,1	11,5	2,4	24,0
	20 – 40 cm	5	10,8	9,7	5,7	15,6
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	43,7	35,8	23,5	75,0
	20 – 40 cm	5	39,8	39,0	23,2	64,9
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	25,2	21,5	15,2	47,9
	20 – 40 cm	5	21,0	20,0	15,3	27,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	15,5	15,7	4,4	25,9
	20 – 40 cm	5	14,9	15,0	6,9	21,9
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	116,7	119,0	69,9	164,4
	20 – 40 cm	5	92,0	89,3	78,1	112,1
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang, Tabelle 40: Untereinheit 40 – Rendسين, Pararendسين auf kalkh. Mat. der Nördl. Kalkalpen
(Rendzic Leptosols on Northern Limestone Alps, calcareous Material)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	9	6,7	7,2	5,2	7,4
	20 – 40 cm	1	7,4	7,4	7,4	7,4
	40 – 50 cm	1	7,5	7,5	7,5	7,5
Kalk	0 – 20 cm	9	18,4	19,1	0,0	47,2
	20 – 40 cm	1	37,6	37,6	37,6	37,6
	40 – 50 cm	1	45,9	45,9	45,9	45,9
Humus	0 – 20 cm	9	7,9	7,9	2,8	16,7
	20 – 40 cm	1	1,6	1,6	1,6	1,6
	40 – 50 cm	1	0,4	0,4	0,4	0,4
Sand	0 – 20 cm	9	16,1	15,0	5,0	41,0
	20 – 40 cm	1	15,0	15,0	15,0	15,0
	40 – 50 cm	1	17,0	17,0	17,0	17,0
Schluff	0 – 20 cm	9	58,4	58,0	44,0	69,0
	20 – 40 cm	1	66,0	66,0	66,0	66,0
	40 – 50 cm	1	67,0	67,0	67,0	67,0
Ton	0 – 20 cm	9	25,4	27,0	15,0	37,0
	20 – 40 cm	1	19,0	19,0	19,0	19,0
	40 – 50 cm	1	16,0	16,0	16,0	16,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	9	26,3	24,3	14,6	44,7
	20 – 40 cm	1	19,9	19,9	19,9	19,9
	40 – 50 cm	1	15,2	15,2	15,2	15,2
V-Wert	0 – 20 cm	9	99,4	100,0	97,3	100,0
	20 – 40 cm	1	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	1	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	9	82,4	88,6	67,7	94,3
	20 – 40 cm	1	94,6	94,6	94,6	94,6
	40 – 50 cm	1	94,8	94,8	94,8	94,8
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	9	15,2	8,6	4,1	31,4
	20 – 40 cm	1	4,2	4,2	4,2	4,2
	40 – 50 cm	1	4,3	4,3	4,3	4,3
K-Sättigung	0 – 20 cm	9	1,7	1,6	0,6	3,3
	20 – 40 cm	1	1,2	1,2	1,2	1,2
	40 – 50 cm	1	0,9	0,9	0,9	0,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	9	0,1	0,1	0,0	0,3
	20 – 40 cm	1	0,1	0,1	0,1	0,1
	40 – 50 cm	1	0,1	0,1	0,1	0,1
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	9	132,6	132,0	58,0	198,0
	20 – 40 cm	1	157,0	157,0	157,0	157,0
	40 – 50 cm	1	131,0	131,0	131,0	131,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	13,7	13,8	8,0	21,8
	20 – 40 cm	1	8,8	8,8	8,8	8,8
	40 – 50 cm	1	5,6	5,6	5,6	5,6
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	52,2	56,0	32,2	67,7
	20 – 40 cm	1	31,7	31,7	31,7	31,7
	40 – 50 cm	1	25,6	25,6	25,6	25,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	22,4	23,6	11,7	39,3
	20 – 40 cm	1	24,9	24,9	24,9	24,9
	40 – 50 cm	1	20,5	20,5	20,5	20,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	31,4	30,8	14,8	53,5
	20 – 40 cm	1	22,0	22,0	22,0	22,0
	40 – 50 cm	1	18,8	18,8	18,8	18,8
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	133,2	130,7	82,0	210,0
	20 – 40 cm	1	93,0	93,0	93,0	93,0
	40 – 50 cm	1	78,4	78,4	78,4	78,4

Anhang, Tabelle 41: Untereinheit 41 – Rendسين, Pararendسين auf anderen Substraten
(Rendzic Leptosols on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	11	7,2	7,3	6,6	7,4
	20 – 40 cm	7	7,4	7,4	7,2	7,6
	40 – 50 cm	2	7,5	7,5	7,4	7,6
Kalk	0 – 20 cm	11	14,8	14,2	0,0	37,9
	20 – 40 cm	7	27,1	26,3	2,1	49,9
	40 – 50 cm	2	23,7	23,7	19,8	27,6
Humus	0 – 20 cm	11	7,1	4,1	1,3	21,2
	20 – 40 cm	7	3,0	2,9	0,9	8,3
	40 – 50 cm	2	1,0	1,0	0,4	1,5
Sand	0 – 20 cm	11	24,5	28,8	8,0	34,5
	20 – 40 cm	7	25,4	29,0	10,0	41,0
	40 – 50 cm	2	14,0	14,0	10,0	18,0
Schluff	0 – 20 cm	11	55,5	55,0	47,0	70,0
	20 – 40 cm	7	53,9	51,0	48,0	71,0
	40 – 50 cm	2	62,0	62,0	53,0	71,0
Ton	0 – 20 cm	11	20,0	20,0	10,5	35,0
	20 – 40 cm	7	20,7	18,0	11,0	36,0
	40 – 50 cm	2	24,0	24,0	11,0	37,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	11	30,0	27,2	18,1	52,6
	20 – 40 cm	7	23,4	21,6	17,7	32,8
	40 – 50 cm	2	20,9	20,9	15,8	26,0
V-Wert	0 – 20 cm	11	99,9	100,0	98,5	100,0
	20 – 40 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	11	87,5	91,7	74,9	96,9
	20 – 40 cm	7	91,4	92,3	79,0	96,4
	40 – 50 cm	2	94,3	94,3	92,7	96,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	11	10,1	7,3	2,2	23,1
	20 – 40 cm	7	6,9	5,9	2,4	20,6
	40 – 50 cm	2	4,3	4,3	2,6	5,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	11	2,2	1,9	0,4	5,0
	20 – 40 cm	7	1,6	1,5	0,4	4,2
	40 – 50 cm	2	1,2	1,2	1,1	1,3
Na-Sättigung	0 – 20 cm	11	0,1	0,1	0,0	0,2
	20 – 40 cm	7	0,1	0,0	0,0	0,3
	40 – 50 cm	2	0,2	0,2	0,0	0,3
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	11	150,3	142,0	84,0	221,0
	20 – 40 cm	7	145,9	144,0	108,0	168,0
	40 – 50 cm	2	143,0	143,0	134,0	152,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	11,8	11,3	4,0	24,7
	20 – 40 cm	7	10,8	9,8	4,1	25,6
	40 – 50 cm	2	6,2	6,2	3,5	8,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	41,5	36,0	30,2	66,5
	20 – 40 cm	7	43,0	49,2	23,4	65,7
	40 – 50 cm	2	53,0	53,0	51,2	54,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	20,7	20,8	8,7	32,4
	20 – 40 cm	7	17,3	18,2	5,6	25,8
	40 – 50 cm	2	13,4	13,4	12,5	14,3
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	25,2	24,9	5,8	50,7
	20 – 40 cm	7	23,7	25,3	4,1	33,9
	40 – 50 cm	2	29,5	29,5	26,8	32,2
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	99,1	101,2	74,1	125,3
	20 – 40 cm	7	82,8	88,6	51,0	93,1
	40 – 50 cm	2	68,3	68,3	65,1	71,5

Anhang, Tabelle 42: Untereinheit 42 – vergleyte, kalkfr. Felsbraunerden auf kalkfr. Flysch
(Dystric Cambisols (on rock, gleyic) on Flysch, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	15	5,6	5,8	4,5	6,6
	20 – 40 cm	6	5,2	5,3	4,3	6,1
	40 – 50 cm	6	5,2	5,2	4,3	6,2
Kalk	0 – 20 cm	15	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	6	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	6	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	15	3,1	2,9	1,4	5,5
	20 – 40 cm	6	1,0	1,1	0,6	1,5
	40 – 50 cm	6	0,7	0,7	0,4	1,1
Sand	0 – 20 cm	15	33,9	30,5	11,3	51,0
	20 – 40 cm	6	29,7	27,5	10,0	46,0
	40 – 50 cm	6	25,8	25,0	6,0	48,0
Schluff	0 – 20 cm	15	49,5	49,0	37,0	66,0
	20 – 40 cm	6	49,7	49,5	41,0	62,0
	40 – 50 cm	6	49,8	49,5	41,0	61,0
Ton	0 – 20 cm	15	16,6	16,0	10,3	28,3
	20 – 40 cm	6	20,7	23,0	12,0	28,0
	40 – 50 cm	6	24,3	27,0	11,0	33,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	15	13,5	13,1	7,0	19,7
	20 – 40 cm	6	10,3	11,3	5,6	14,8
	40 – 50 cm	6	10,0	9,8	5,8	14,4
V-Wert	0 – 20 cm	15	95,1	97,6	71,5	100,0
	20 – 40 cm	6	89,3	97,0	51,1	100,0
	40 – 50 cm	6	89,6	96,9	55,1	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	15	82,4	83,7	63,3	90,5
	20 – 40 cm	6	80,3	87,6	46,1	92,3
	40 – 50 cm	6	80,7	86,3	49,1	92,4
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	15	9,5	8,2	5,6	16,2
	20 – 40 cm	6	7,0	6,3	2,4	13,6
	40 – 50 cm	6	7,3	5,8	1,8	16,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	15	2,5	1,6	0,9	6,4
	20 – 40 cm	6	1,6	1,1	0,8	4,4
	40 – 50 cm	6	1,4	1,3	1,0	2,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	15	0,7	0,3	0,0	6,0
	20 – 40 cm	6	0,4	0,2	0,1	1,0
	40 – 50 cm	6	0,3	0,2	0,0	0,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	15	66,8	52,3	30,8	274,0
	20 – 40 cm	6	29,7	29,0	21,0	38,0
	40 – 50 cm	6	28,0	26,0	21,0	40,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	6,5	5,5	3,8	12,1
	20 – 40 cm	6	7,7	7,2	4,7	11,2
	40 – 50 cm	6	7,8	7,2	4,6	12,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	30,5	31,8	18,8	44,8
	20 – 40 cm	6	31,0	30,8	23,4	38,2
	40 – 50 cm	6	31,8	32,2	21,1	45,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	19,7	16,4	7,1	64,3
	20 – 40 cm	6	26,2	16,0	6,2	60,8
	40 – 50 cm	6	26,3	17,4	7,6	58,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	17,7	16,8	8,8	34,6
	20 – 40 cm	6	24,2	25,4	9,5	36,3
	40 – 50 cm	6	23,2	22,3	11,3	36,9
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	15	71,7	73,1	53,2	97,9
	20 – 40 cm	6	65,8	64,5	48,2	83,0
	40 – 50 cm	6	65,5	65,0	49,7	85,7

Anhang, Tabelle 43: Untereinheit 43 – vergl., kalkfr. Felsbraunerden auf anderen Substraten
(Dystric Cambisols (on rock, gleyic) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	17	5,6	5,6	4,2	6,7
	20 – 40 cm	5	5,0	5,1	4,2	5,8
	40 – 50 cm	5	5,2	5,1	4,3	6,3
Kalk	0 – 20 cm	17	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	5	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	5	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	17	3,4	3,1	1,5	6,9
	20 – 40 cm	5	1,2	1,1	0,8	1,6
	40 – 50 cm	5	0,7	0,8	0,2	1,0
Sand	0 – 20 cm	17	27,4	23,0	4,0	64,0
	20 – 40 cm	5	30,0	28,0	4,0	56,0
	40 – 50 cm	5	33,4	31,0	5,0	68,0
Schluff	0 – 20 cm	17	53,9	57,0	29,0	72,3
	20 – 40 cm	5	51,4	51,0	35,0	71,0
	40 – 50 cm	5	46,8	49,0	26,0	68,0
Ton	0 – 20 cm	17	18,7	20,0	6,0	30,0
	20 – 40 cm	5	18,6	21,0	9,0	29,0
	40 – 50 cm	5	19,8	20,0	6,0	34,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	17	13,0	12,2	5,7	22,1
	20 – 40 cm	5	8,5	8,2	5,7	11,2
	40 – 50 cm	5	9,7	8,0	5,0	16,9
V-Wert	0 – 20 cm	17	91,4	98,3	47,3	100,0
	20 – 40 cm	5	78,3	96,9	35,4	98,9
	40 – 50 cm	5	78,4	98,1	38,4	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	17	77,3	81,2	43,7	92,3
	20 – 40 cm	5	68,1	79,3	34,8	86,5
	40 – 50 cm	5	65,5	75,6	37,8	86,6
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	17	10,7	11,0	2,4	21,6
	20 – 40 cm	4	10,9	12,7	1,4	16,8
	40 – 50 cm	4	14,5	15,5	4,2	23,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	17	3,1	1,7	0,7	9,4
	20 – 40 cm	5	1,3	0,8	0,3	3,0
	40 – 50 cm	5	0,9	0,9	0,5	1,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	17	0,3	0,2	0,0	1,0
	20 – 40 cm	5	0,2	0,2	0,1	0,3
	40 – 50 cm	5	0,3	0,2	0,1	0,6
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	17	75,1	56,0	37,0	317,0
	20 – 40 cm	5	31,8	26,0	23,0	54,0
	40 – 50 cm	5	28,6	26,0	22,0	42,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	9,8	8,5	1,8	19,6
	20 – 40 cm	5	6,9	5,8	1,4	13,9
	40 – 50 cm	5	6,4	4,7	1,4	14,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	47,3	46,5	11,9	69,8
	20 – 40 cm	5	41,0	43,3	29,4	51,1
	40 – 50 cm	5	53,0	44,3	30,2	84,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	26,8	24,7	9,1	67,3
	20 – 40 cm	5	19,4	20,3	12,1	25,2
	40 – 50 cm	5	19,4	22,9	12,3	25,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	28,3	27,0	4,3	56,4
	20 – 40 cm	5	27,7	29,3	19,3	36,0
	40 – 50 cm	5	31,2	31,0	21,4	40,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	17	96,0	89,7	54,3	185,7
	20 – 40 cm	5	87,6	75,0	48,7	155,6
	40 – 50 cm	5	90,5	74,9	36,5	159,8

Anhang, Tabelle 44: Untereinheit 44 – Braunlehme, Reliktböden auf kalkh. Mat. der Nördl. Kalkalpen
(Ferrasols on Northern Limestone Alps, calcareous Material)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	14	6,2	6,2	5,2	7,2
	20 – 40 cm	9	6,6	6,5	5,8	7,4
	40 – 50 cm	8	6,9	6,7	6,5	7,6
Kalk	0 – 20 cm	14	0,3	0,0	0,0	2,5
	20 – 40 cm	9	2,0	0,0	0,0	15,5
	40 – 50 cm	8	5,0	0,0	0,0	37,6
Humus	0 – 20 cm	14	5,8	5,0	2,5	12,1
	20 – 40 cm	9	1,8	1,6	0,7	3,9
	40 – 50 cm	8	1,0	0,9	0,4	1,9
Sand	0 – 20 cm	14	9,8	8,0	2,3	17,3
	20 – 40 cm	9	10,1	12,0	1,0	18,0
	40 – 50 cm	8	13,1	10,5	1,0	26,0
Schluff	0 – 20 cm	14	59,3	59,3	50,0	75,0
	20 – 40 cm	9	50,9	51,0	43,0	60,0
	40 – 50 cm	8	46,8	47,5	43,0	50,0
Ton	0 – 20 cm	14	30,9	32,1	16,0	42,0
	20 – 40 cm	9	39,0	37,0	32,0	47,0
	40 – 50 cm	8	40,1	41,5	26,0	54,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	14	27,0	25,8	13,6	36,7
	20 – 40 cm	9	26,5	28,1	19,3	35,2
	40 – 50 cm	8	24,7	23,2	17,0	38,0
V-Wert	0 – 20 cm	14	99,4	99,6	97,4	100,0
	20 – 40 cm	9	99,8	100,0	98,9	100,0
	40 – 50 cm	8	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	14	88,1	89,2	75,0	97,0
	20 – 40 cm	9	92,0	94,5	83,7	98,2
	40 – 50 cm	8	91,4	93,1	83,3	97,1
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	14	9,7	7,9	2,0	23,8
	20 – 40 cm	9	6,8	4,4	1,2	15,1
	40 – 50 cm	8	7,5	5,6	2,1	15,6
K-Sättigung	0 – 20 cm	14	1,5	1,1	0,7	5,1
	20 – 40 cm	9	0,9	0,9	0,6	1,3
	40 – 50 cm	8	1,0	1,0	0,6	1,4
Na-Sättigung	0 – 20 cm	14	0,2	0,1	0,1	0,4
	20 – 40 cm	9	0,1	0,1	0,0	0,2
	40 – 50 cm	8	0,2	0,1	0,0	0,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	14	101,3	82,0	37,3	194,8
	20 – 40 cm	9	94,8	50,0	36,0	280,0
	40 – 50 cm	8	88,8	88,0	41,0	148,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	14	14,3	11,4	4,6	61,7
	20 – 40 cm	9	10,8	10,5	6,0	19,4
	40 – 50 cm	8	9,9	10,3	4,8	16,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	14	48,3	48,3	20,1	78,0
	20 – 40 cm	9	56,3	52,3	41,3	75,0
	40 – 50 cm	8	51,7	44,8	40,4	68,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	14	25,4	22,6	16,5	44,8
	20 – 40 cm	9	30,9	28,5	18,7	45,6
	40 – 50 cm	8	32,0	26,7	15,1	47,6
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	14	32,7	29,9	19,2	60,4
	20 – 40 cm	9	33,1	33,2	10,7	50,5
	40 – 50 cm	8	35,9	36,4	25,3	50,7
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	14	132,1	94,9	64,9	607,0
	20 – 40 cm	9	87,8	87,0	57,7	117,4
	40 – 50 cm	8	80,2	79,3	43,3	108,5

**Anhang, Tabelle 45: Untereinheit 45 – Braunlehme, Reliktböden auf anderen Substraten
(Ferrasols on other Substrates)**

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	16	6,3	6,2	5,1	7,5
	20 – 40 cm	9	6,2	6,3	4,9	7,4
	40 – 50 cm	9	6,4	6,6	5,0	7,4
Kalk	0 – 20 cm	16	0,6	0,0	0,0	8,7
	20 – 40 cm	9	0,1	0,0	0,0	0,6
	40 – 50 cm	9	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	16	2,9	2,1	0,9	8,8
	20 – 40 cm	9	1,2	1,3	0,4	1,7
	40 – 50 cm	9	0,7	0,7	0,3	1,2
Sand	0 – 20 cm	16	16,8	15,5	3,3	51,0
	20 – 40 cm	9	12,6	12,0	3,0	27,0
	40 – 50 cm	9	16,2	17,0	2,0	43,0
Schluff	0 – 20 cm	16	56,3	56,0	39,0	69,8
	20 – 40 cm	9	58,6	59,0	44,0	70,0
	40 – 50 cm	9	52,6	51,0	35,0	65,0
Ton	0 – 20 cm	16	26,9	27,0	10,0	42,0
	20 – 40 cm	9	28,9	29,0	27,0	32,0
	40 – 50 cm	9	31,2	33,0	22,0	35,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	16	18,3	17,6	10,4	32,5
	20 – 40 cm	9	15,5	15,3	7,7	20,6
	40 – 50 cm	9	16,4	17,2	8,8	23,3
V-Wert	0 – 20 cm	16	98,8	100,0	85,8	100,0
	20 – 40 cm	9	99,1	100,0	92,1	100,0
	40 – 50 cm	9	99,6	100,0	96,3	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	16	83,6	82,2	72,4	92,8
	20 – 40 cm	9	85,1	82,7	79,0	96,1
	40 – 50 cm	9	85,0	81,7	78,4	96,3
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	16	11,6	11,6	4,5	20,1
	20 – 40 cm	9	12,0	12,7	2,7	17,7
	40 – 50 cm	9	12,8	15,7	2,5	19,1
K-Sättigung	0 – 20 cm	16	3,2	2,9	0,7	7,3
	20 – 40 cm	9	1,6	1,7	0,4	2,3
	40 – 50 cm	9	1,3	1,3	0,6	1,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	16	0,3	0,2	0,0	1,6
	20 – 40 cm	9	0,3	0,3	0,0	1,0
	40 – 50 cm	9	0,4	0,5	0,1	0,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	16	85,2	72,5	38,0	160,0
	20 – 40 cm	9	53,6	47,0	23,0	120,0
	40 – 50 cm	9	50,9	44,0	24,0	107,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	12,2	11,3	6,3	24,3
	20 – 40 cm	9	12,3	11,8	8,9	18,5
	40 – 50 cm	9	13,2	14,0	7,5	17,1
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	47,0	45,2	18,6	74,6
	20 – 40 cm	9	46,2	46,3	37,6	54,0
	40 – 50 cm	9	46,4	46,6	28,3	58,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	28,5	21,3	12,7	67,1
	20 – 40 cm	9	21,6	21,2	16,3	32,0
	40 – 50 cm	9	22,6	22,4	15,6	26,2
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	28,7	27,3	14,4	56,2
	20 – 40 cm	9	30,8	28,5	20,0	53,8
	40 – 50 cm	9	33,6	31,1	22,0	56,9
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	16	102,2	82,1	52,6	213,3
	20 – 40 cm	9	100,9	73,5	59,2	290,2
	40 – 50 cm	9	114,0	71,2	61,2	254,8

Anhang, Tabelle 46: Untereinheit 46 – kalkh., Graue Auböden auf kalkh. Schwemmaterial
(Calcaric Fluvisols on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	22	7,4	7,5	7,3	7,6
	20 – 40 cm	8	7,5	7,6	6,9	7,7
	40 – 50 cm	8	7,7	7,6	7,5	7,8
Kalk	0 – 20 cm	22	19,7	20,9	1,9	34,3
	20 – 40 cm	8	19,1	21,4	0,0	28,0
	40 – 50 cm	8	20,4	21,5	1,3	31,7
Humus	0 – 20 cm	22	1,8	1,6	1,0	3,3
	20 – 40 cm	8	1,1	1,4	0,3	1,7
	40 – 50 cm	8	0,8	0,9	0,1	1,4
Sand	0 – 20 cm	22	35,5	33,5	15,0	59,0
	20 – 40 cm	8	40,1	36,5	13,0	83,0
	40 – 50 cm	8	42,5	35,5	12,0	82,0
Schluff	0 – 20 cm	22	52,2	54,0	35,0	67,0
	20 – 40 cm	8	46,8	49,5	15,0	64,0
	40 – 50 cm	8	45,1	50,0	16,0	64,0
Ton	0 – 20 cm	22	12,2	11,0	5,0	24,0
	20 – 40 cm	8	13,1	14,0	2,0	23,0
	40 – 50 cm	8	12,4	12,0	2,0	24,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	22	14,8	13,8	9,0	23,7
	20 – 40 cm	8	13,7	14,7	4,1	20,9
	40 – 50 cm	8	13,8	14,7	3,9	20,6
V-Wert	0 – 20 cm	22	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	8	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	8	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	22	86,8	87,1	75,8	93,0
	20 – 40 cm	8	89,8	87,8	85,1	97,6
	40 – 50 cm	8	88,6	89,4	79,6	98,8
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	22	9,3	8,9	3,7	14,5
	20 – 40 cm	7	9,4	9,3	3,7	14,1
	40 – 50 cm	8	9,9	9,2	0,2	19,5
K-Sättigung	0 – 20 cm	22	3,5	3,1	0,8	6,9
	20 – 40 cm	8	1,7	1,5	0,6	3,1
	40 – 50 cm	8	0,8	0,8	0,2	1,8
Na-Sättigung	0 – 20 cm	22	0,4	0,3	0,1	1,0
	20 – 40 cm	8	0,3	0,3	0,0	0,6
	40 – 50 cm	8	0,6	0,4	0,3	1,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	22	158,1	164,0	117,0	202,0
	20 – 40 cm	8	146,4	152,0	88,0	202,0
	40 – 50 cm	8	147,4	157,0	102,0	170,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	22	8,9	9,0	4,4	13,8
	20 – 40 cm	8	7,0	6,3	2,7	14,7
	40 – 50 cm	8	6,4	6,3	2,7	11,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	22	42,6	44,4	22,3	69,8
	20 – 40 cm	8	40,1	45,1	21,3	55,6
	40 – 50 cm	8	39,6	42,3	18,0	57,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	22	26,1	23,5	15,2	34,1
	20 – 40 cm	8	19,8	17,6	9,8	31,8
	40 – 50 cm	8	17,7	18,8	8,9	26,7
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	22	22,9	22,6	16,6	30,0
	20 – 40 cm	8	23,0	22,4	11,8	32,7
	40 – 50 cm	8	22,5	24,1	10,8	33,6
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	22	77,7	72,3	61,5	117,8
	20 – 40 cm	8	72,1	72,9	44,0	100,3
	40 – 50 cm	8	68,2	69,8	46,4	90,5

Anhang, Tabelle 47: Untereinheit 47 – Paratschernoseme auf kalkfr., älterem Schwemmaterial
(Haplic Chernozems on Older Alluvial Sediments, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	10	6,1	6,2	4,9	7,0
	20 - 40 cm	4	6,2	6,3	5,7	6,4
	40 - 50 cm	3	6,6	6,7	6,4	6,7
Kalk	0 - 20 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 - 40 cm	4	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	10	1,4	1,5	1,0	1,9
	20 - 40 cm	4	1,2	1,2	0,9	1,3
	40 - 50 cm	3	0,8	0,8	0,5	1,0
Sand	0 - 20 cm	10	50,5	53,0	24,0	69,0
	20 - 40 cm	4	54,5	53,5	47,0	64,0
	40 - 50 cm	3	53,7	57,0	46,0	58,0
Schluff	0 - 20 cm	10	34,1	31,0	13,0	66,0
	20 - 40 cm	4	29,8	30,0	23,0	36,0
	40 - 50 cm	3	31,0	29,0	27,0	37,0
Ton	0 - 20 cm	10	15,4	15,5	10,0	25,0
	20 - 40 cm	4	15,8	16,5	13,0	17,0
	40 - 50 cm	3	15,3	15,0	14,0	17,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	10	11,1	10,9	5,2	18,1
	20 - 40 cm	4	11,5	11,7	9,8	12,9
	40 - 50 cm	3	12,9	13,4	11,9	13,6
V-Wert	0 - 20 cm	10	99,0	100,0	94,1	100,0
	20 - 40 cm	4	99,8	100,0	99,1	100,0
	40 - 50 cm	3	99,9	100,0	99,6	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	10	82,5	82,7	75,8	88,5
	20 - 40 cm	4	83,5	83,6	82,8	84,2
	40 - 50 cm	3	85,1	85,7	83,7	85,8
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	10	10,4	11,2	6,4	13,4
	20 - 40 cm	4	12,3	12,4	11,3	12,8
	40 - 50 cm	3	13,5	12,9	12,9	14,7
K-Sättigung	0 - 20 cm	10	5,9	5,7	3,4	9,7
	20 - 40 cm	4	3,8	3,7	2,9	4,8
	40 - 50 cm	3	1,2	1,3	0,8	1,4
Na-Sättigung	0 - 20 cm	10	0,2	0,1	0,1	0,7
	20 - 40 cm	4	0,2	0,2	0,1	0,3
	40 - 50 cm	3	0,1	0,1	0,1	0,3
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	10	82,5	78,5	46,0	144,0
	20 - 40 cm	4	50,0	56,0	30,0	58,0
	40 - 50 cm	3	57,3	63,0	43,0	66,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	7,1	6,8	4,2	10,3
	20 - 40 cm	4	6,7	6,4	3,7	10,3
	40 - 50 cm	3	10,3	8,7	6,4	15,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	32,6	31,2	20,2	50,6
	20 - 40 cm	4	29,8	30,6	24,8	33,3
	40 - 50 cm	3	33,0	35,5	25,3	38,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	13,2	12,5	10,0	19,3
	20 - 40 cm	4	12,9	13,2	10,7	14,3
	40 - 50 cm	3	13,5	14,5	10,0	16,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	16,5	16,5	2,6	25,6
	20 - 40 cm	4	19,2	19,1	13,0	25,6
	40 - 50 cm	3	19,3	19,6	13,3	25,0
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	48,3	46,6	39,4	67,0
	20 - 40 cm	4	43,7	43,4	40,1	47,8
	40 - 50 cm	3	40,5	41,8	37,5	42,3

Anhang, Tabelle 48: Untereinheit 48 – Paratschernoseme auf kalkfreiem Quartär-sediment
(Haplic Chernozems on Quarternary Sediments, non-calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	10	6,2	6,3	5,1	6,9
	20 - 40 cm	8	6,1	6,2	5,2	6,9
	40 - 50 cm	3	6,4	6,6	5,9	6,6
Kalk	0 - 20 cm	10	0,0	0,0	0,0	0,2
	20 - 40 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	10	1,6	1,6	0,8	2,3
	20 - 40 cm	8	1,3	1,4	0,6	2,0
	40 - 50 cm	3	1,0	0,9	0,8	1,3
Sand	0 - 20 cm	10	58,7	60,0	33,0	78,0
	20 - 40 cm	8	59,9	60,5	32,0	76,0
	40 - 50 cm	3	73,0	77,0	64,0	78,0
Schluff	0 - 20 cm	10	28,6	28,0	15,0	51,0
	20 - 40 cm	8	25,8	23,5	12,0	52,0
	40 - 50 cm	3	16,3	14,0	13,0	22,0
Ton	0 - 20 cm	10	12,7	13,0	7,0	16,0
	20 - 40 cm	8	13,1	13,5	8,0	16,0
	40 - 50 cm	3	10,7	10,0	8,0	14,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	10	10,7	10,4	6,8	15,7
	20 - 40 cm	8	10,5	9,6	8,6	13,8
	40 - 50 cm	3	10,2	10,3	8,4	12,0
V-Wert	0 - 20 cm	10	99,0	100,0	96,6	100,0
	20 - 40 cm	8	99,2	99,6	97,9	100,0
	40 - 50 cm	3	99,5	99,4	99,2	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	10	82,1	82,6	76,8	85,7
	20 - 40 cm	8	84,2	83,7	81,3	87,5
	40 - 50 cm	3	87,7	87,6	84,8	90,6
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	10	10,0	9,7	7,9	12,9
	20 - 40 cm	8	10,4	9,8	8,9	12,4
	40 - 50 cm	3	9,6	9,7	7,4	11,8
K-Sättigung	0 - 20 cm	10	6,5	6,0	2,7	10,6
	20 - 40 cm	8	4,3	3,9	2,0	7,9
	40 - 50 cm	3	2,1	1,7	1,3	3,2
Na-Sättigung	0 - 20 cm	10	0,3	0,3	0,0	0,8
	20 - 40 cm	8	0,3	0,1	0,1	1,4
	40 - 50 cm	3	0,2	0,2	0,1	0,2
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	10	78,2	68,0	57,0	142,0
	20 - 40 cm	8	47,1	50,0	18,0	62,0
	40 - 50 cm	3	50,7	56,0	38,0	58,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	7,6	7,4	3,1	11,8
	20 - 40 cm	8	7,0	6,5	2,7	11,0
	40 - 50 cm	3	4,8	3,2	2,3	8,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	34,1	29,6	11,6	65,5
	20 - 40 cm	8	35,3	28,4	11,8	71,3
	40 - 50 cm	3	18,7	18,9	9,5	27,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	23,8	17,4	10,7	74,7
	20 - 40 cm	8	21,5	18,5	11,2	41,8
	40 - 50 cm	3	10,9	9,7	8,9	14,1
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	15,7	15,1	7,3	23,8
	20 - 40 cm	8	18,1	17,0	9,1	35,5
	40 - 50 cm	3	12,4	10,6	8,4	18,1
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	10	61,6	50,2	34,5	140,2
	20 - 40 cm	8	55,9	50,9	32,7	90,8
	40 - 50 cm	3	34,1	31,8	29,2	41,3

Anhang, Tabelle 49: Untereinheit 49 – Paratschernoseme auf anderen Substraten
(Haplic Chernozems on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	2	6,4	6,4	6,3	6,4
	20 – 40 cm	1	6,3	6,3	6,3	6,3
	40 – 50 cm	1	6,5	6,5	6,5	6,5
Kalk	0 – 20 cm	2	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	2	1,3	1,3	1,2	1,3
	20 – 40 cm	1	0,5	0,5	0,5	0,5
	40 – 50 cm	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Sand	0 – 20 cm	2	61,0	61,0	56,0	66,0
	20 – 40 cm	1	68,0	68,0	68,0	68,0
	40 – 50 cm	1	78,0	78,0	78,0	78,0
Schluff	0 – 20 cm	2	21,0	21,0	19,0	23,0
	20 – 40 cm	1	16,0	16,0	16,0	16,0
	40 – 50 cm	1	9,0	9,0	9,0	9,0
Ton	0 – 20 cm	2	18,0	18,0	15,0	21,0
	20 – 40 cm	1	16,0	16,0	16,0	16,0
	40 – 50 cm	1	13,0	13,0	13,0	13,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	2	14,4	14,4	12,5	16,3
	20 – 40 cm	1	11,6	11,6	11,6	11,6
	40 – 50 cm	1	9,2	9,2	9,2	9,2
V-Wert	0 – 20 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	1	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	1	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	2	78,6	78,6	77,2	80,0
	20 – 40 cm	1	77,7	77,7	77,7	77,7
	40 – 50 cm	1	78,5	78,5	78,5	78,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	2	14,7	14,7	12,7	16,6
	20 – 40 cm	1	14,7	14,7	14,7	14,7
	40 – 50 cm	1	17,1	17,1	17,1	17,1
K-Sättigung	0 – 20 cm	2	6,4	6,4	2,9	10,0
	20 – 40 cm	1	7,2	7,2	7,2	7,2
	40 – 50 cm	1	4,1	4,1	4,1	4,1
Na-Sättigung	0 – 20 cm	2	0,3	0,3	0,2	0,5
	20 – 40 cm	1	0,4	0,4	0,4	0,4
	40 – 50 cm	1	0,2	0,2	0,2	0,2
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	2	89,0	89,0	86,0	92,0
	20 – 40 cm	1	86,0	86,0	86,0	86,0
	40 – 50 cm	1	60,0	60,0	60,0	60,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	2	4,7	4,7	4,3	5,0
	20 – 40 cm	1	4,8	4,8	4,8	4,8
	40 – 50 cm	1	2,7	2,7	2,7	2,7
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	2	36,9	36,9	23,3	50,4
	20 – 40 cm	1	21,1	21,1	21,1	21,1
	40 – 50 cm	1	17,9	17,9	17,9	17,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	2	69,2	69,2	12,9	125,4
	20 – 40 cm	1	63,1	63,1	63,1	63,1
	40 – 50 cm	1	9,5	9,5	9,5	9,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	2	17,9	17,9	15,6	20,1
	20 – 40 cm	1	15,6	15,6	15,6	15,6
	40 – 50 cm	1	14,5	14,5	14,5	14,5
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	2	59,8	59,8	59,4	60,1
	20 – 40 cm	1	45,7	45,7	45,7	45,7
	40 – 50 cm	1	33,3	33,3	33,3	33,3

Anhang, Tabelle 50: Untereinheit 50 – Braune Auböden, meist kalkh. auf kalkh. Schwemmaterial
(Eutric Fluvisols (brown) on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	13	7,4	7,4	7,0	7,6
	20 – 40 cm	3	7,4	7,4	7,3	7,5
	40 – 50 cm	3	7,5	7,5	7,4	7,7
Kalk	0 – 20 cm	13	22,2	22,9	2,5	48,0
	20 – 40 cm	3	26,1	30,4	10,4	37,5
	40 – 50 cm	3	28,2	35,9	5,8	43,0
Humus	0 – 20 cm	13	2,9	2,4	0,6	8,1
	20 – 40 cm	3	2,1	1,8	1,6	2,9
	40 – 50 cm	3	1,0	0,9	0,8	1,2
Sand	0 – 20 cm	13	27,8	26,0	4,0	59,0
	20 – 40 cm	3	36,0	33,0	22,0	53,0
	40 – 50 cm	3	41,0	32,0	22,0	69,0
Schluff	0 – 20 cm	13	55,8	55,0	35,0	78,0
	20 – 40 cm	3	52,0	56,0	42,0	58,0
	40 – 50 cm	3	47,7	56,0	28,0	59,0
Ton	0 – 20 cm	13	16,4	17,0	5,0	33,0
	20 – 40 cm	3	12,0	11,0	5,0	20,0
	40 – 50 cm	3	11,3	12,0	3,0	19,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	13	21,2	19,3	13,0	31,3
	20 – 40 cm	3	19,5	20,0	16,7	21,8
	40 – 50 cm	3	16,0	17,5	9,2	21,3
V-Wert	0 – 20 cm	13	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	13	88,7	88,4	82,7	94,4
	20 – 40 cm	3	90,8	91,2	86,7	94,4
	40 – 50 cm	3	91,8	93,3	87,6	94,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	13	9,3	10,2	3,7	16,8
	20 – 40 cm	3	7,8	6,9	4,6	11,9
	40 – 50 cm	3	7,0	5,8	4,4	10,7
K-Sättigung	0 – 20 cm	13	1,6	1,3	0,5	3,8
	20 – 40 cm	3	1,1	1,0	0,7	1,6
	40 – 50 cm	3	0,8	0,8	0,8	0,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	13	0,3	0,2	0,0	1,3
	20 – 40 cm	3	0,3	0,2	0,2	0,5
	40 – 50 cm	3	0,4	0,3	0,2	0,8
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	13	152,3	151,0	120,0	184,0
	20 – 40 cm	3	145,3	140,0	130,0	166,0
	40 – 50 cm	3	136,3	143,0	118,0	148,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	10,1	9,7	5,0	17,3
	20 – 40 cm	3	8,0	6,7	4,3	12,9
	40 – 50 cm	3	5,8	6,0	4,1	7,2
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	35,7	33,6	16,5	59,0
	20 – 40 cm	3	24,5	21,8	2,4	49,2
	40 – 50 cm	3	30,3	22,4	21,0	47,6
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	27,4	25,7	13,1	53,6
	20 – 40 cm	3	22,0	20,7	16,6	28,6
	40 – 50 cm	3	15,6	15,1	12,0	19,6
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	22,8	22,8	9,4	34,6
	20 – 40 cm	3	18,1	18,4	12,3	23,5
	40 – 50 cm	3	16,8	17,5	9,9	23,1
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	13	85,4	77,7	44,7	178,7
	20 – 40 cm	3	65,5	69,4	57,1	70,0
	40 – 50 cm	3	50,1	52,1	38,0	60,3

Anhang, Tabelle 51: Untereinheit 51 – Braune Auböden, meist kalkh. auf anderen Substraten
(Eutric Fluvisols (brown) on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	4	5,8	5,5	4,7	7,4
	20 - 40 cm	1	4,9	4,9	4,9	4,9
	40 - 50 cm	1	5,0	5,0	5,0	5,0
Kalk	0 - 20 cm	4	0,7	0,0	0,0	2,8
	20 - 40 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	4	2,8	2,8	2,4	2,9
	20 - 40 cm	1	1,3	1,3	1,3	1,3
	40 - 50 cm	1	0,6	0,6	0,6	0,6
Sand	0 - 20 cm	4	36,5	38,0	15,0	55,0
	20 - 40 cm	1	54,0	54,0	54,0	54,0
	40 - 50 cm	1	64,0	64,0	64,0	64,0
Schluff	0 - 20 cm	4	48,0	47,0	35,0	63,0
	20 - 40 cm	1	32,0	32,0	32,0	32,0
	40 - 50 cm	1	25,0	25,0	25,0	25,0
Ton	0 - 20 cm	4	15,5	15,0	10,0	22,0
	20 - 40 cm	1	14,0	14,0	14,0	14,0
	40 - 50 cm	1	11,0	11,0	11,0	11,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	4	14,5	12,0	4,4	29,6
	20 - 40 cm	1	3,2	3,2	3,2	3,2
	40 - 50 cm	1	2,5	2,5	2,5	2,5
V-Wert	0 - 20 cm	4	92,2	98,1	72,9	99,7
	20 - 40 cm	1	79,6	79,6	79,6	79,6
	40 - 50 cm	1	80,0	80,0	80,0	80,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	4	78,3	80,6	66,4	85,5
	20 - 40 cm	1	73,3	73,3	73,3	73,3
	40 - 50 cm	1	73,1	73,1	73,1	73,1
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	4	10,8	11,9	5,0	14,4
	20 - 40 cm	1	4,7	4,7	4,7	4,7
	40 - 50 cm	1	4,9	4,9	4,9	4,9
K-Sättigung	0 - 20 cm	4	2,7	1,2	0,7	7,8
	20 - 40 cm	1	1,3	1,3	1,3	1,3
	40 - 50 cm	1	2,0	2,0	2,0	2,0
Na-Sättigung	0 - 20 cm	4	0,4	0,4	0,0	0,9
	20 - 40 cm	1	0,3	0,3	0,3	0,3
	40 - 50 cm	1	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	4	76,0	73,0	40,0	118,0
	20 - 40 cm	1	54,0	54,0	54,0	54,0
	40 - 50 cm	1	35,0	35,0	35,0	35,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	4	9,0	6,6	4,8	18,1
	20 - 40 cm	1	5,5	5,5	5,5	5,5
	40 - 50 cm	1	5,0	5,0	5,0	5,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	4	36,5	30,7	27,7	56,9
	20 - 40 cm	1	31,1	31,1	31,1	31,1
	40 - 50 cm	1	28,8	28,8	28,8	28,8
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	4	19,7	17,5	8,7	35,2
	20 - 40 cm	1	7,8	7,8	7,8	7,8
	40 - 50 cm	1	7,5	7,5	7,5	7,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	4	16,7	14,6	2,1	35,5
	20 - 40 cm	1	9,5	9,5	9,5	9,5
	40 - 50 cm	1	8,2	8,2	8,2	8,2
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	4	105,3	96,0	63,3	166,0
	20 - 40 cm	1	92,7	92,7	92,7	92,7
	40 - 50 cm	1	86,8	86,8	86,8	86,8

Anhang, Tabelle 52: Untereinheit 52 – kalkhaltige Gleye auf kalkh. Schwemmaterial
(Calcic Gleysols on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	12	7,0	7,2	5,9	7,5
	20 – 40 cm	8	7,1	7,2	5,9	7,5
	40 – 50 cm	8	7,3	7,3	6,7	7,6
Kalk	0 – 20 cm	12	5,2	1,5	0,0	39,5
	20 – 40 cm	8	3,0	1,5	0,0	8,3
	40 – 50 cm	8	5,0	1,8	0,0	15,8
Humus	0 – 20 cm	12	3,4	2,3	1,3	11,8
	20 – 40 cm	8	1,5	1,2	0,7	3,7
	40 – 50 cm	8	1,0	0,9	0,2	3,2
Sand	0 – 20 cm	12	13,1	10,5	2,0	35,0
	20 – 40 cm	8	13,3	8,5	2,0	43,0
	40 – 50 cm	8	12,1	9,5	1,0	40,0
Schluff	0 – 20 cm	12	58,2	58,0	46,0	73,0
	20 – 40 cm	8	55,0	53,5	42,0	67,0
	40 – 50 cm	8	60,4	63,0	47,0	69,0
Ton	0 – 20 cm	12	28,7	27,5	13,0	48,0
	20 – 40 cm	8	31,8	32,5	12,0	47,0
	40 – 50 cm	8	27,5	29,0	13,0	44,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	12	28,9	25,5	15,3	45,3
	20 – 40 cm	8	25,3	20,1	16,4	38,9
	40 – 50 cm	8	25,8	24,2	13,9	37,8
V-Wert	0 – 20 cm	12	99,8	100,0	98,2	100,0
	20 – 40 cm	8	99,9	100,0	98,9	100,0
	40 – 50 cm	8	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	12	84,7	84,5	72,0	95,9
	20 – 40 cm	8	83,7	83,6	75,9	96,1
	40 – 50 cm	8	83,9	83,3	76,0	96,3
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	12	13,5	13,7	3,1	24,2
	20 – 40 cm	8	14,8	15,5	3,3	21,0
	40 – 50 cm	8	14,9	15,6	3,0	22,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	12	1,4	0,9	0,4	3,1
	20 – 40 cm	8	1,1	0,7	0,4	2,6
	40 – 50 cm	8	0,8	0,8	0,3	1,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	12	0,3	0,3	0,0	0,6
	20 – 40 cm	8	0,3	0,3	0,0	0,5
	40 – 50 cm	8	0,3	0,4	0,1	0,6
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	12	132,0	128,0	51,0	218,0
	20 – 40 cm	8	122,8	132,0	37,0	161,0
	40 – 50 cm	8	260,5	127,0	54,0	1272,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	9,1	8,4	5,8	18,8
	20 – 40 cm	8	8,8	8,1	6,1	14,3
	40 – 50 cm	8	8,3	7,8	5,3	13,6
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	50,4	50,1	32,0	65,3
	20 – 40 cm	8	51,4	50,5	24,2	74,6
	40 – 50 cm	8	51,6	50,0	21,1	72,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	21,4	19,2	16,3	29,2
	20 – 40 cm	8	21,1	19,9	9,7	32,3
	40 – 50 cm	8	21,8	19,4	10,3	35,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	28,2	27,7	10,7	45,4
	20 – 40 cm	8	32,5	32,7	6,5	51,6
	40 – 50 cm	8	35,3	32,6	9,4	70,5
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	12	85,4	82,9	56,4	119,8
	20 – 40 cm	8	75,0	77,0	35,6	99,8
	40 – 50 cm	8	73,9	79,7	36,4	95,1

Anhang, Tabelle 53: Untereinheit 53 – kalkhaltige Gleye auf anderen Substraten
(Calcic Gleysols on other Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	5	7,4	7,5	6,8	7,6
	20 - 40 cm	2	7,6	7,6	7,6	7,7
	40 - 50 cm	2	7,8	7,8	7,8	7,8
Kalk	0 - 20 cm	5	13,9	8,4	0,0	33,1
	20 - 40 cm	2	25,2	25,2	18,8	31,5
	40 - 50 cm	2	19,5	19,5	14,6	24,4
Humus	0 - 20 cm	5	3,2	3,6	1,8	3,9
	20 - 40 cm	2	3,4	3,4	3,1	3,6
	40 - 50 cm	2	2,0	2,0	1,9	2,0
Sand	0 - 20 cm	5	10,4	11,0	2,0	19,0
	20 - 40 cm	2	9,0	9,0	2,0	16,0
	40 - 50 cm	2	12,0	12,0	1,0	23,0
Schluff	0 - 20 cm	5	57,6	57,0	47,0	69,0
	20 - 40 cm	2	52,0	52,0	47,0	57,0
	40 - 50 cm	2	52,0	52,0	50,0	54,0
Ton	0 - 20 cm	5	32,0	25,0	20,0	51,0
	20 - 40 cm	2	39,0	39,0	27,0	51,0
	40 - 50 cm	2	36,0	36,0	23,0	49,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	5	28,3	27,8	21,5	35,5
	20 - 40 cm	2	29,4	29,4	24,6	34,3
	40 - 50 cm	2	29,5	29,5	24,3	34,7
V-Wert	0 - 20 cm	5	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 - 40 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 - 50 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	5	85,3	82,8	77,4	96,9
	20 - 40 cm	2	78,0	78,0	76,6	79,3
	40 - 50 cm	2	68,5	68,5	68,2	68,7
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	4	15,8	16,5	10,3	19,9
	20 - 40 cm	2	20,5	20,5	19,7	21,3
	40 - 50 cm	2	30,5	30,5	30,2	30,9
K-Sättigung	0 - 20 cm	5	1,6	1,8	0,4	3,0
	20 - 40 cm	2	1,0	1,0	0,6	1,3
	40 - 50 cm	2	0,6	0,6	0,5	0,7
Na-Sättigung	0 - 20 cm	5	0,5	0,4	0,1	0,9
	20 - 40 cm	2	0,5	0,5	0,4	0,7
	40 - 50 cm	2	0,4	0,4	0,4	0,5
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	5	200,2	156,0	121,0	411,0
	20 - 40 cm	2	225,5	225,5	164,0	287,0
	40 - 50 cm	2	214,0	214,0	158,0	270,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	5	13,6	12,4	10,0	17,3
	20 - 40 cm	2	13,4	13,4	12,5	14,3
	40 - 50 cm	2	11,4	11,4	11,1	11,6
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	5	45,1	60,3	7,4	69,2
	20 - 40 cm	2	47,3	47,3	27,0	67,6
	40 - 50 cm	2	51,3	51,3	29,2	73,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	5	26,4	28,7	18,5	32,1
	20 - 40 cm	2	24,8	24,8	20,4	29,1
	40 - 50 cm	2	22,7	22,7	16,6	28,7
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	5	30,1	31,7	19,2	37,8
	20 - 40 cm	2	27,7	27,7	20,9	34,5
	40 - 50 cm	2	30,2	30,2	23,2	37,1
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	5	91,1	93,8	76,9	100,0
	20 - 40 cm	2	94,9	94,9	93,9	95,9
	40 - 50 cm	2	80,7	80,7	67,3	94,0

Anhang, Tabelle 54: Untereinheit 54 – vergl., kalkh. Losedbraunerden auf versch. Substraten
(Calcic Cambisols (on sediment, gleyic) on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	15	7,1	7,2	5,9	7,5
	20 - 40 cm	6	6,9	7,0	5,8	7,5
	40 - 50 cm	6	6,9	6,9	5,6	7,5
Kalk	0 - 20 cm	15	1,2	0,4	0,0	5,0
	20 - 40 cm	6	1,1	0,9	0,0	2,9
	40 - 50 cm	6	4,5	1,6	0,0	17,3
Humus	0 - 20 cm	15	2,3	2,0	1,4	4,3
	20 - 40 cm	6	1,1	1,0	0,8	1,5
	40 - 50 cm	6	0,6	0,6	0,4	0,9
Sand	0 - 20 cm	15	16,3	18,0	5,0	28,0
	20 - 40 cm	6	11,0	9,5	4,0	21,0
	40 - 50 cm	6	11,3	10,5	3,0	22,0
Schluff	0 - 20 cm	15	59,2	60,0	44,0	74,0
	20 - 40 cm	6	62,0	65,0	46,0	72,0
	40 - 50 cm	6	58,0	60,5	45,0	71,0
Ton	0 - 20 cm	15	24,6	25,0	19,0	32,0
	20 - 40 cm	6	27,0	25,5	22,0	33,0
	40 - 50 cm	6	30,7	30,5	24,0	39,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	15	20,3	19,7	12,4	30,0
	20 - 40 cm	6	16,1	16,4	8,8	22,5
	40 - 50 cm	6	17,1	16,6	14,8	20,2
V-Wert	0 - 20 cm	15	99,9	100,0	99,1	100,0
	20 - 40 cm	6	99,8	100,0	98,9	100,0
	40 - 50 cm	6	99,9	100,0	99,3	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	15	85,8	85,9	75,8	94,9
	20 - 40 cm	6	81,0	81,5	69,6	87,4
	40 - 50 cm	6	79,8	80,2	65,4	87,3
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	15	11,1	9,1	3,8	22,5
	20 - 40 cm	6	16,3	14,9	9,8	28,2
	40 - 50 cm	6	18,5	17,8	11,1	33,8
K-Sättigung	0 - 20 cm	15	2,8	2,6	0,6	7,2
	20 - 40 cm	6	2,2	1,7	0,8	5,2
	40 - 50 cm	6	1,1	1,1	0,7	1,7
Na-Sättigung	0 - 20 cm	15	0,2	0,1	0,0	0,7
	20 - 40 cm	6	0,3	0,2	0,0	0,8
	40 - 50 cm	6	0,4	0,3	0,1	1,1
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	15	124,1	133,0	56,0	161,0
	20 - 40 cm	6	113,8	125,0	28,0	172,0
	40 - 50 cm	6	99,5	102,0	47,0	156,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	10,3	8,8	4,6	27,8
	20 - 40 cm	6	9,4	9,5	5,5	13,2
	40 - 50 cm	6	11,2	12,6	5,2	14,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	49,0	48,4	34,8	70,1
	20 - 40 cm	6	46,5	41,6	32,2	74,5
	40 - 50 cm	6	53,1	51,5	36,6	79,9
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	23,7	24,8	13,3	35,7
	20 - 40 cm	6	20,2	20,4	12,4	28,5
	40 - 50 cm	6	22,1	23,1	14,5	31,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	28,2	27,7	17,7	38,4
	20 - 40 cm	6	26,7	27,1	21,9	31,8
	40 - 50 cm	6	29,4	29,2	25,9	36,7
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	15	83,8	74,9	56,3	140,8
	20 - 40 cm	6	83,0	69,1	58,4	161,9
	40 - 50 cm	6	85,1	68,2	63,5	161,8

Anhang, Tabelle 55: Untereinheit 55 – Parabraunerden, vereinzelt vergl. auf versch. Substraten
(Luvisols on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	13	5,9	5,8	5,3	7,2
	20 - 40 cm	8	6,2	6,2	5,8	6,9
	40 - 50 cm	8	6,5	6,5	6,1	6,9
Kalk	0 - 20 cm	13	0,0	0,0	0,0	0,2
	20 - 40 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 - 50 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 - 20 cm	13	1,8	1,7	1,1	2,6
	20 - 40 cm	8	1,2	1,3	0,7	1,5
	40 - 50 cm	8	0,6	0,6	0,3	0,8
Sand	0 - 20 cm	13	18,0	17,0	6,0	48,0
	20 - 40 cm	8	14,1	13,5	5,0	25,0
	40 - 50 cm	8	11,9	12,0	4,0	24,0
Schluff	0 - 20 cm	13	59,9	61,0	31,0	78,0
	20 - 40 cm	8	62,3	59,5	53,0	77,0
	40 - 50 cm	8	57,4	57,0	42,0	68,0
Ton	0 - 20 cm	13	22,1	23,0	12,0	32,0
	20 - 40 cm	8	23,6	22,0	15,0	35,0
	40 - 50 cm	8	30,8	31,0	22,0	41,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	13	13,3	12,6	8,6	21,8
	20 - 40 cm	8	14,8	14,9	9,6	21,9
	40 - 50 cm	8	16,9	17,7	11,7	22,1
V-Wert	0 - 20 cm	13	98,2	97,8	94,4	100,0
	20 - 40 cm	8	99,7	100,0	98,4	100,0
	40 - 50 cm	8	99,9	100,0	99,3	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	13	80,6	80,1	74,9	86,0
	20 - 40 cm	8	81,5	81,8	76,0	87,7
	40 - 50 cm	8	79,4	80,5	72,9	85,1
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	13	13,8	13,3	8,4	19,3
	20 - 40 cm	8	15,8	15,3	8,5	21,2
	40 - 50 cm	8	18,9	17,6	13,3	24,9
K-Sättigung	0 - 20 cm	13	3,4	2,9	1,4	6,2
	20 - 40 cm	8	2,1	1,6	1,2	3,9
	40 - 50 cm	8	1,2	1,1	1,0	1,6
Na-Sättigung	0 - 20 cm	13	0,4	0,4	0,0	1,3
	20 - 40 cm	8	0,4	0,3	0,1	0,7
	40 - 50 cm	8	0,4	0,3	0,1	1,0
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	13	71,2	58,0	36,0	122,0
	20 - 40 cm	8	72,0	68,0	57,0	100,0
	40 - 50 cm	8	64,5	64,5	53,0	86,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	13	8,3	8,2	4,7	15,2
	20 - 40 cm	8	9,5	9,4	6,4	16,3
	40 - 50 cm	8	9,4	10,4	5,5	12,3
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	13	46,5	49,5	31,8	75,6
	20 - 40 cm	8	45,7	47,8	31,1	59,3
	40 - 50 cm	8	50,0	48,6	37,8	64,1
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	13	19,8	19,7	13,0	25,1
	20 - 40 cm	8	20,0	20,1	12,4	26,1
	40 - 50 cm	8	23,9	24,3	16,4	28,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	13	23,5	23,1	15,5	30,4
	20 - 40 cm	8	23,5	24,5	7,1	32,5
	40 - 50 cm	8	31,4	33,5	21,3	39,2
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	13	75,1	79,2	58,0	93,1
	20 - 40 cm	8	71,4	71,2	52,7	88,7
	40 - 50 cm	8	75,9	75,5	61,6	92,1

Anhang, Tabelle 56: Untereinheit 56 – Ranker auf verschiedenen Substraten
(Umbric Leptosols on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	11	5,5	5,6	4,7	6,6
	20 – 40 cm	2	6,2	6,2	5,8	6,6
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalk	0 – 20 cm	11	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	2	0,0	0,0	0,0	0,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Humus	0 – 20 cm	11	3,6	2,9	1,9	9,8
	20 – 40 cm	2	1,8	1,8	1,7	1,8
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sand	0 – 20 cm	11	41,0	41,3	8,0	61,0
	20 – 40 cm	2	54,0	54,0	54,0	54,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schluff	0 – 20 cm	11	45,3	44,0	27,0	67,0
	20 – 40 cm	2	35,5	35,5	34,0	37,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ton	0 – 20 cm	11	13,7	12,0	7,0	28,0
	20 – 40 cm	2	10,5	10,5	9,0	12,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	11	11,7	11,2	7,2	17,8
	20 – 40 cm	2	9,9	9,9	8,6	11,3
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
V-Wert	0 – 20 cm	11	95,9	98,2	85,2	100,0
	20 – 40 cm	2	99,4	99,4	88,7	100,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	11	79,3	80,9	71,8	86,0
	20 – 40 cm	2	83,0	83,0	82,9	83,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	11	12,1	11,9	8,6	22,2
	20 – 40 cm	2	12,2	12,2	11,6	12,7
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	11	4,0	2,7	0,9	12,7
	20 – 40 cm	2	3,6	3,6	3,0	4,1
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Na-Sättigung	0 – 20 cm	11	0,5	0,4	0,1	0,9
	20 – 40 cm	2	0,7	0,7	0,3	1,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	11	55,8	58,0	40,0	73,0
	20 – 40 cm	2	58,0	58,0	48,0	68,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	7,2	4,7	2,2	28,0
	20 – 40 cm	2	2,6	2,6	2,2	3,0
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	50,5	48,5	16,4	96,4
	20 – 40 cm	2	69,7	69,7	52,1	87,2
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	27,4	28,3	7,2	44,0
	20 – 40 cm	2	29,8	29,8	27,7	31,8
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	23,1	25,0	7,4	40,5
	20 – 40 cm	2	31,4	31,4	27,6	35,2
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	86,2	82,3	43,2	133,2
	20 – 40 cm	2	72,0	72,0	71,1	72,9
	40 – 50 cm	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anhang, Tabelle 57: Untereinheit 57 – vergleyte, kalkh. Kolluvien auf versch. Substraten
 ("Deposited Soils" (calcareous, gleyic) on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	11	7,5	7,5	7,5	7,6
	20 – 40 cm	7	7,6	7,6	7,5	7,7
	40 – 50 cm	7	7,6	7,7	7,5	7,7
Kalk	0 – 20 cm	11	9,7	8,3	6,3	16,3
	20 – 40 cm	7	12,2	14,6	5,9	16,7
	40 – 50 cm	7	12,4	14,2	8,3	15,9
Humus	0 – 20 cm	11	2,2	1,9	1,2	3,9
	20 – 40 cm	7	2,0	2,3	1,3	2,6
	40 – 50 cm	7	1,7	2,0	0,8	2,5
Sand	0 – 20 cm	11	13,5	13,0	6,0	22,0
	20 – 40 cm	7	13,3	13,0	8,0	16,0
	40 – 50 cm	7	12,9	14,0	6,0	16,0
Schluff	0 – 20 cm	11	58,6	53,0	48,0	72,0
	20 – 40 cm	7	59,0	55,0	45,0	72,0
	40 – 50 cm	7	59,7	57,0	45,0	77,0
Ton	0 – 20 cm	11	27,8	28,0	19,0	41,0
	20 – 40 cm	7	27,7	29,0	17,0	43,0
	40 – 50 cm	7	27,4	29,0	17,0	40,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	11	23,5	21,8	17,5	37,1
	20 – 40 cm	7	25,4	23,4	18,7	38,9
	40 – 50 cm	7	25,0	22,5	18,5	36,6
V-Wert	0 – 20 cm	11	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	7	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	11	85,5	86,6	74,7	92,1
	20 – 40 cm	7	86,1	86,2	78,9	91,8
	40 – 50 cm	7	84,2	82,0	73,1	91,5
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	11	10,7	10,4	6,0	16,3
	20 – 40 cm	7	11,2	11,3	6,2	19,7
	40 – 50 cm	7	14,5	16,6	7,6	26,0
K-Sättigung	0 – 20 cm	11	3,7	3,3	1,1	8,9
	20 – 40 cm	7	2,4	2,3	0,6	5,3
	40 – 50 cm	7	1,2	0,8	0,5	2,8
Na-Sättigung	0 – 20 cm	11	0,2	0,1	0,0	0,6
	20 – 40 cm	7	0,3	0,2	0,0	0,7
	40 – 50 cm	7	0,2	0,2	0,0	0,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	11	151,5	151,0	124,0	186,0
	20 – 40 cm	7	153,6	158,0	130,0	186,0
	40 – 50 cm	7	146,7	146,0	120,0	168,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	7,2	8,1	1,6	10,8
	20 – 40 cm	7	6,7	7,8	1,4	9,8
	40 – 50 cm	7	6,5	7,1	1,3	9,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	47,9	44,7	30,7	71,8
	20 – 40 cm	7	47,2	45,1	31,2	63,1
	40 – 50 cm	7	47,3	46,2	30,8	60,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	27,2	20,4	17,3	58,1
	20 – 40 cm	7	22,7	19,6	17,0	31,3
	40 – 50 cm	7	20,0	18,3	15,2	25,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	28,0	26,4	17,3	55,2
	20 – 40 cm	7	26,1	29,3	18,8	32,7
	40 – 50 cm	7	25,7	28,2	18,4	33,3
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	11	87,5	78,0	60,4	174,3
	20 – 40 cm	7	76,7	73,6	59,9	97,4
	40 – 50 cm	7	71,2	69,4	55,0	89,7

Anhang, Tabelle 58: Untereinheit 58 – Anmoore auf verschiedenen Substraten
("Terric Histosols" on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	9	6,4	7,3	4,5	7,7
	20 – 40 cm	8	6,2	6,8	4,2	7,8
	40 – 50 cm	8	6,2	6,9	4,2	7,9
Kalk	0 – 20 cm	9	13,4	1,9	0,0	37,3
	20 – 40 cm	8	8,6	1,0	0,0	39,7
	40 – 50 cm	8	8,8	1,5	0,0	41,0
Humus	0 – 20 cm	9	13,2	10,9	1,4	25,8
	20 – 40 cm	8	8,7	7,0	0,9	28,9
	40 – 50 cm	8	5,3	4,0	0,7	15,0
Sand	0 – 20 cm	9	24,4	17,8	10,0	55,0
	20 – 40 cm	8	26,8	15,5	7,0	57,0
	40 – 50 cm	8	31,0	18,0	3,0	69,0
Schluff	0 – 20 cm	9	50,4	56,0	27,0	64,0
	20 – 40 cm	8	47,1	56,5	15,0	65,0
	40 – 50 cm	8	44,0	53,0	18,0	71,0
Ton	0 – 20 cm	9	25,3	27,0	17,3	31,3
	20 – 40 cm	8	26,1	27,5	16,0	34,0
	40 – 50 cm	8	25,0	26,0	9,0	33,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	9	36,6	18,8	11,8	96,4
	20 – 40 cm	8	33,1	18,2	8,6	115,3
	40 – 50 cm	8	22,7	18,9	7,3	39,0
V-Wert	0 – 20 cm	9	92,6	100,0	76,3	100,0
	20 – 40 cm	8	88,5	99,1	61,6	100,0
	40 – 50 cm	8	88,4	99,2	64,8	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	9	80,9	84,2	62,5	94,4
	20 – 40 cm	8	75,5	80,2	51,2	93,3
	40 – 50 cm	8	71,3	72,4	50,2	91,1
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	9	9,7	11,1	4,1	15,5
	20 – 40 cm	8	11,4	12,1	4,3	17,5
	40 – 50 cm	8	15,3	13,6	4,5	31,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	9	1,6	1,0	0,1	5,9
	20 – 40 cm	8	1,2	0,8	0,1	5,1
	40 – 50 cm	8	1,0	0,7	0,2	2,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	9	0,4	0,3	0,1	1,7
	20 – 40 cm	8	0,5	0,3	0,1	1,4
	40 – 50 cm	8	0,8	0,5	0,1	2,1
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	9	270,8	176,0	50,8	1046,0
	20 – 40 cm	8	395,9	121,0	30,0	2080,0
	40 – 50 cm	8	387,8	139,0	28,0	2020,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	10,8	10,0	4,0	28,2
	20 – 40 cm	8	9,6	7,8	3,3	25,8
	40 – 50 cm	8	6,6	5,7	2,1	14,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	35,7	29,2	18,4	74,4
	20 – 40 cm	8	38,0	34,8	14,6	76,9
	40 – 50 cm	8	41,7	40,5	12,1	89,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	23,4	21,1	10,3	44,3
	20 – 40 cm	8	19,1	16,3	6,9	33,3
	40 – 50 cm	8	16,9	15,2	6,3	31,5
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	17,4	17,4	5,8	37,9
	20 – 40 cm	8	18,8	19,4	4,2	38,4
	40 – 50 cm	8	18,9	19,9	2,9	35,1
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	9	70,3	75,4	55,8	85,6
	20 – 40 cm	8	68,1	64,2	49,2	98,4
	40 – 50 cm	8	65,6	65,7	43,6	95,5

Anhang, Tabelle 59: Untereinheit 59 – untypische Böden auf versch. Substraten
(Untypical Soils on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	8	6,0	6,4	4,0	7,1
	20 – 40 cm	5	6,5	6,9	5,6	7,3
	40 – 50 cm	4	6,7	6,7	5,8	7,5
Kalk	0 – 20 cm	8	0,0	0,0	0,0	0,0
	20 – 40 cm	5	0,6	0,0	0,0	2,9
	40 – 50 cm	4	0,6	0,0	0,0	2,5
Humus	0 – 20 cm	8	3,1	2,0	1,6	8,4
	20 – 40 cm	5	1,2	1,4	0,5	1,8
	40 – 50 cm	4	0,6	0,4	0,4	1,0
Sand	0 – 20 cm	8	28,4	24,5	10,0	58,0
	20 – 40 cm	5	31,6	25,0	10,0	61,0
	40 – 50 cm	4	26,3	19,0	10,0	57,0
Schluff	0 – 20 cm	8	47,6	51,8	31,0	62,0
	20 – 40 cm	5	44,0	51,0	30,0	54,0
	40 – 50 cm	4	45,5	47,5	36,0	51,0
Ton	0 – 20 cm	8	24,1	24,0	8,0	37,5
	20 – 40 cm	5	24,4	24,0	7,0	37,0
	40 – 50 cm	4	28,3	33,0	7,0	40,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	8	16,9	15,4	8,0	30,1
	20 – 40 cm	5	17,2	16,9	6,0	25,4
	40 – 50 cm	4	19,9	22,2	7,2	27,8
V-Wert	0 – 20 cm	8	92,9	99,4	47,0	100,0
	20 – 40 cm	5	99,7	100,0	99,1	100,0
	40 – 50 cm	4	99,9	100,0	99,6	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	8	79,7	82,7	42,3	94,4
	20 – 40 cm	5	86,8	85,7	80,7	97,1
	40 – 50 cm	4	87,0	84,1	82,8	97,0
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	8	9,3	11,0	2,8	14,6
	20 – 40 cm	5	10,3	11,3	1,9	13,8
	40 – 50 cm	4	11,4	14,0	1,8	15,9
K-Sättigung	0 – 20 cm	8	3,8	3,1	1,4	8,8
	20 – 40 cm	5	2,4	2,2	0,9	4,2
	40 – 50 cm	4	1,2	1,2	1,0	1,5
Na-Sättigung	0 – 20 cm	8	0,2	0,2	0,1	0,5
	20 – 40 cm	5	0,3	0,2	0,0	0,7
	40 – 50 cm	4	0,3	0,1	0,0	0,7
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	8	84,5	78,0	40,0	131,0
	20 – 40 cm	5	89,2	100,0	43,0	130,0
	40 – 50 cm	4	98,5	85,5	36,0	187,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	8	9,0	9,4	2,9	17,3
	20 – 40 cm	5	6,0	5,8	2,2	9,6
	40 – 50 cm	4	5,7	5,4	1,7	10,2
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	8	43,5	40,2	32,3	64,9
	20 – 40 cm	5	46,1	39,6	34,1	75,9
	40 – 50 cm	4	45,3	43,1	39,5	55,4
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	8	28,8	23,1	16,5	74,4
	20 – 40 cm	5	34,5	21,1	12,7	96,9
	40 – 50 cm	4	44,5	34,0	15,2	94,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	8	30,0	25,3	16,5	59,2
	20 – 40 cm	5	28,9	24,6	15,2	53,2
	40 – 50 cm	4	33,6	32,6	18,7	50,4
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	8	76,0	72,2	54,3	105,3
	20 – 40 cm	5	69,8	65,8	56,4	92,8
	40 – 50 cm	4	74,5	76,1	54,0	91,7

Anhang, Tabelle 60: Untereinheit 60 – vergl. Braune Auböden, kalkh.u.kalkfrei auf versch. Substraten
(Eutric Fluvisols (brown, gleyic) on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 - 20 cm	7	7,0	7,4	5,5	7,7
	20 - 40 cm	2	6,4	6,4	5,3	7,5
	40 - 50 cm	2	6,5	6,5	5,3	7,6
Kalk	0 - 20 cm	7	28,9	5,0	0,0	68,0
	20 - 40 cm	2	4,0	4,0	0,0	8,0
	40 - 50 cm	2	3,2	3,2	0,0	6,3
Humus	0 - 20 cm	7	4,1	3,3	1,8	10,0
	20 - 40 cm	2	1,5	1,5	1,3	1,7
	40 - 50 cm	2	1,1	1,1	0,9	1,2
Sand	0 - 20 cm	7	30,8	28,0	17,0	62,8
	20 - 40 cm	2	40,5	40,5	18,0	63,0
	40 - 50 cm	2	37,5	37,5	13,0	62,0
Schluff	0 - 20 cm	7	56,3	59,0	33,0	71,0
	20 - 40 cm	2	43,5	43,5	33,0	54,0
	40 - 50 cm	2	44,5	44,5	33,0	56,0
Ton	0 - 20 cm	7	12,9	12,0	4,3	28,0
	20 - 40 cm	2	16,0	16,0	4,0	28,0
	40 - 50 cm	2	18,0	18,0	5,0	31,0
Summe Kationen	0 - 20 cm	7	19,0	18,2	5,8	28,8
	20 - 40 cm	2	12,6	12,6	3,7	21,4
	40 - 50 cm	2	13,1	13,1	3,7	22,5
V-Wert	0 - 20 cm	7	99,2	100,0	96,3	100,0
	20 - 40 cm	2	98,0	98,0	96,0	100,0
	40 - 50 cm	2	98,7	98,7	97,3	100,0
Ca-Sättigung	0 - 20 cm	7	88,4	88,3	79,3	94,2
	20 - 40 cm	2	83,0	83,0	76,5	89,5
	40 - 50 cm	2	79,7	79,7	70,2	89,2
Mg-Sättigung	0 - 20 cm	7	8,6	7,5	2,7	17,2
	20 - 40 cm	2	12,6	12,6	4,9	20,4
	40 - 50 cm	2	16,9	16,9	6,5	27,3
K-Sättigung	0 - 20 cm	7	1,9	1,7	0,3	4,0
	20 - 40 cm	2	1,3	1,3	0,8	1,8
	40 - 50 cm	2	0,9	0,9	0,5	1,2
Na-Sättigung	0 - 20 cm	7	0,3	0,2	0,0	0,8
	20 - 40 cm	2	1,1	1,1	0,8	1,4
	40 - 50 cm	2	1,2	1,2	1,1	1,2
Leitfähigkeit	0 - 20 cm	7	128,8	126,0	40,3	184,0
	20 - 40 cm	2	74,5	74,5	27,0	122,0
	40 - 50 cm	2	74,5	74,5	22,0	127,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	7	12,0	8,6	6,2	23,0
	20 - 40 cm	2	7,8	7,8	6,9	8,6
	40 - 50 cm	2	7,5	7,5	6,1	8,8
Chrom, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	7	43,0	34,7	15,2	89,1
	20 - 40 cm	2	39,9	39,9	29,8	50,0
	40 - 50 cm	2	40,7	40,7	31,2	50,2
Kupfer, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	7	83,5	26,6	17,1	275,0
	20 - 40 cm	2	26,0	26,0	15,8	36,2
	40 - 50 cm	2	21,2	21,2	16,5	25,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	7	19,9	24,0	7,7	33,6
	20 - 40 cm	2	29,4	29,4	24,6	34,1
	40 - 50 cm	2	29,8	29,8	26,5	33,0
Zink, Gesamtgehalt	0 - 20 cm	7	117,8	92,4	75,7	202,0
	20 - 40 cm	2	74,3	74,3	68,3	80,2
	40 - 50 cm	2	73,5	73,5	71,7	75,3

Anhang, Tabelle 61: Untereinheit 61 – vergl., kalkh. Felsbraunerden auf versch. Substraten
(Calcaric Cambisols (on rock, gleyic) on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	6	6,3	6,7	4,4	7,4
	20 – 40 cm	4	6,1	6,3	4,3	7,5
	40 – 50 cm	4	6,5	6,5	5,4	7,6
Kalk	0 – 20 cm	6	5,9	2,7	0,0	16,9
	20 – 40 cm	4	2,4	0,0	0,0	9,6
	40 – 50 cm	4	4,7	0,0	0,0	18,7
Humus	0 – 20 cm	6	4,9	4,3	2,2	10,0
	20 – 40 cm	4	1,0	1,0	0,7	1,2
	40 – 50 cm	4	0,7	0,8	0,5	0,9
Sand	0 – 20 cm	6	15,9	13,6	5,8	33,5
	20 – 40 cm	4	16,3	14,0	6,0	31,0
	40 – 50 cm	4	14,8	12,0	5,0	30,0
Schluff	0 – 20 cm	6	59,3	57,3	47,3	75,0
	20 – 40 cm	4	51,0	49,0	41,0	65,0
	40 – 50 cm	4	50,5	51,0	39,0	61,0
Ton	0 – 20 cm	6	24,8	26,8	16,0	30,0
	20 – 40 cm	4	32,8	30,0	28,0	43,0
	40 – 50 cm	4	34,8	32,5	27,0	47,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	6	22,6	23,4	7,2	31,1
	20 – 40 cm	4	17,5	19,1	6,6	25,5
	40 – 50 cm	4	18,3	19,1	10,9	24,1
V-Wert	0 – 20 cm	6	91,0	100,0	46,8	100,0
	20 – 40 cm	4	87,4	99,7	50,3	100,0
	40 – 50 cm	4	98,2	99,7	93,5	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	6	77,6	86,3	42,8	91,3
	20 – 40 cm	4	81,0	91,7	47,7	93,0
	40 – 50 cm	4	92,6	92,3	89,9	95,7
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	6	11,4	7,8	3,2	29,8
	20 – 40 cm	4	4,9	4,9	1,8	8,0
	40 – 50 cm	4	4,2	3,1	1,9	8,8
K-Sättigung	0 – 20 cm	6	1,8	2,1	0,5	2,8
	20 – 40 cm	4	1,2	1,2	0,3	1,9
	40 – 50 cm	4	1,2	1,3	0,6	1,7
Na-Sättigung	0 – 20 cm	6	0,2	0,2	0,1	0,2
	20 – 40 cm	4	0,3	0,3	0,2	0,5
	40 – 50 cm	4	0,2	0,2	0,1	0,4
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	6	102,1	102,9	31,5	171,0
	20 – 40 cm	4	62,5	42,0	20,0	146,0
	40 – 50 cm	4	65,8	50,0	26,0	137,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	6	7,7	5,9	4,0	14,1
	20 – 40 cm	4	6,4	4,5	3,2	13,3
	40 – 50 cm	4	6,8	4,0	3,4	15,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	6	45,0	44,5	26,4	61,2
	20 – 40 cm	4	41,0	39,8	27,8	56,5
	40 – 50 cm	4	51,1	52,4	36,5	63,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	6	19,1	19,2	15,2	22,6
	20 – 40 cm	4	20,6	19,5	16,5	27,0
	40 – 50 cm	4	22,3	23,5	14,5	27,8
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	6	27,0	24,3	20,1	36,7
	20 – 40 cm	4	29,0	27,2	25,2	36,3
	40 – 50 cm	4	30,7	29,8	26,2	37,1
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	6	97,9	99,9	81,0	112,6
	20 – 40 cm	4	86,4	85,2	67,7	107,6
	40 – 50 cm	4	87,5	81,9	67,4	118,9

Anhang, Tabelle 62: Untereinheit 62 – Planieböden auf verschiedenen Substraten
(Urbic Anthrosols on different Substrates)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	5	6,9	6,8	6,4	7,5
	20 – 40 cm	3	7,1	7,4	6,3	7,5
	40 – 50 cm	3	7,1	7,4	6,4	7,7
Kalk	0 – 20 cm	5	9,5	3,7	0,0	22,5
	20 – 40 cm	3	9,3	9,2	0,0	18,6
	40 – 50 cm	3	9,4	5,4	0,0	22,8
Humus	0 – 20 cm	5	5,7	5,6	2,2	9,3
	20 – 40 cm	3	1,9	1,9	1,6	2,1
	40 – 50 cm	3	1,6	1,7	1,2	1,9
Sand	0 – 20 cm	5	18,6	11,0	6,0	54,0
	20 – 40 cm	3	21,3	7,0	5,0	52,0
	40 – 50 cm	3	20,0	6,0	6,0	48,0
Schluff	0 – 20 cm	5	50,1	43,0	36,0	79,8
	20 – 40 cm	3	57,3	55,0	39,0	78,0
	40 – 50 cm	3	58,3	54,0	43,0	78,0
Ton	0 – 20 cm	5	31,3	39,3	9,0	53,0
	20 – 40 cm	3	21,3	15,0	9,0	40,0
	40 – 50 cm	3	21,7	16,0	9,0	40,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	5	32,9	33,5	18,6	47,7
	20 – 40 cm	3	22,0	20,7	16,5	28,8
	40 – 50 cm	3	22,9	23,7	16,5	28,4
V-Wert	0 – 20 cm	5	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	3	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	5	93,0	93,2	90,2	94,9
	20 – 40 cm	3	92,9	93,8	87,7	97,3
	40 – 50 cm	3	92,2	94,7	84,7	97,1
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	5	5,1	4,2	3,5	8,5
	20 – 40 cm	3	5,6	3,5	1,7	11,5
	40 – 50 cm	3	6,8	3,9	1,8	14,6
K-Sättigung	0 – 20 cm	5	1,7	1,3	0,7	4,0
	20 – 40 cm	3	1,4	0,7	0,7	2,7
	40 – 50 cm	3	0,8	0,7	0,6	1,2
Na-Sättigung	0 – 20 cm	5	0,2	0,2	0,1	0,3
	20 – 40 cm	3	0,2	0,1	0,0	0,3
	40 – 50 cm	3	0,2	0,2	0,1	0,3
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	5	160,9	147,8	72,8	228,0
	20 – 40 cm	3	114,3	136,0	41,0	166,0
	40 – 50 cm	3	108,7	132,0	38,0	156,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	5	6,3	6,1	2,8	11,4
	20 – 40 cm	3	6,5	5,2	2,3	11,9
	40 – 50 cm	3	7,9	6,2	5,2	12,3
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	5	43,6	44,1	26,5	55,3
	20 – 40 cm	3	39,1	36,2	28,2	52,8
	40 – 50 cm	3	39,1	36,6	29,2	51,5
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	5	39,6	46,6	21,7	57,9
	20 – 40 cm	3	44,7	49,5	22,2	62,5
	40 – 50 cm	3	46,7	54,1	21,6	64,4
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	5	29,3	28,8	14,8	41,2
	20 – 40 cm	3	26,9	23,4	14,4	43,0
	40 – 50 cm	3	28,4	24,7	15,7	44,9
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	5	87,9	80,2	63,3	117,1
	20 – 40 cm	3	80,5	77,8	61,7	102,0
	40 – 50 cm	3	80,8	79,6	60,0	102,8

Anhang, Tabelle 63: Untereinheit 63 – vergl., kalkh. Graue Auböden auf kalkh. Schwemmaterial
(Eutric Fluvisols on Alluvial Sediments, calcareous)

	Tiefe	n	Mittel	Median	5 %	95 %
pH-Wert	0 – 20 cm	4	7,5	7,5	7,3	7,6
	20 – 40 cm	2	7,6	7,6	7,5	7,6
	40 – 50 cm	2	7,7	7,7	7,6	7,8
Kalk	0 – 20 cm	4	13,5	13,7	8,7	17,9
	20 – 40 cm	2	18,8	18,8	10,4	27,2
	40 – 50 cm	2	21,1	21,1	13,3	28,9
Humus	0 – 20 cm	4	2,2	2,0	1,2	3,5
	20 – 40 cm	2	1,3	1,3	1,2	1,4
	40 – 50 cm	2	0,9	0,9	0,5	1,2
Sand	0 – 20 cm	4	18,1	18,3	7,0	29,0
	20 – 40 cm	2	21,5	21,5	18,0	25,0
	40 – 50 cm	2	22,5	22,5	15,0	30,0
Schluff	0 – 20 cm	4	58,4	58,0	46,0	71,5
	20 – 40 cm	2	63,0	63,0	62,0	64,0
	40 – 50 cm	2	62,0	62,0	61,0	63,0
Ton	0 – 20 cm	4	23,5	23,0	11,0	37,0
	20 – 40 cm	2	15,5	15,5	11,0	20,0
	40 – 50 cm	2	15,5	15,5	9,0	22,0
Summe Kationen	0 – 20 cm	4	21,3	20,2	14,5	30,3
	20 – 40 cm	2	15,7	15,7	13,5	17,9
	40 – 50 cm	2	15,6	15,6	12,4	18,8
V-Wert	0 – 20 cm	4	100,0	100,0	100,0	100,0
	20 – 40 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
	40 – 50 cm	2	100,0	100,0	100,0	100,0
Ca-Sättigung	0 – 20 cm	4	84,8	84,6	81,9	88,2
	20 – 40 cm	2	83,8	83,8	80,2	87,3
	40 – 50 cm	2	78,4	78,4	70,4	86,3
Mg-Sättigung	0 – 20 cm	4	13,1	13,1	10,7	15,5
	20 – 40 cm	2	14,4	14,4	11,7	17,1
	40 – 50 cm	2	20,5	20,5	12,5	28,4
K-Sättigung	0 – 20 cm	4	1,9	1,5	0,9	3,7
	20 – 40 cm	2	1,6	1,6	0,7	2,6
	40 – 50 cm	2	0,8	0,8	0,6	0,9
Na-Sättigung	0 – 20 cm	4	0,2	0,2	0,1	0,3
	20 – 40 cm	2	0,2	0,2	0,0	0,4
	40 – 50 cm	2	0,3	0,3	0,2	0,5
Leitfähigkeit	0 – 20 cm	4	162,3	155,5	146,0	192,0
	20 – 40 cm	2	183,0	183,0	168,0	198,0
	40 – 50 cm	2	171,0	171,0	166,0	176,0
Arsen, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	4	9,8	9,2	6,9	13,9
	20 – 40 cm	2	8,9	8,9	7,8	9,9
	40 – 50 cm	2	7,5	7,5	7,1	7,9
Chrom, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	4	41,1	39,4	33,6	52,1
	20 – 40 cm	2	28,6	28,6	25,6	31,5
	40 – 50 cm	2	26,6	26,6	21,8	31,3
Kupfer, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	4	28,9	31,6	17,1	35,2
	20 – 40 cm	2	24,6	24,6	16,6	32,5
	40 – 50 cm	2	23,5	23,5	15,0	31,9
Nickel, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	4	24,7	26,4	16,9	29,2
	20 – 40 cm	2	19,5	19,5	16,6	22,3
	40 – 50 cm	2	18,1	18,1	16,2	20,0
Zink, Gesamtgehalt	0 – 20 cm	4	105,9	93,2	53,1	184,0
	20 – 40 cm	2	92,2	92,2	53,3	131,0
	40 – 50 cm	2	70,7	70,7	50,8	90,5

Berichte

O.Nestroy:

Bericht

über die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 1995

In der Salzstadt Halle an der Saale fand in der Zeit vom 2. bis 9. September 1995 die Jahrestagung der DBG mit Vortragsveranstaltungen, Postervorstellungen, Mitgliederversammlung sowie Ganztags- und Halbtagsexkursionen statt. An diesen sehr gut organisierten Veranstaltungen nahmen etwas mehr als 1000 Mitglieder - auch aus den benachbarten Ländern - teil.

Neben der Präsentation von zahlreichen Postern wurden auch 204 Referate angeboten. Verständlicherweise konnte der Berichtersteller nur einen kleinen Teil davon - immerhin 58 - besuchen, doch allein die Aufzählung der Titel mit einer Kurzfassung würde den vorgegebenen Rahmen überschreiten; falls diesbezügliche Detailwünsche bestehen, dann möge man sich direkt mit dem Unterzeichneten in Verbindung setzen.

An dieser Stelle sollen nur die einzelnen Themenbereiche sowie allgemeine Trends aufgezählt werden.

Der erste Abschnitt der Referate hatte die Teildisziplinen Bodennutzung und Biozönosen, Xenobiotika in Böden und Bodenschutz zum Inhalt. Diesem folgten die Statusberichte der Kommissionen I, II und II, vorgetragen von R. Horn, H. Sticher und G. Weidemann.

Im Rahmen der öffentlichen Vortragsveranstaltungen ergriffen neben dem Oberbürgermeister der Stadt Halle, K. Rauen, dem Wissenschaftlichen Geschäftsführer des UFZ, P. Fritz, und dem Direktor des Geologischen Landesamtes, R. Eichner, auch der Generalsekretär der IBG, W.E.H. Blum, das Wort. Dieser betonte in seinen Grußworten den Bedeutungswandel und die neuen Aufgaben der bodenkundlichen Forschung in Richtung Umweltschutz sowie auch die Vicinalität von Geologie und Bodenkunde. Mit Genugtuung kann auch zur Kenntnis genommen werden, daß seit 1993 die ISSS als wissenschaftliche Vereinigung Mitglied beim International Council of Scientific Unions (ICSU) mit Sitz und Stimme ist und somit auch in diesem internationalem Gremium die Anliegen und Intensionen der Bodenkunde artikuliert werden können.

Diesen Begrüßungsadressen folgten dann die beachtenswerten Festvorträge von H. Rehhan (Sachsen-Anhalt, bester Boden Deutschlands - Boden ohne Probleme?), G. Schilling (Tradition und Fortschritt bodendynamischer Forschungen im mitteldeutschen Raum), M. Körschens (Aufgaben und Ziele der Umweltforschung im mitteldeutschen Industriegebiet) und M. Altermann (60 Jahre Bodenschätzung in Deutschland). Referate der beiden Fritz-Scheffer-Preisträger (Streck aus Braunschweig und Papritz aus Zürich) rundeten diese öffentliche Vortragsveranstaltung im Festsaal der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ab.

Bodenkunde im Unterricht und in der Fortbildung, Bodengefüge und Bodennutzung, Bodenentwicklung und -verbreitung sowie Datenverarbeitung in der Bodenkunde waren Rahmen der weiteren Vorträge in den einzelnen Kommissionen. Diese Vortragswoche wurde durch eine Halbtagesexkursion, bei der Böden technogener und infolge des ehemaligen sehr intensiven Braunkohletagebaues umgelagerter natürlicher Substrate im Stadtgebiet von Halle gezeigt und interpretiert wurden, unterbrochen. Insbesondere wurde auf die nomenklatorischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme solcher Standorte sowie deren taxonomische Zuordnung hingewiesen.

Nach dieser Exkursion gingen dann in den folgenden Tagen die Referate in gleicher Dichte und Intensität weiter. Schwerpunkte bildeten die Fragen der Gewässerbelastung, der Auswirkung landwirtschaftlicher Nutzung auf naturnahe Ökosysteme sowie der Bodensystematik. Über dieses Rahmenthema gab es während und nach den Sitzungen angeregte Diskussionen, da gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch viele anstehende Fragen einer Lösung harren. Es soll nur soviel an dieser Stelle gesagt werden, daß, ohne Diskussion, am genetischen System festgehalten und eine mögliche Adaptierung an bestehende sowie als Entwurf vorliegende internationale Systeme nicht aus den Augen verloren wird.

Erwähnung sollen auch einige Punkte finden, die im Rahmen der Mitgliederversammlung der DBG behandelt wurden. So zählt diese Gesellschaft gegenwärtig 2235 Mitglieder und ist finanziell gut abgesichert. In Hinblick auf die ISCO-Konferenz, die in Bonn, und auf die Tagung der ISSS, die vom 20. bis 26. August 1998 in Montpellier stattfinden werden, wurden auch eine neue Kommission (Soil and Environment) und neue Arbeitsgruppen ins Leben gerufen; die nächste Jahrestagung der DBG wird 1997 in Konstanz stattfinden.

Als Präsident der DBG wurde H.-P. Blume bestätigt, zum 1. Vizepräsidenten I. Lieberoth, zum 2. Vizepräsidenten K. Stahr gewählt. Herr D. Rau wurde Ehrenmitglied, H. A. Meshref, Professor in Mansoura (Ägypten), korrespondierendes Mitglied dieser Gesellschaft und (unsere) E. Kandeler wurde zur Stellvertretenden Vorsitzenden der Kommission III gewählt.

Mit einer gelungenen gesellschaftlichen Veranstaltung im „neuen theater“ in Halle klang schwungvoll dieser lange Tag aus.

Infolge der zeitlichen Überschneidung war es dem Berichtersteller nur möglich an der Sitzung des Arbeitskreises Paläopedologie teilzunehmen. H. E. Stremme gab zunächst einen umfassenden Überblick über die geleisteten und noch kommenden Arbeiten, wobei unter der nun neuen Leitung von P. Felix-Henningsen auch für Österreich wichtige nomenklatorische Regelungen zu erwarten sind. Auf die kommende Tagung der DEUQUA in Gmunden in diesem Jahr sei verwiesen.

Besondere Erwähnung soll abschließend die von M. Altermann bestens vorbereitete und geführte Ganztagesexkursion durch das Mitteldeutsche Trockengebiet (Titel: Böden, Bodennutzung und Bodenschutz im Mitteldeutschen Trockengebiet - am Beispiel der Querfurter Platte), bei der insgesamt neun Bodenprofile vorgeführt wurden, finden. An den

übergroßen Profilen, hineingestellt in die Landschaft und damit in die Catena dieses Bereichs, konnten sich die zahlreichen Teilnehmer vor Ort intensiv mit den Fragen der Systematik der Tschernoseme und der Braunerdegruppe auseinandersetzen, wobei das umfangreiche Datenmaterial eine wertvolle Unterlage darstellte. Ergänzt wurden diese Feldstudien durch urgeschichtliche Beiträge sowie eine Besichtigung der mittelalterlichen Burg Querfurt.

Resümierend darf festgehalten werden, daß diese wohl anstrengenden Tage eine umfassende und zugleich tiefgehende Information über die bodenkundliche Forschung im deutschsprachigen Raum ermöglichten, Informationen, die gerade in der laufenden Diskussion um die Neufassung der Bodensystematik Österreichs hinsichtlich einer möglichen Adaptierung sehr von Vorteil sind.

Walter-Kubiens-Preis

1. Der Walter-Kubiens-Preis bezweckt
 - die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine Beurteilung und Prämierung von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten oder Hochschulen, (b) an Höheren Lehranstalten in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die Geldmittel für den Fonds werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG jeweils bis zum 31. August einzureichen.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die Prämierung guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine Anerkennungsurkunde der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit verbleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung.
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der „Steppenböden“ im pannonischen Klimagebiet Österreichs.
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden.
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes.
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden.
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte.
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand.
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales.
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs.
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland.
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm.
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs.
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjährigen Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung.
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lößböden.
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs.
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ, und die Versuchsanlage in Purgstall.
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes.
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken.
FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde.
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpenexkursion.
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen.

- JANEKOVIĆ, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen Rand des pannonischen Beckens.
- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz.
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau.
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel.
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte.
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen.
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung.
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ).
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie.
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden.
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPFENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Walddüngung.
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden.
Symposium über die Untersuchung von Waldböden.
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs.
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken.
- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17.10.1970 in den Raum „Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau“.
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter Beckens.
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM und F. SOLAR: Die Böden.

- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der baueologischen Praxis.
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9.9.1972 in den Pasterzenraum und in den Pinzgau.
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft im Glocknergebiet.
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See.
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenvergleyung im Raum Zell am See.
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden, Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten des Wiener Raumes.
- Heft 18/19** 1977, 102 Seiten
Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal.
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nordburgenlandes.
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der Grundprinzipien der Systematik.
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden.
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennenbirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere.
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick.
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen.
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der Oststeiermark.
SCHROM, A.: Standortskundliche und pflanzenbauliche Probleme der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau.
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dänagierten Talböden.
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung.
STEFANOVITS, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde.
ČERNÝ, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der ČSSR.
- Heft 22** 1980, 112 Seiten
DUDAI, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte.
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung.
KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1.
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979.

- Heft 23** 1981, 183 Seiten
SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink.
SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer.
GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller.
SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag.
GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker.
BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen.
KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärprodukte alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern.
STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 24** 1982, 116 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort.
SOLAR, F.: Eröffnung.
BECK, W.: Einleitungsreferat.
ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen.
BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter.
MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse.
Diskussion.
- Heft 25** 1982, 173. Seiten
RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes.
GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart.
LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Boden und Standorte des Marchfeldes.
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes.
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes.
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit.
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes.
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen.
Profilbeschreibungen.
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten.
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld.

BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes.

BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des Marchfeldes.

LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes.
Kartenbeilagen.

Heft 27

1983, 154 Seiten

MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland.

VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes.

LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 28

1984, 145 Seiten

Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels.

KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels.

STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels.

SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels.

GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels.

DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels.

BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels.

MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels.
Profilbeschreibungen.

KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983.

BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.

BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels.

Heft 29

1985, 193 Seiten

Seminar: Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden.

BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung.

HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft.

KÖCHL, A.: Nutz- und Schadwirkung von Klärschlamm.

EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland.

AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen.

MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung.

MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung.

MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber.

NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen.
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian.
ÖHLINGER, R.: Bodenenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian.
Generaldiskussion.
Unterlagen zur Exkursion.

- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl †.
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller.
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie.
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ).
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle.
Kurzfassungen der Vorträge.
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG.
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchungen; Geländeaufnahme - Probeaufnahme - Analyse, Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich.
- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Symposium am 11. u. 12.4.1985: Bodeninventur aus ökologischer Sicht.
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich.
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern.
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht.
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern.
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung.
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten.
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme.
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion.
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6.6.1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse.
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung.
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden.
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden.

BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden.

HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse.

KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches.

ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches.

Postervorträge.
Diskussion.

Heft 34

1987, 80 Seiten

DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht.

MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 35

1987, 80 Seiten

Bodenschutz-Symposium.

STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen.

BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich.

EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz.

Heft 36

1988, 152 Seiten

Symposium: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.

DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich.

KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen.

MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft.

KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.

MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden.

NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung.

KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.

BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie.

Heft 37

1988, 179 Seiten

Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.

KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg.

HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales.

PINTER, J.: Forstgut Langenwang.

Profilbeschreibungen.

Analysendaten.

BLUM, W.E.H. und A. MENTLER: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Müritztales.

KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt.

- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas.
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenmineralien und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns.
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte.
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges.
Kurzfassung der Vorträge.
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA.
BLÜMEL, F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA.
MÜCKENHAUSEN, E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten.
STOOPS, G.: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde.
- Heft 40** 1989, 94 Seiten
FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern.
STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate.
TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg.
BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft.
- Heft 41** 1990, 116 Seiten
FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken.
MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz.
BERGLER, F.: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlaufstal/NÖ.
- Heft 42** 1990, 176 Seiten
POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag. Symposium am 4. und 5. April 1990: Boden und integrierte Landbewirtschaftung.
DAMBROTH, M.: Integrierte Landbewirtschaftung - Voraussetzung für die Stabilität agrarischer Ökosysteme.
WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche

Bewirtschaftung - am Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz).

FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Porensystemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaftung.

SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter Landbewirtschaftung.

MÜLLER, H.J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Standortwirkungen im Pflanzenbau.

RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landbewirtschaftung.

OTTOW, J.C.G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Prozesse.

HOFMEESTER, Y. und F.G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse.

Heft 43

1991, 130 Seiten

Führer zur Exkursion in das Innviertel; Thema: Bodenentwicklung auf unterschiedlichen Sedimenten in Abhängigkeit von Geländeform und Bodennutzung - Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und Pflanzen.

BLUM, W.E.H.: Vorwort.

Exkursionsprogramm.

NESTROY, O.: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach Braunau.

REITNER, L.: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels.

ALGE, G., A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M.A.

POLLAK, E.M. UNGER und W. WENZEL.: Morphologische, physikalische und mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile.

WENZEL, W., G. ALGE und M.A. POLLAK: Bodenentwicklung auf quartären Sedimenten des westlichen Innviertels.

WENZEL, W.: Flourindizierte Bodenveränderungen.

ÖHLINGER, R., H. DÖBERL und R. MAYR: Flourimmissionserhebungen mithilfe standardisierter Weidegraskulturen im Gebiet um das Aluminium-Werk Ranshofen.

KÜHNERT, M. und G. HALBWACHS: Die Wirkung flourhaltiger Immissionen auf die Vegetation im Rauchschadengebiet Ranshofen.

Heft 44

1991, 162 Seiten

STRITAR, A.: Pedoökologische Kartierung als Grundlage für die Raumplanung.

SCHNEIDER, W. und O.H. DANNEBERG: Zum Chemismus einiger Böden des Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter.

NESTROY, O.: Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 45

1992, 144 Seiten

FEICHTINGER, F. und E. STENITZER: Simulation des Wasser- und Stofftransports im Boden.

EISENHUT, M., J. FANK und P. RAMSPACHER: Einfluß der Bodenbewirtschaftung auf die Temperaturverhältnisse in der ungesättigten Zone am Beispiel der Lysimeteranlage Wagna (Steiermark, Österreich).

Führer zur Exkursion durch die Westslowakei. Thema: Böden und Standorte in der Westslowakei.

ČURLIK, J.: Geologie und Relief der Slowakei.

DŽATKO, M.: Kurzer Abriss über die Vegetation der Slowakei.

DŽATKO, M.: Die klimatische Situation in der Slowakei.

HRAŠKO, J. und B. ŠURINA: Böden der Slowakei.

JAMBOR, P.: Kurze Darstellung der slowakischen Landwirtschaft.

Exkursionsroute.

Landschaften und Bodenprofile.

NESTROY, O.: Bratislava/Preßburg/Pozsony - eine Stadt stellt sich vor.

Buchbesprechung.

Heft 46

1993, 76 Seiten

BLÜMEL, F.: Wirkl. Hofrat i.R. Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller - 80 Jahre.

HOFER, G.F.: Eine einfache Bestimmungsmethode für Quecksilber, Arsen und Selen in Böden.

EISENHUT, M. und A. KAPFENBERGER-POCK: Auswertung der Österreichischen Bodenkarte 1:25.000 für die Ermittlung der Nitrat-austragsgefährdung von Böden.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 47

1993, 128 Seiten

Role of invertebrate and microorganisms in decomposition and soils organic matter formation.

KLAGHOFER, E.: Othmar Nestroy - Ehrenmitglied der ÖBG.

INSAM, H.: Vorwort.

BERG, G., C. McCLAUGHERT, A.V. de SANTO, M.B. JOHANSSON and G. EKBOHM: Decomposition of litter and soil organic matter - can we distinguish a mechanism for soil organic matter buildup?

COUTEAUX, M.M.: Decomposition and soil fauna.

JOERGENSEN, R.G.: The C:N ratio of the soil microbial biomass in soils of deciduous forests.

KJØLLER, A. and S. STRUWE: Decomposition of organic matter in terrestrial ecosystems. Microbial communities in soil.

MERCKX, R., S. KACHAKA, M. VAN GESTEL and B. ANLAUWE:

Decomposition of organic residues in soils: Litter quality and spatial distribution of decomposition products and microbial components.

SMITH, J.U.: Calculating the amount of carbon returned to the soil each year from measurement of soil organic matter.

VALLEJO, R.: Evaluation of C:N ratio as a parameter of N-mineralization.

VERHOEF, H.A., F.G. DOREL, H.R. ZOOMER and S. MEINTSER: Effects of anthropogenic N-deposition on soil fauna-microbe interactions and the impact on decomposition pathways.

ZSOLNAY, A.: The relationship between resolved organic carbon and basal metabolism in soil.

CHEN, P. and L. LI: Sulphur deposition distribution and sulphur balance in Sichuan Basin, China.

Kurzfassungen der Vorträge.

Heft 48/49

1994, 442 Seiten

Bodenbiologie in Österreich.

SCHINNER, F.: Bodenmikrobiologie in Österreich.

- SCHALLER, F.: Bodenzologie in Österreich.
- OTTOW, J.C.G.: Bodenmikrobiologie in Deutschland.
- DUNGER, W.: Bodenzologie in Deutschland.
- ILLMER, P.: Mikrobielle, nicht enzymatische Phosphormobilisierung aus unlöslichen Calciumphosphaten.
- KOPESZKI, H.: Auswirkungen von Düngungsmaßnahmen auf die Bodenmesofauna verschiedener Waldstandorte in Österreich.
- BÖHM, K., E. KANDELER, W.E.H. BLUM: Jahreszeitlicher Verlauf mikrobiologischer Aktivitäten einer Schwarzerde mit unterschiedlicher Bodenbearbeitung.
- AESCHT, E.: Freilanduntersuchungen zum bioindikativen Potential von Bodenprotozoen: Erfahrungen aus Österreich.
- MEYER, E.: Bodenzologische Bestandeserhebungen in Agrarlandschaften Österreichs (Oberösterreich, Burgenland).
- PÖDER, R., B. PERNFUSS: Monitoring von Ektomykorrhizen.
- PHILLIP, B., F. MUTSCH, E. KANDELER, R. MAIER: Enzymaktivitätsuntersuchungen bei der österreichischen Waldbodenzustandsinventur - Arylsulfatase.
- ÖHLINGER, R.: Oberösterreichische Bodenzustandsinventur - Mikrobielle Biomasse, N-Mineralisation, Phosphatase.
- INSAM, H.: Waldsanierung im Kalkalpin: Die Verwendung von intakten Bodensäulen zur Abschätzung des Durchbruchverhaltens von Nitrat und Ammonium.
- BAUER, E., C. PENNERSTORFER, E. KANDELER, R. BRAUN: Biologische Bodenreinigung.
- LUMMERSTORFER, E., E. KANDELER, O. HORAK: Einfluß leicht mobilisierter Schwermetalle auf die Aktivität von Bodenmikroorganismen.
- PALZENBERGER, M., H. POHLA: Verfügbarkeit von Spurenmetallen für Bodentiere (Regenwürmer) am Beispiel eines Industriestandortes.
- BERTHOLD, A.: Freilandökologische Untersuchung der Ciliaten (Protozoa) in schwermetallbelasteten Böden.
- KAMPICHLER, C., A. BRUCKNER, R. BAUER, E. KANDELER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. II. Wiederbesiedlung von tierfrei gemachten Mesokosmen durch Oribatiden, Collembolen und Enchytraeiden.
- KANDELER, E., B. WINTER, C. KAMPICHLER, A. BRUCKNER, R. BAUER: Interaktionen zwischen Bodenmesofauna und Mikroflora in Freiland-Mesokosmen. III. Biomasse und Nährstoffumsatz von Bodenmikroorganismen.
- Posterbeiträge:
- AICHINGER, S., E. KANDELER: Die mikrobiologische Aktivität von unterschiedlich stabilen Bodenaggregaten.
- BACHMANN, G., M. MÜLLEBNER: Bodenbiologische Aktivitäten in Gemüsemischkulturen.
- BAUERNFEIND, G., F. SCHINNER: Einfluß von Stickstoffeintrag aus der Atmosphäre auf bodenmikrobiologische Prozesse in Waldböden.
- BERRECK, M., K. HASELWANDTER: Die Auswirkungen von organischen Düngern in Kombination mit Magnesit auf bodenmikrobiologischen Parameter in einem Fichtenbestand in Oberösterreich.
- CHRISTIAN, E.: Die Dipluren Wiens (Kurzfassung).
- GEMEINHARDT, G.: Bodenbiochemische Analysen eines ammonitratgedüngten Bodens.

- GIRSCHICK, B., S. ZECHMEISTER-BOLTENSTERN: Einfluß von Magnesit, organischem Dünger und Mineraldünger auf bodenzymatische Umsetzung in einem Fichtenwald.
- GÖBL, F.: Forstliche Mykorrhizaforschung in Österreich.
- HENRICH, M., K. HASELWANDTER: N₂O Freisetzung durch Denitrifikation in einem sauren Waldökosystem.
- INSAM, H., A. PALOJÄRVI: A microcosm experiment on the effects of forest fertilization on nitrogen leaching and soil microbial properties.
- KAMPICHLER, C.: Voruntersuchungen zur Analyse einer epigäischen Collembolenstratocoenose (Kurzfassung).
- KAMPICHLER, C., M. HAUSER: Die Rauheit von Bodenporen-Oberflächen und ihr Einfluß auf den verfügbaren Lebensraum für Mikroarthropoden (Kurzfassung).
- KOPESZKI, H.: Collembolen als aktive Bioindikatoren für Schadstoffbelastungen von Böden.
- KUHNERT-FINERNAGEL, R., W. v. MERSE, F. SCHINNER: Verwendbarkeit von Gesteinsmehlen zur Verbesserung der Nährstoffverfügbarkeit in verschiedenen Waldböden (Langzeituntersuchungen).
- MEYER, E., K.H. STEINBERGER: Über die Fauna in Waldböden Vorarlbergs (Österreich) - Auswirkungen von Gesteinsmehlabplikationen.
- RANGGER, A. H. INSAM, K.HASELWANDTER: Mikrobielle Aktivitäten und Biomasse entlang eines Höhengradienten in den nördlichen Kalkalpen.
- RESCHENHOFER, J., W. STROBL: Unterschiedliche Stickstoffdynamik von Acker- und Grünlandböden (Kurzfassung).
- SMEJKAL, G.: Bodentyp, Bewirtschaftungsweise und bodenbiologische Parameter: Ursprung-Elixhausen.
- STANA, J., T. SEVCIK, S. MALY: Bodenbiologische Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen in der Tschechischen Republik (Kurzfassung).
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Bakterielle Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- v. MERSE, W., F. SCHINNER: Pilzliche Kalium-Mobilisierung aus illitischen Tonmineralien.
- WIESHOFER, I.: Bodenmikrobiologische Parameter zur begleitenden Untersuchung des Umstellungsbetriebes Lobau.
- ZEHNER, R., A. MENTLER, M., PFEFFER, W.E.H. BLUM: Bodenbiologische Aktivitätsmessungen im Stammblaufbereich eines immissionsbelasteten Buchenbestandes im Wienerwald (Kurzfassung).

Heft 50

1994, 190 Seiten

- Symposium: State of the ecological research on soil science and land use in Slovak Republic and in Austria.
- AICHBERGER, K., G. HOFER and U. GRUBER: Heavy metals in soil - an aspect of the Upper Austrian soil monitoring program.
- BIELEK, P.: Soil science in Slovak Republic, present state and perspectives.
- BIZÍK, J.: Plant nutrition ecological aspects.
- DUBLINEC, E. and J. KUKLA: Natural edaphic-ecological conditions and influence of polluted air on state of forest soils.
- ČURLÍK, J and L. MATÚŠKOVÁ: Natural and man-induced factors of soil pollution (and hygiene).
- DANNEBERG, O.H., I. POVOLNY, H. GOTTSCHLING and O. NESTROY: Soil Units and their Distribution in the Agricultural Area of Lower Austria.

DŽATKO, M. and J. VILČEK: Pedo-ecological aspects of the land evaluation and land use planning.

FULAJTÁR, E.: Assessment of soil water regime.

FULAJTÁR, E.: Soil monitoring on the territory influenced by construction of the hydro-system Gabčíkovo.

JAMBOR, P.: To the relationships between Austrian and Slovakian soil scientists.

LINKEŠ, V.: Slovak Republic soils monitoring system.

NESTROY, O.: The position of soil ecology in the scope of the ecology.

RAMPAZZO, N., W.E.H. BLUM and J. ČURLÍK: Soil structure assessment - the importance of mineralogical and micromorphological investigations.

ŠURINA, B.: Water regime of the soils with deep ground water level (upper Žitný Ostrov) soil unit: Calcaric Fluvisol.

Heft 51 1995, 175 Seiten

NESTROY, O.: Ergebnisse bodenökologischer Studien im Raume Obertauern (Radstädter Tauernpaß, Land Salzburg).

BRÖCKER, F. und O. NESTROY: Bodenkundliche Untersuchungen in der subalpinen und alpinen Stufe im Bereich der Kärntner Nockberge. Berichte.

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)
Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;
Thema: Landfomung und Bodenbildung auf Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme).
2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;
Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme.
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten;
Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes.

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Titel (in Großbuchstaben; Fett, 14 Punkt)

(Eine Leerzeile)

Martin GERZABEK^a, Eduard KLAGHOFER^b und Andreas BAUMGARTNER^c

(Eine Leerzeile)

^a Österreichisches Forschungszentrum Seibersdorf, A-2444 Seibersdorf

^b Bundesamt für Wasserwirtschaft, Pollnbergstraße 1, A-3252 Petzenkirchen

^c Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, Grünbergstraße 24, A-1131 Wien

(Drei Leerzeilen)

Bitte lesen Sie vor Abfassung Ihres Manuskripts die folgenden Hinweise:

Das verwendete Papier muß A4-Format haben (210x297 mm), oberer und unterer Rand betragen je 35 mm, linker und rechter Rand je 25 mm. Das Manuskript kann in Deutsch oder Englisch abgefaßt sein.

Der Text soll folgendes Format haben: 1,5zeilig, Blocksatz, Schriftart: 12 Punkt Times Roman. Tabellen und Graphiken müssen in Schwarz-Weiß gehalten sein. Beachten Sie die Größe der Abbildung, speziell von Symbolen und Beschriftungen (Das Manuskript wird um etwa ein Drittel verkleinert!). Verwenden Sie „letter quality“ Drucker. Da das Manuskript in der eingesandten Form veröffentlicht wird, ist es besonders wichtig, daß Sie sich an die Vorgaben halten. Vermeiden Sie Schmutzspuren, Fehler und Tippfehler. Auf dem Manuskript dürfen keine Korrekturen vorgenommen werden. Kopien und Fernkopien und Photos können nicht akzeptiert werden. Das Manuskript darf nicht gefaltet werden.

Verwenden Sie für den Titel als Schriftgröße 14 Punkt. Lassen Sie sowohl zwischen dem Titel und den Namen der Autoren als auch zwischen den Namen der Autoren und den Adressen je eine Leerzeile. Die Namen (ohne Titel) und Adressen der Autoren sollen vollständig angegeben werden. Die Namen der Autoren sollen fett gedruckt sein. Lassen Sie zwischen Adressen und Textbeginn drei Leerzeilen.

Die Zusammenfassung (Deutsch und Englisch) steht am Beginn des Textes. Sie sollte eine Länge von 20 Zeilen nicht überschreiten. Der Text muß in nummerierte Abschnitte unterteilt werden, z.B.:

1 Einleitung

1.1 Material und Methoden

Literaturhinweise im fortlaufenden Text:

NAME (Jahr) oder

NAME und NAME (Jahr) oder

NAME et al. (Jahr)

Am Ende des Manuskripts ist eine Literaturliste der verwendeten Zitate in alphabetischer Reihenfolge anzuschließen, z.B.

NAME, P. (1994): Titel der Veröffentlichung, Zeitschrift 1, 1 - 10

NAME, P. und R. NAME (1994): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

NAME, P., R. NAME und Z. NAME (1994): Titel des Beitrages. In: S. NAME (Hrsg.): Buchtitel. Verlag, Ort, p. 1 - 10

Tabellen: Titel oberhalb, numeriert, z.B.: Tabelle 1: Beschreibung des Tabelleninhalts

Abbildungen: Titel unterhalb, numeriert, z.B.: Abbildung 1: Titel der Abbildung